

შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
SHOTA RUSTAVELI NATIONAL
SCIENCE FOUNDATION

20
24

საქართველოს შინაგარეკავშირის მინისტრის
ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი
სწავლების უწყისეობის უწყისეობის

გიორგი მიქელაძე, ნესტან ფანცულაია, ანა ვარამაშვილი,
მარიამ ოქრუაშვილი

საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების
ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები

(გამოკვლევის ანგარიში)

გამომცემლობა „უნივერსალი“

თბილისი 2026

ავტორები მადლობას უხდებიან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს, გამოკვლევის ჯგუფს, შპს „ბი სი ჯი“-ს და მონაწილე შინამეურნეობებს მათი დროისა და თანამშრომლობისთვის.

სამეცნიერო რედაქტორი: პროფესორი სიმონ გელაშვილი,
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რეცენზენტები: ასოცირებული პროფესორი ნინო აბესაძე,
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ-პროფესორი ივანე კეჭაყმაძე,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კვლევა განხორციელდა „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით“ პროექტის №FR-22-25281

© გიორგი მიქელაძე, ნესტან ფანცულაია, ანა ვარამაშვილი, მარიამ ოქრუაშვილი

გამომცემლობა „**უნივერსალი**“, 2026

თბილისი, 0186, ა. ჰოლიბაოვსკაიას №4, ☎: 5(99) 17 22 30; 5(99) 33 52 02

E-mail: universal505@gmail.com; gamomcemlobauniversal@gmail.com

ISBN 978-9941-529-72-6

სარჩევი

სარჩევი	3
1. შესავალი	6
2. კვლევის მეთოდოლოგია	7
2.1 შერჩევის დიზაინი	7
2.2 კითხვარები	8
2.3 ეთიკური პროტოკოლი	8
2.4 მონაცემთა შეგროვების მეთოდი	9
2.5 ტრენინგი	9
2.6 საველე სამუშაოები და ხარისხის კონტროლის ღონისძიებები	9
2.7 მონაცემთა მართვა, რედაქტირება და ანალიზი	9
2.8 როგორ წავიკითხოთ ცხრილები	10
3. მაჩვენებლები და განმარტებები	11
4. შერჩევის მოცულობა და რესპონდენტის მახასიათებლები	16
4.1 გამოკითხვის შედეგები	16
ცხრილი SR.1.1: შინამეურნეობისა და 7-14 წლის ასაკის ბავშვების გამოკითხვის შედეგები	17
4.2 საცხოვრებლის და შინამეურნეობის მახასიათებლები	18
ცხრილი SR.2.1: საცხოვრებლის მახასიათებლები	19
ცხრილი SR.2.2: შინამეურნეობისა და პერსონალური აქტივები	20
ცხრილი SR.2.3: შემოსავლის კვინტილები	21
4.3 შინამეურნეობის შემადგენლობა	22
ცხრილი SR.3.1: შინამეურნეობის შემადგენლობა	23
4.4 შინამეურნეობების მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურა	25
ცხრილი SR.4.1: შინამეურნეობების მოსახლეობის ასაკობრივი განაწილება სქესის მიხედვით	25
4.5 7-14 წლის ასაკის ბავშვების ძირითადი მახასიათებლები	26
ცხრილი SR.5.3: 7-14 წლის ასაკის ბავშვების ძირითადი მახასიათებლები	26
4.6 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები	28
ცხრილი SR.9.2: შინამეურნეობის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მოწყობილობების ფლობა და ინტერნეტთან წვდომა	29
4.7 ბავშვთა საცხოვრებელი პირობები	31
ცხრილი SR.11.1: ბავშვების საცხოვრებელი პირობები და ობლობა	32

ცხრილი SR.11.2: ბავშვების საცხოვრებელი პირობები და მშობლებთან თანაცხოვრება.....	34
ცხრილი SR.11.3: მშობლების მზრუნველობის გარეშე დარჩენილი ბავშვები..	37
5. სწავლა.....	40
5.1 საბავშვო ბაღი.....	40
5.1 დასწრება	43
ცხრილი LN.2.2: დაწყებით სკოლაში შესვლა.....	45
ცხრილი LN.2.3: სკოლის დაწყებით საფეხურზე დასწრება და სკოლის მიღმა მყოფი ბავშვები	46
ცხრილი LN.2.4: სკოლის არასრულ საშუალო (საბაზო) საფეხურზე დასწრება და სკოლის მიღმა მყოფი მოზარდები.....	49
ცხრილი LN.2.5: ასაკისა და კლასის შესაბამისობა	51
ცხრილი LN.2.6: სკოლის სრულ საშუალო საფეხურზე დასწრება და სკოლის მიღმა მყოფი ახალგაზრდები	53
ცხრილი LN.2.7: სკოლის შესაბამის საფეხურზე შესვლის საერთო, საფეხურის დასრულებისა და ეფექტური გადასვლის დონეები.....	55
ცხრილი LN.2.8: თანასწორობის ინდექსი	57
5.2 მშობელთა ჩართულობა	59
ცხრილი LN.3.1: მშობლების ჩართულობა სასკოლო აქტივობებში	61
ცხრილი LN.3.2: გაკვეთილის არჩატარების საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან დაკავშირებული მიზეზები.....	66
ცხრილი LN.3.3: სასწავლო გარემო სახლში.....	71
5.3 საფუძვლიანი სწავლების უნარები	76
ცხრილი LN.4.1: საფუძვლიანი კითხვითი უნარები.....	77
ცხრილი LN.4.2: საფუძვლიანი მათემატიკის უნარები	84
6. ძალადობისა და ექსპლუატაციისგან დაცვა	91
6.1 ბავშვის აღზრდა.....	91
ცხრილი PR.2.1: ბავშვის აღზრდა	92
ცხრილი PR.2.2: ფიზიკური დასჯის მიმართ დამოკიდებულება	93
7. ცხოვრების თანაბარი შანსი.....	94
7.1 ბავშვის ფუნქციონირება	94
ცხრილი EQ.1.2: ბავშვის ფუნქციონირება (7-14 წლის ასაკის ბავშვები).....	95
ცხრილი EQ.1.3: დამხმარე მოწყობილობებით სარგებლობა (7-14 წლის ასაკის ბავშვები).....	98
დანართები.....	99

კვლევაში ჩართული პერსონალის სია.....	99
კვლევაში გამოყენებული კითხვარები.....	100
დემოგრაფიული კითხვარი	100
შინამეურნეობის კითხვარი	105
ძირითადი კითხვარი	112
FL მოდულის ბუკლეტი.....	144
გამოუპასუხებლობის ფორმა	167

1. შესავალი

2024 წელს, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების კეთილდღეობის, ფუნქციონირებისა და საფუძვლიანი სწავლის უნარების შესაფასებლად ჩატარდა ეროვნული სტატისტიკური გამოკვლევა.

კვლევა განხორციელდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბაზაზე, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, კერძოდ, სტატისტიკური კვლევა განხორციელდა საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (SRNSFG) პროექტის №FR-22-25281 მხარდაჭერით.

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირებისა და საფუძვლიანი სწავლების უნარების სტატისტიკური გამოკვლევა. პროექტი ითვალისწინებდა სტატისტიკური გამოკვლევის განხორციელებას და სამეცნიერო გრანტის მცირე ბიუჯეტიდან გამომდინარე რეპრეზენტატიული მონაცემების მიღებას ქვეყნის დონეზე.

გამოკვლევის მეთოდოლოგია ეფუძნება გაეროს ბავშვთა ფონდის (Unicef), საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციების გაერთიანების (ITU) და ცხოვრების დონის მაჩვენებლების გაანგარიშების ევროსტატის მეთოდოლოგიას. გამოკვლევის ფარგლებში გამოყენებულია ვაშინგტონ ჯგუფის (Washington Group on Disability Statistics) ფუნქციური სირთულეების შესახებ კითხვების მოკლე ვერსია, საფუძვლიანი სწავლების უნარების შეფასების გაეროს ბავშვთა ფონდის (Unicef) და ცხოვრების დონის მაჩვენებლების გაანგარიშების ევროსტატის მეთოდოლოგია. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) მაჩვენებლების შესაფასებლად გამოყენებულია საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციების გაერთიანების (ITU) მეთოდოლოგია. აღნიშნული კვლევა პირველად ადგენს საცხოვრებელი ფართის გადატვირთულობის მაჩვენებელს საქართველოსთვის და ამავდროულად ანგარიშობს ისეთ მნიშვნელოვან ინდიკატორებს, როგორცაა SDG 4.1.1a და SDG 4.5.1. შედეგად, კვლევა ქმნის მყარ ემპირიულ საფუძველს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული საგანმანათლებლო და სოციალური პოლიტიკის ფორმირებისთვის, ზრუნავს განათლების ხელმისაწვდომობაზე და უზრუნველყოფს, რომ განვითარების, ფუნქციონირებისა და საფუძვლიანი სწავლების შესაძლებლობების მიღმა ბავშვები არ დარჩნენ.

2. კვლევის მეთოდოლოგია

2.1 შერჩევის დიზაინი

გამოკვლევაში შერჩევის ჩარჩოდ გამოყენებულ იქნა 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა ბაზა. კონფიდენციალობის პრინციპის გამო, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისგან (საქსტატი) მონაცემები მიღებულ იქნა სააღწერო უბნების დონეზე, რომელიც მოიცავდა ინფორმაციას უბნების საზღვრებისა და ქუჩების მითითებით.

კვლევაში გამოყენებულია სტრატეგიცირებული სამსაფეხურიანი კლასტერული შემთხვევითი შერჩევა, სადაც შერჩევის პირველად ერთეულს წარმოადგენს სააღწერო უბანი, მეორად ერთეულს - შინამეურნეობის მისამართი, ხოლო მესამედ ერთეულს - შინამეურნეობაში მცხოვრები 7-14 წლის ასაკის ყველა ბავშვი. სტრატეგიკაციის ცვლადებს წარმოადგენს რეგიონი და დასახლების ტიპი. შერჩევა მოიცავს 21 სტრატას და 193 სააღწერო უბანს.

შერჩევის პირველ ეტაპზე გამოსაკითხი შინამეურნეობების რაოდენობა (1,200 შინამეურნეობა) ფესვის პროპორციულად გადანაწილდა რეგიონების ზომის მიხედვით, ხოლო რეგიონებში დასახლების ტიპის მიხედვით. უბნების შერჩევისთვის გამოყენებულია ზომის პროპორციული ალბათური (PPS) მეთოდი, ხოლო უბანში შინამეურნეობების შერჩევა ხდება სისტემური მეთოდით. აღსანიშნავია, რომ ქალაქის ტიპის უბნებში გამოიკითხა 5 შინამეურნეობა, ხოლო სოფლის ტიპის უბნებში - 8 შინამეურნეობა. სტრატაში უბნების შერჩევისათვის (შპე) გამოყენებულ იქნა ზომის პროპორციული ალბათური (PPS) მეთოდი, ხოლო შერჩეულ უბანში შინამეურნეობების შერჩევისათვის კი სისტემური შერჩევის მეთოდი. უბანში შეირჩა შინამეურნეობების საჭირო რაოდენობა, სისტემატიური შერჩევის მეთოდით ქალაქის ტიპის დასახლებებში - 15, სოფლის ტიპის დასახლებებში - 24. ყველა შერჩეულ შინამეურნეობაში ივსებოდა დემოგრაფიული კითხვარი, ხოლო შინამეურნეობის და ძირითად კითხვარებს ავსებდნენ ქალაქის ტიპის დასახლებებში 5, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში - 8 შინამეურნეობაში. იმ შემთხვევაში თუ მითითებული მისამართები საკამარისი არ აღმოჩნდებოდა შესაბამისი რაოდენობის გამოსაკითხად, ბოლო მისამართიდან წინასწარ განსაზღვრული ბიჯით ხდებოდა საჭირო რაოდენობის შინამეურნეობების შერჩევა (ბიჯის ზომა: ყოველი მეხუთე ოჯახი). აქტუალიზებული შინამეურნეობების მონაცემთა ბაზიდან საერთო ჯამში გამოსაკითხად შერჩეულია 3,597 შინამეურნეობა.

საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური მოსახლეობიდან გამომდინარე, გამოკითხვა განხორციელდა რამდენიმე ენაზე. საქართველოს 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების მიხედვით საქართველოში მცხოვრები მოსახლეობის 86.8% ქართველ, 6.3% აზერბაიჯანელ, ხოლო 4.5% სომეხ ეთნიკურ ჯგუფს მიეკუთვნება, ჯამში 97.6%. ამასთან, თითოეული დანარჩენი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლის წილი ნაკლებია 1%-ზე. ამრიგად, გამოკითხვა განხორციელდა ქართულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე.

2.2 კითხვარები

კვლევის საწყის ეტაპზე განხორციელდა გამოკვლევის სავსე ინსტრუმენტარის და მეთოდოლოგიის შემუშავება/ადაპტაცია. კერძოდ, გამოკითხვა განხორციელდა 4 კითხვარის მეშვეობით: 1) დემოგრაფიული კითხვარი; 2) შინამეურნეობების კითხვარი; 3) ძირითადი კითხვარი და 4) გამოუპასუხებლობის ფორმა. ამასთან, სავსე პერსონალის მოსამზადებლად შეიქმნა კითხვარების შევსების ინსტრუქცია. გამოკვლევის ინსტრუმენტარი მოიცავს შემდეგ მოდულებს: შინამეურნეობების დემოგრაფიულ მონაცემებს; განათლების; ბავშვზე ზრუნვის; შინამეურნეობების შემოსავლების; დახმარების მიღების; საცხოვრებელი პირობების; ცნობებს ბავშვის (7-14 წლის ასაკის) შესახებ; დედის/მეურვის ფუნქციონირების; ბავშვის აღზრდის; ბავშვის ფუნქციონირების; მშობლების ჩართულობის; საფუძვლიანი სწავლების უნარებისა და ინფორმაციას გამოუპასუხებლობის შესახებ.

გამოკვლევის მეთოდოლოგია ეფუძნება გაეროს ბავშვთა ფონდის (Unicef) და ცხოვრების დონის მაჩვენებლების გაანგარიშების ევროსტატის მეთოდოლოგიას. გამოკვლევის ფარგლებში გამოყენებულია ვაშინგტონ ჯგუფის (Washington Group on Disability Statistics) ფუნქციური სირთულეების შესახებ კითხვების მოკლე ვერსია, საფუძვლიანი სწავლების უნარების შეფასების გაეროს ბავშვთა ფონდის (Unicef) და ცხოვრების დონის მაჩვენებლების გაანგარიშების ევროსტატის მეთოდოლოგია.

კვლევის საწყის ეტაპზე განხორციელდა საქართველოს რეალობის შესატყვისი ინფორმაციის მისაღებად კითხვებისა და შესაბამისი მოდულების ადაპტაცია. კერძოდ, საფუძვლიანი სწავლების მოდულის ადაპტაციისთვის განხორციელდა დეტალური კვლევა საქართველოს განათლების სისტემაში მოქმედი გრიფირებული სახელმძღვანელოების შესახებ, შესაბამისად, საფუძვლიანი სწავლების მოდული სრულ შესაბამისობაშია როგორც გაეროს, ასევე საქართველოს განათლების სისტემაში გამოყენებულ გრიფირებულ სახელმძღვანელოებთან. ამასთან, ადაპტირებული იყო სავსე ინსტრუმენტარში გამოყენებული როგორც ცალკეული კითხვები, ასევე, კითხვათა ბლოკები.

სავსე ინსტრუმენტარის შემუშავებისა და ადაპტაციის შემდეგ განხორციელდა მათი თარგმნა აზერბაიჯანულ და სომხურ ენაზე.

2.3 ეთიკური პროტოკოლი

კვლევაში მონაწილე ყველა რესპონდენტისგან მიღებულ იქნა ინფორმირებული თანხმობა, ხოლო 7-14 წლის ასაკის ბავშვების შემთხვევაში, წერილობითი ინფორმირებული თანხმობა მიღებულ იქნა მონაცემთა შეგროვებამდე მათი მშობლებისგან ან კანონიერი მეურვეებისგან. კვლევაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითი იყო და რესპონდენტები სრულად იყვნენ ინფორმირებულნი კვლევის მიზნის, პროცედურების, პასუხების კონფიდენციალურობისა და ანონიმურობის შესახებ. ამასთან, რესპონდენტებს ეცნობათ, რომ მათ ჰქონდათ უფლება არ ეპასუხათ არცერთ ან რომელიმე კონკრეტულ კითხვაზე, ასევე ნებისმიერ დროს შეეძლოთ შეეწყვიტათ ინტერვიუ.

მონაცემები შეგროვდა და დამუშავდა კვლევისთვის საერთაშორისოდ აღიარებული ეთიკური სტანდარტების შესაბამისად. რესპონდენტების პერსონალური იდენტიფიკატორები არ შეგროვებულა, ხოლო მიღებული ინფორმაცია გაანალიზდა ანონიმიზირებული და აგრეგირებული მონაცემების საფუძველზე კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა დაცვის უზრუნველსაყოფად.

2.4 მონაცემთა შეგროვების მეთოდი

კვლევაში მონაცემთა შეგროვება განხორციელდა ქაღალდზე დაფუძნებული პირისპირ ინტერვიუს (PAPI) მეთოდის გამოყენებით. ინტერვიუებმა შეავსეს სტანდარტიზებული კითხვარები შინამეურნეობებში ვიზიტის დროს, რაც უზრუნველყოფდა პირდაპირ კომუნიკაციას რესპონდენტებთან და საშუალებას აძლევდა მონაცემების სიზუსტის დადასტურებას შეგროვების პროცესში.

2.5 ტრენინგი

საველე პერსონალის ტრენინგი ჩატარდა 10-11 თებერვალს, ტრენინგი მოიცავდა ლექციებს ინტერვიუს ჩატარების ტექნიკისა და კითხვარების შინაარსის შესახებ, აგრეთვე, ტრენინგის მონაწილეებს შორის კითხვების დასმაში გავარჯიშების მიზნით იმიტაციური ინტერვიუების ჩატარებას, კვლევის ძირითადი პერსონალისა და კვლევითი კომპანიის წარმომადგენლების მონაწილეობით.

სააღწერო უბნების შემოვლა და მისამართების ლისტინგი განხორციელდა 22 იანვრიდან 2 თებერვლამდე, ხოლო საველე საქმიანობა ჩატარდა 19 თებერვლიდან 19 აპრილამდე.

2.6 საველე სამუშაოები და ხარისხის კონტროლის ღონისძიებები

საველე საქმიანობის მონიტორინგის, შესაძლო ხარვეზების დროულად აღმოჩენისა და აღმოფხვრის მიზნით შემუშავებული იყო საველე საქმიანობის მონიტორინგის 8 ცხრილი. აღნიშნული ცხრილების მიხედვით ინტერვიუების დონეზე მოწმდებოდა გამოპასუხების რაოდენობა, შინამეურნეობების სტრუქტურა, საკვანძო კითხვების პასუხების პროცენტული განაწილება და შესაბამისი ასაკის ბავშვების პროცენტული განაწილება. გუნდის ზედამხედველები პასუხისმგებელნი იყვნენ საველე სამუშაოების ყოველდღიურ მონიტორინგზე.

2.7 მონაცემთა მართვა, რედაქტირება და ანალიზი

მონაცემთა ბაზის ფორმირება მოიცავდა სამუშაო ელექტრონული ბაზის შექმნას, კითხვარების ჩაწერასა და მონაცემთა რედაქტირებას. საწყის ეტაპზე შემუშავდა ელექტრონული მონაცემთა ბაზის სტრუქტურა. ძირითადი ცხრილების სტრუქტურა დაფუძნებულია კითხვარების სახეობისა და მონაცემთა ბაზების ოპტიმიზაციის პრინციპებზე, სადაც თითოეული კითხვარის ინფორმაცია განცალკევებულია და ცხრილები განსაზღვრულია უნიკალური ერთეულის მიხედვით.

კითხვარების ჩაწერის შემდეგ განხორციელდა ხარისხის კონტროლი, რომელიც მოიცავდა შეყვანილი კითხვარების 20%-ის გადამოწმებას. ვერიფიკაციის შედეგად არ გამოვლინდა მონაცემთა ჩაწერის დაბალი ხარისხი.

მონაცემთა რედაქტირებისთვის შემუშავდა 219 დასარედაქტირებელი ბრძანება, რომლებიც პირობითად იყოფა ოთხ კატეგორიად: 1) მონაცემთა ტექნიკური ლოგიკის ბრძანებები, რომლებიც ამოწმებს თეორიულად შეუძლებელი მნიშვნელობების არსებობას; 2) კითხვარის გადასვლების ლოგიკის ბრძანებები, რომლებიც ამოწმებს გამორჩენილ და ზედმეტად ჩაწერილ პასუხებს; 3) რაოდენობრივი ბრძანებები, რომლებიც ამოწმებს კითხვარებისა და პასუხების რაოდენობრივ მახასიათებლებს; და 4) კითხვებს შორის შინაარსობრივი კავშირის ბრძანებები, რომლებიც აფასებს პასუხების ლოგიკურ თანმიმდევრულობას. აღმოჩენილი შეცდომები და საექვო პასუხები გასწორდა შინამეურნეობებთან და საველე პერსონალთან დაზუსტების საფუძველზე.

2.8 როგორ წავიკითხოთ ცხრილები

ანგარიშში მოცემული ცხრილები მოიცავს სპეციფიკურ ანოტაციებს, რომლებიც გამოიყენება თანმიმდევრულად შემდეგი მითითებების აღსანიშნავად:

- (*) - ვარსკვლავი ფრჩხილებში ნიშნავს, რომ პროცენტი ან პროპორცია ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას და შესაბამისად ძალიან მცირეა გამოსაქვეყნებლად;
- (რიცხვი) - ფრჩხილებში მოცემული რიცხვი მიუთითებს, რომ პროცენტი ან პროპორცია ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას და გამოყენებისას მოითხოვს სიფრთხილეს;
- „არ ვიცი/მონაცემი არ არის“ შეუწონავი დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის შემთხვევაში ამოღებულია ცხრილიდან;
- “-“ - ტირე ცხრილებში აღნიშნავს 0 შეუწონავ შემთხვევას მნიშვნელში;
- აშ - არ შეესაბამება.

3. მაჩვენებლები და განმარტებები

FFLS მაჩვენებელი		SDG ¹	მოდული ²	განმარტება ³	მნიშვნელობა
შერჩევის მოცულობა და რესკონდენტების მახასიათებლები					
SR.1	შინამეურნეობები, ვისაც აქვთ სარგებლობაში ტელევიზორი		HC	შინამეურნეობების პროცენტული წილი, რომლებსაც აქვთ ტელევიზორი	97.4
SR.2	შინამეურნეობები, ვისაც აქვთ სარგებლობაში ტელეფონი		HC	შინამეურნეობების პროცენტული წილი, რომლებსაც აქვთ ტელეფონი (მობილური ტელეფონი ან სტაციონარული სატელეფონო კავშირი (სახლის ტელეფონი))	99.8
SR.3	შინამეურნეობები, ვისაც აქვთ სარგებლობაში კომპიუტერი		HC	შინამეურნეობების პროცენტული წილი, რომლებსაც აქვთ კომპიუტერი	80.4
SR.4	შინამეურნეობები, ვისაც აქვთ ინტერნეტთან		HC	შინამეურნეობების პროცენტული წილი, რომლებსაც აქვთ ინტერნეტთან	98.3
SR.5	ბავშვების საცხოვრებელი პირობები		HL	0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ცხოვრობენ არცერთ ბიოლოგიურ მშობელთან	3.9
SR.6	ბავშვების წილი, რომლებსაც ერთი ან ორივე მშობელი გარდაცვლილი ჰყავთ		HL	0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც გარდაცვლილი ჰყავთ ერთი ან ორივე ბიოლოგიური მშობელი	3.2
SR.7	ბავშვები, რომელთა მინიმუმ ერთი მშობელი ცხოვრობს საზღვარგარეთ		HL	0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა ერთი ან ორივე ბიოლოგიური მშობელი ცხოვრობს საზღვარგარეთ	7.0
სწავლა					
LN.1	ადრეულ (სკოლამდელ) განათლების დაწყებულუბაში დასწრება		ED	36-59 თვის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საბავშვო ბაღში	75.6
LN.2	ორგანიზებულ სწავლებაში ჩართულობის დონე (კორექტირებელი)	4.2.2	ED	შესაბამისი ასაკის ბავშვების (საწყველო წლის დასაწყისისთვის სკოლაში შესვლის ოფიციალურ ასაკზე ერთი წლით უმცროსი ასაკის)	94.4

¹ მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) შესაბამისი მაჩვენებლები, <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>. SDG მაჩვენებლებზე მომუშავე უწყებათშორისი სამუშაო ჯგუფი მუდმივად ანახლებს სხვადასხვა SDG მაჩვენებლის მეტამონაცემებს, ცვლილებები ეხება SDG მაჩვენებლების სიასაც. SDG მაჩვენებლების მეტამონაცემების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: <http://unstats.un.org/sdgs/metadata/>

² ზოგიერთი მაჩვენებელი დათვლილია გამოკვლევის კითხვარების რამდენიმე მოდულის კითხვების საფუძველზე. ასეთ შემთხვევებში მითითებულია ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველი მოდული(ები).

³ გამოკვლევის ყველა მაჩვენებელი სტატისტიკური სანდოობიდან გამომდინარე ჩამოშორდა კეთილდღეობის ინდექსის კვინტილის, სქესის, ასაკის, ეროვნების, ფუნქციონირების სირთულეების, გეოგრაფიული მდებარეობის ან სხვა მახასიათებლების მიხედვით SDG მაჩვენებლებზე უწყებათშორისი ექსპერტთა ჯგუფის რეკომენდაციის შესაბამისად:

<http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf>

FFLS მაჩვენებელი	SDG ¹	მოდული ²	განმარტება ³	მნიშვნელობა
LN.3	სასკოლო მზობა	ED	პროცენტული წილი, ვინც დადის საბავშვო ბაღში ან ექვრება სკოლის დაწყებით საფეხურს	88.8
LN.4	დაწყებით სკოლაში შესვლის წმინდა მაჩვენებელი	ED	სკოლის დაწყებით საფეხურზე შესვლის შესაბამისი ასაკის მქონე ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან პირველ კლასში	83.8
LN.5a LN.5b LN.5c	დასწრების წმინდა მაჩვენებელი (კორექტირებული)	ED	<p>ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც</p> <p>a) არიან სკოლის დაწყებით საფეხურზე სწავლის შესაბამისი ასაკის და ამჟამად ექვრებიან სკოლის დაწყებით ან არასრულსაშუალო (საბაზო) საფეხურს</p> <p>b) არიან სკოლის არასრულსაშუალო (საბაზო) საფეხურზე სწავლის შესაბამისი ასაკის და ამჟამად ექვრებიან სკოლის არასრულსაშუალო (საბაზო) ან განათლების უფრო მაღალ საფეხურს</p> <p>c) არიან სკოლის სრულსაშუალო საფეხურზე სწავლის შესაბამისი ასაკის და ამჟამად ექვრებიან სკოლის სრულსაშუალო საფეხურს ან განათლების უფრო მაღალ საფეხურს</p>	96.9 95.1 84.6
LN.6a LN.6b LN.6c	ბავშვები სკოლის გარეთ	ED	<p>ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც</p> <p>a) არიან სკოლის დაწყებით საფეხურზე შესვლის შესაბამისი ასაკის და არ დადიან საბავშვო ბაღში, არ ექვრებიან სკოლის დაწყებით ან არასრულსაშუალო (საბაზო) საფეხურს</p> <p>b) არიან სკოლის არასრულსაშუალო საფეხურზე შესვლის შესაბამისი ასაკის და არ ექვრებიან სკოლის არასრულსაშუალო (საბაზო), სრულსაშუალო ან განათლების უფრო მაღალ საფეხურს</p> <p>c) არიან სკოლის სრულსაშუალო საფეხურზე შესვლის შესაბამისი ასაკის და არ ექვრებიან სკოლის არასრულსაშუალო (საბაზო), სრულსაშუალო ან განათლების უფრო მაღალ საფეხურს</p>	0.4 0.1 1.9
LN.7a LN.7b	სკოლის შესაბამისი საფეხურის ბოლო კლასში შესვლის საერთო დონე	ED	სკოლის შესაბამისი საფეხურის ბოლო კლასში შესვლის შესაბამისი ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც პირველად ექვრებიან სკოლის შესაბამისი საფეხურის ბოლო კლასს <p>a) სკოლის დაწყებითი საფეხური</p> <p>b) სკოლის არასრულსაშუალო (საბაზო) საფეხური</p>	79.1 67.7
LN.8a LN.8b LN.8c	დასრულების დონე	ED	სკოლის შესაბამისი საფეხურის ბოლო კლასისთვის განსაზღვრულ ასაკზე 3-5 წლით უფროსი ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, ვინც დაასრულა ეს კლასი <p>a) სკოლის დაწყებითი საფეხური</p> <p>b) სკოლის არასრულსაშუალო (საბაზო) საფეხური</p> <p>c) სკოლის სრულსაშუალო საფეხური</p>	99.7 99.1 88.7

FFLS მაჩვენებელი		SDG ¹	მოდული ²	განმარტება ³	მნიშვნელობა
LN.9	სკოლის არასრულ საშუალო (საბაზო) განათლებაში ეფექტური გადასვლის დონე		ED	ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც გასულ წელს ესწავლიდნენ სკოლის დაწყებით საფეხურის ბოლო კლასს, განმეორებით არ გადიან სკოლის დაწყებით საფეხურის ბოლო კლასს და მიმდინარე სასწავლო წელს ესწრებიან სკოლის სრული საშუალო (საბაზო) საფეხურის პირველ კლასს	100
LN.10a LN.10b	შესაბამისი კლასისთვის უფროსი ასაკის		ED	მოსწავლეების პროცენტული წილი, რომლებიც არიან იმ კლასისთვის დადგენილ ოფიციალურ ასაკზე 2 და მეტი წლით უფროსი ასაკის, რომელსაც ესწრებიან a) სკოლის დაწყებითი საფეხური b) სკოლის არასრული საშუალო (საბაზო) საფეხური	1.4 2.9
LN.11a LN.11b LN.11c LN.11d	განათლებლის თანასწორობის ინდექსი a) სქესი b) შემოსავლის კვინტილი c) დასახლების ტიპი d) ფუნქციონირების სირთულეები	4.5.1	ED	დასწრების წმინდა მაჩვენებელი (კორექტირებული) გოგონებისთვის გაყოფილი დასწრების წმინდა მაჩვენებელზე (კორექტირებული) ბიჭებისთვის a) ორგანიზებული სწავლება (დაწყებით სკოლაში შესვლის ოფიციალურ ასაკზე ერთი წლით უმცროსი ასაკის) b) სკოლის დაწყებითი საფეხური c) სკოლის არასრული საშუალო (საბაზო) საფეხური d) სკოლის სრული საშუალო საფეხური დასწრების წმინდა მაჩვენებელი (კორექტირებული) სოფლის ტიპის დასახლებებისთვის გაყოფილი დასწრების წმინდა მაჩვენებელზე (კორექტირებული) ქალაქის ტიპის დასახლებებისთვის a) ორგანიზებული სწავლება (დაწყებით სკოლაში შესვლის ოფიციალურ ასაკზე ერთი წლით უმცროსი ასაკის) b) სკოლის დაწყებითი საფეხური c) სკოლის არასრული საშუალო (საბაზო) საფეხური d) სკოლის სრული საშუალო საფეხური	1.06 0.99 0.99 0.95 0.94 1.0 1.0 0.9
				დასწრების წმინდა მაჩვენებელი (კორექტირებული) გოგონებისთვის გაყოფილი დასწრების წმინდა მაჩვენებელზე (კორექტირებული) ბიჭებისთვის a) კითხვა, 7-14 წლის ასაკის b) მათემატიკა, 7-14 წლის ასაკის c) კითხვა, 2/3 კლასის შესაბამისი ასაკის d) მათემატიკა, 2/3 კლასის შესაბამისი ასაკის e) კითხვა, 2/3 კლასი f) მათემატიკა, 2/3 კლასი	1.03 0.93 1.17 0.92 1.21 0.90

FFLS მაჩვენებელი	SDG ¹	მოდული ²	განმარტება ³	მნიშვნელობა
			<p>დასწრების წმინდა მაჩვენებელი (კორექტირებული) ულარბესი კვინტილისთვის გაყოფილი დასწრების წმინდა მაჩვენებელზე (კორექტირებული) უმდიდრესი კვინტილისთვის</p> <p>a) კითხვა, 7-14 წლის ასაკის</p> <p>b) მათემატიკა, 7-14 წლის ასაკის</p>	<p>0.86</p> <p>0.64</p>
			<p>დასწრების წმინდა მაჩვენებელი (კორექტირებული) სოფლის ტიპის დასახლებებისთვის გაყოფილი დასწრების წმინდა მაჩვენებელზე (კორექტირებული) ქალაქის ტიპის დასახლებებისთვის</p> <p>a) კითხვა, 7-14 წლის ასაკის</p> <p>b) მათემატიკა, 7-14 წლის ასაკის</p>	<p>0.98</p> <p>0.92</p>
LN.12			<p>დასწრების წმინდა მაჩვენებელი (კორექტირებული) ფუნქციონირების სირთულეების მქონე ბავშვებისთვის გაყოფილი დასწრების წმინდა მაჩვენებელზე (კორექტირებული) ფუნქციონირების სირთულეების არმქონე ბავშვებისთვის</p> <p>a) კითხვა, 7-14 წლის ასაკის</p> <p>b) მათემატიკა, 7-14 წლის ასაკის</p>	<p>0.75</p> <p>0.78</p>
LN.13	PR		<p>7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და რომელთა მანამეურნეობის ზრდასრულმა წევრმა მიიღო მოსწავლის აკადემიური შეფასების ბარათი</p>	64.0
LN.14	PR		<p>7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, რომელსაც რესპონდენტის პასუხის მიხედვით აქვს სკოლის მმართველი ორგანო, რომელშიც შობილებსაც შეუძლიათ მონაწილეობა</p>	75.2
LN.15	PR		<p>7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და ვისი ზრდასრული შინამეურნეობის წევრიც დაესწრო სკოლის მმართველი ორგანოს მიერ გამართულ კრებას</p>	33.0
LN.15	PR		<p>7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და ვისი ზრდასრული შინამეურნეობის წევრიც დაესწრო სკოლის მმართველი ორგანოს მიერ გამართულ კრებას, რომელზეც განხილულ იქნა სკოლის წინაშე წამოჭრილი ძირითადი საგანმანათლებლო პრობლემების/სკოლის ბიუჯეტის საკითხები</p>	25.1
LN.16	PR		<p>7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და ვისმა ზრდასრულმა შინამეურნეობის წევრმა განხილვა მოსწავლის აკადემიური მოსწრებას მასწავლებლებთან</p>	86.4

FFLS მაჩვენებელი		SDG ¹	მოდული ²	განმარტება ³	მნიშვნელობა
LN.17	საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან დაკავშირება მასწავლებლების გაფიცვის ან გამოუცხადებლობის გამო		PR	7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დაიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და ვერ დაესწრენ გაკვეთილებს მასწავლებლის გაფიცვის ან გამოუცხადებლობის გამო და რომელთათვისაც მინამეურნეობის ზრდასრულმა წევრმა მიმართა საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელობას ან მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს, როდესაც ბავშვი ვერ დაესწრო გაკვეთილებს	17.2
LN.18	წიგნების ხელმისაწვდომობა სახლში		PR	7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც აქვთ 3 ან მეტი საკითხავი წიგნი შინ	87.3
LN.19	კითხვის წევვა სახლში		FL	7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც სახლში კითხულობენ ან უკითხავენ წიგნებს	87.0
LN.20	საგანმანათლებლო დაწესებულების და სახლის სასაუბრო ენა		FL	7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც სახლში იმავე ენაზე საუბრობენ, რომელზეც საგანმანათლებლო დაწესებულებაში	97.3
LN.21	დახმარება საშინაო დავალების გაკეთებაში		PR	7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დაიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, აძლევენ საშინაო დავალებას და ეხმარებიან საშინაო დავალების გაკეთებაში	60.1
LN.22a LN.22b LN.22c LN.22d LN.22e LN.22f	კითხვისა და მათემატიკის მინიმალური უნარები	4.1.1	FL	ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებმაც გამოავლინეს საფუძვლიანი კითხვითი უნარები (a) 7-14 წლის ასაკის (b) 2/3 კლასის შესაბამისი ასაკის (c) 2/3 კლასი ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებმაც გამოავლინეს საფუძვლიანი მათემატიკური უნარები (d) 7-14 წლის ასაკის (e) 2/3 კლასის შესაბამისი ასაკის (f) 2/3 კლასი	67.0 54.0 54.8 59.8 35.6 37.0
ძალადობისა და ექსპლოატაციისგან დაცვა					
PR.2	ძალადობრივი აღზრდა	16.2.1	FCD	7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებმაც განიცადეს ნებისმიერი სახის ფიზიკური დასჯა ან/და ფსიქოლოგიური აგრესია კატეგორიების მიხედვით ბოლო ერთი თვის განმავლობაში	40.3

4. შერჩევის მოცულობა და რესპონდენტის მახასიათებლები

4.1 გამოკითხვის შედეგები

SR.1.1 ცხრილში წარმოდგენილია შერჩევის მოცულობა და გამოპასუხების დონეები გამოკითხული შინამეურნეობებისა და 7-14 წლის ასაკის ბავშვებისათვის. გამოკვლევის ფარგლებში შერჩეულ იქნა 3,597 შინამეურნეობა, საიდანაც დასახლებულ შინამეურნეობათა რაოდენობამ 3,595 შეადგინა, ხოლო ინტერვიუ წარმატებით ჩატარდა 2,047 შინამეურნეობაში, შესაბამისად, გამოპასუხების დონემ 56.9 პროცენტი შეადგინა.

გამოკითხულ შინამეურნეობებში იდენტიფიცირდა 1,856 (7-14 წლის ასაკის) ბავშვი, ინტერვიუ წარმატებით ჩატარდა 1,780 ბავშვთან, შესაბამისად, გამოპასუხების დონემ 95.9 პროცენტი შეადგინა.

ცხრილი SR.1.1: შინამეურნეობისა და 7-14 წლის ასაკის ბავშვების გამოკითხვის შედეგები

შინამეურნეობებისა და 7-14 წლის ასაკის ბავშვების გამოკითხვის შედეგები, დასახლების ტიპისა და რეგიონების მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	სულ	დასახლების ტიპი							რეგიონი											
		ქალაქი	სოფელი	იყალბო	ა.ე. ეტაჟი	იანო	აინცი	აინცი აინცი	აინცი	აინცი-აინცი	აინცი	აინცი	აინცი	აინცი						
შინამეურნეობების რაოდენობა																				
შერეული	3,597	1,725	1,872	645	324	213	465	126	354	174	351	243	381	321	321	381	243	351	243	381
დასახლებული	3,595	1,724	1,871	645	324	213	465	126	352	174	351	243	381	321	381	243	351	243	381	321
გამოკითხული	2,047	907	1,140	307	169	142	278	76	166	91	271	194	197	156	197	194	271	194	197	156
დამატებითი ძიების მეთოდით ^A	567	291	276	108	51	19	85	31	70	31	15	19	42	96	42	19	15	19	42	96
გამოკითხული	56.9	52.6	60.9	47.6	52.2	66.7	59.8	60.3	46.9	52.3	77.2	79.8	51.7	48.6	51.7	79.8	77.2	79.8	51.7	48.6
ინტერვიუს დასრულების დონე	56.9	52.6	60.9	47.6	52.2	66.7	59.8	60.3	47.2	52.3	77.2	79.8	51.7	48.6	51.7	79.8	77.2	79.8	51.7	48.6
ინტერვიუს გამოპასუხების დონე																				
შინამეურნეობის სამიზნე რაოდენობა																				
შინამეურნეობის სამიზნე რაოდენობა	1,199	575	624	215	108	71	155	42	118	58	117	81	127	107	127	81	117	81	127	107
გამოკითხული	1,198	575	623	215	107	71	155	42	118	58	117	81	127	107	127	81	117	81	127	107
სამიზნე შინამეურნეობის რაოდენობის	99.9	100.0	99.8	100.0	99.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
გამოპასუხების დონე																				
7-14 წლის ასაკის ბავშვები																				
ბავშვების რაოდენობა გამოკითხულ	1,856	871	985	310	161	111	244	67	213	89	163	129	210	159	210	129	163	129	210	159
შინამეურნეობებში	1,780	835	945	298	157	104	224	63	209	89	152	126	205	153	205	126	152	126	205	153
გამოკითხული	1,208	576	632	215	109	71	156	42	118	60	117	81	132	107	132	81	117	81	132	107
გამოკითხული დედების/მეურვეების	95.9	95.9	95.9	96.1	97.5	93.7	91.8	94.0	98.1	100.0	93.3	97.7	97.6	96.2	97.6	97.7	93.3	97.7	97.6	96.2
7-14 წლის ასაკის ბავშვების																				
გამოპასუხების დონე																				

^A გამოყენებულია შინამეურნეობის ძიების ბიჯისა და სწავლების მეთოდი.

4.2 საცხოვრებლის და შინამეურნეობის მახასიათებლები

ცხრილები SR2.1, SR2.2 და SR2.3 ასახავს შინამეურნეობის კითხვარის საფუძველზე მიღებულ დამატებით ინფორმაციას შინამეურნეობების მახასიათებლების შესახებ.

ცხრილ SR2.1-ში დასახლების ტიპის და რეგიონის ჭრილში წარმოდგენილია შინამეურნეობების პროცენტული განაწილება საცხოვრებელი პირობების მახასიათებლების მიხედვით: ინტერნეტთან წვდომა საცხოვრისში, დასაძინებლად გამოყენებული ოთახების რაოდენობა და სიმჭიდროვის დონე.

ცხრილ SR2.2-ში წარმოდგენილია შინამეურნეობების განაწილება შინამეურნეობისა და მისი წევრების საკუთრებაში არსებული აქტივების ფლობის მიხედვით.

ცხრილი SR2.3 ასახავს შინამეურნეობებში მცხოვრები მოსახლეობის განაწილებას კეთილდღეობის ინდექსის კვინტილური ჯგუფების, დასახლების ტიპისა და რეგიონის მიხედვით.

ცხრილი SR.2.1: საცხოვრებლის მახასიათებლები

შინამეურნეობების პროცენტული განაწილება საცხოვრებელი მახასიათებლების მიხედვით, დასახლების ტიპის და რეგიონის კრილში, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	დასახლების ტიპი			რეგიონი								
	სულ	ქალაქი	სოფელი	თბილისი	იმერეთი	ქვემო ქართლი	მცხეთა-მთიანეთი	მცხეთა-მთიანეთი	სამცხე-ჯავახეთი	სამცხე-ჯავახეთი	სამცხე-ჯავახეთი	
სულ^A	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ინტერნეტთან წვდომა საცხოვრებელში												
დიახ	98.3	98.2	98.4	97.8	98.2	100.0	99.2	(100.0)	98.8	98.3	99.1	100.0
არა	1.7	1.8	1.6	2.2	1.8	0.0	0.8	(0.0)	1.2	1.7	0.9	0.0
დასაბინებლად გამოყენებული ოთახების რაოდენობა												
1	12.0	16.9	5.2	20.0	4.6	1.3	12.1	(9.6)	9.3	10.9	7.0	9.9
2	44.9	53.6	33.0	61.2	39.0	19.7	34.8	(49.1)	27.4	41.8	44.7	25.1
3 ან მეტი	43.1	29.5	61.8	18.8	56.4	79.0	53.1	(41.3)	63.3	47.4	48.3	65.0
შინამეურნეობების რაოდენობა	1,198	692	506	366	90	38	183	14	107	32	110	48
სიმჭიდროვის დონე	67.8	73.2	58.5	80.4	63.5	37.8	61.9	66.6	47.8	69.0	62.3	60.4
ერთეულების რაოდენობა (წყვილები, 18 წლის და უფროსი ასაკის პირები, განსხვავებული სქესისა და ასაკის ბავშვები და სხვა)	3,506	2,215	1,292	1,253	398	98	365	15	257	94	245	106

^A "ინტერნეტთან წვდომისთვის გამოყენებული მოწყობილობები" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუქმნავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუქმნავ დაკვირვებას.

ცხრილი SR.2.2: შინამეურნეობისა და პერსონალური აქტივები

შინამეურნეობის პროცენტული წილი შინამეურნეობის და პერსონალური აქტივების სარგებლობის მიხედვით, დასახლების ტიპის და რეგიონის კრილში, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	დასახლების ტიპი				რეგიონი						
	სულ	ქალაქი	სოფელი	სოფ. რეგიონი	საბურთალოს რეგიონი	თბილისის რეგიონი	ქვემო ქართლის რეგიონი	მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი	აჭარის რეგიონი		
შინამეურნეობების პროცენტული წილი, რომლებიც სარგებლობენ^A											
სარეზიდენციური	97.3	99.0	95.0	98.8	100.0	94.7	94.9	92.6	98.9	95.4	100.0
ტელევიზორი	97.4	96.6	98.6	94.8	99.2	100.0	98.9	98.7	100.0	97.2	100.0
მეტეოროლოგი	57.7	66.9	45.0	66.1	76.3	33.9	47.5	48.4	43.3	65.0	73.4
საკვები მანქანა	19.3	20.4	17.7	20.1	17.5	23.5	27.0	12.7	5.2	31.9	9.3
პერსონალური კომპიუტერი/ლეპტოპი/ტაბლეტი	80.4	79.3	82.0	77.8	60.7	97.2	81.5	89.5	97.4	57.1	83.7
ავტომობილი/მიკროავტობუსი/სატვირთო მანქანა	60.3	59.2	61.8	57.2	74.7	42.1	63.4	70.4	46.0	68.3	57.8
გაზქურა/ელექტრო ლუმენი	92.8	98.2	85.4	98.8	98.3	98.3	95.9	98.7	79.3	85.5	97.3
მობილური ტელეფონი	99.7	99.8	99.5	100.0	100.0	100.0	99.3	100.0	100.0	100.0	98.2
სახლის ტელეფონი	7.0	10.4	2.4	10.4	6.6	0.0	5.9	7.6	0.0	9.4	6.8
გამათბობელი (გაზის ან ელექტრო)	79.7	93.2	61.2	96.3	74.4	50.8	79.0	94.8	66.2	51.8	89.6
გამათბობელი (მუშის ლუმენი)	31.6	8.8	62.9	2.0	35.4	67.0	37.8	16.8	59.2	60.2	26.6
ჭურჭლის სარეზინო მანქანა	10.4	12.5	7.6	10.9	23.8	4.3	5.9	1.8	3.7	10.9	14.8
მაცივარი	97.9	98.3	97.4	98.0	99.2	95.9	97.9	98.6	100.0	97.6	97.1
წყლის გამათბობელი	83.5	89.7	75.0	96.3	79.1	82.7	79.4	94.7	55.2	64.5	98.0
შინამეურნეობების რაოდენობა	1,198	692	506	366	90	38	183	32	110	48	87

^A "ჯრ კვიციანი/მიანცხი არ არის" და "რადიო" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.
() მონაცემები ეფუძნება 25-49 მუშაობის დაკვირვებას.

ცხრილი SR.2.3: შემოსავლის კვინტილები

შინამეურნეობის მოსახლეობის პროცენტული განაწილება შემოსავლის კვინტილური ჯგუფების კრილში, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	შემოსავლის კვინტილები					სულ	შინამეურნეობის წევრების რაოდენობა
	ულარობესი	მეორე	საშუალო	მეოთხე	უმდიდრესი		
სულ	20.1	19.9	20.0	20.3	19.8	100.0	3,506
დასახლების ტიპი							
ქალაქი	10.2	13.1	21.0	26.3	29.4	100.0	2,215
სოფელი	36.9	31.6	18.3	9.9	3.3	100.0	1,292
რეგიონი							
თბილისი	11.2	10.2	21.7	27.5	29.4	100.0	1,253
აკარის ა.რ.	21.3	23.7	15.3	21.4	18.3	100.0	398
გურია	24.6	35.6	16.6	16.1	7.2	100.0	98
იმერეთი	24.5	24.3	21.4	16.9	12.9	100.0	365
რაქალაქებში და ქვემო სვანეთი	37.5	22.0	22.8	17.7	0.0	100.0	15
კახეთი	33.4	24.2	16.7	15.9	9.8	100.0	257
მცხეთა-მთიანეთი	20.9	18.9	32.6	17.0	10.6	100.0	94
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	39.7	30.0	11.0	16.7	2.6	100.0	245
სამცხე-ჯავახეთი	39.9	27.3	14.8	10.8	7.2	100.0	106
ქვემო ქართლი	18.6	25.7	20.0	14.4	21.4	100.0	483
შიდა ქართლი	12.4	21.6	29.5	11.8	24.7	100.0	192

4.3 შინამეურნეობის შემადგენლობა

ცხრილი SR.3.1-ში წარმოდგენილია შინამეურნეობების პროცენტული და რაოდენობრივი განაწილება შერჩეული მახასიათებლების მიხედვით: შინამეურნეობის უფროსის სქესი და ასაკი, დასახლების ტიპი, რეგიონი, შინამეურნეობის უფროსის განათლების დონე, შინამეურნეობის წევრების რაოდენობა, შინამეურნეობის უფროსის ეროვნება და შინამეურნეობის შემადგენლობა.

ცხრილში მოცემულია, როგორც შეუწონავი, ასევე შეწონილი რაოდენობები. მსგავსი ინფორმაცია აუცილებელია ანგარიშში წარმოდგენილი მიგნებების ინტერპრეტაციისათვის და ასახავს ძირითად ინფორმაციას კვლევის შერჩევის რეპრეზენტატულობის შესახებ. ამ ანგარიშში წარმოდგენილი სხვა ცხრილები მოიცავს მხოლოდ შეწონილ რაოდენობებს.

წარმოდგენილი ძირითადი მახასიათებლები გამოიყენება ამ ანგარიშში მოცემულ მომდევნო ცხრილებში. ცხრილში წარმოდგენილი მაჩვენებლები გვიჩვენებს კვლევის ძირითადი კატეგორიების დაკვირვებების რაოდენობებს.

შინამეურნეობების შეწონილი და შეუწონავი ჯამური რაოდენობა ტოლია, ვინაიდან შერჩევის წონები ნორმალიზებულია. ცხრილში ასევე წარმოდგენილია კვლევიდან გაანგარიშებული შინამეურნეობის შეწონილი საშუალო ზომა.

ცხრილი SR.3.1: შინამეურნეობის შემადგენლობა

შინამეურნეობების პროცენტული და რაოდენობრივი განაწილება, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	შეწონილი რაოდენობის	შინამეურნეობების რაოდენობა	
	პროცენტი	შეწონილი	შეუწონავი
სულ	100.0	2,614	2,614
შინამეურნეობის უფროსის სქესი			
მამაკაცი	66.3	1,733	1,889
ქალი	33.7	881	725
შინამეურნეობის უფროსის ასაკი			
<18	0.0	0	0
18-34	8.1	212	209
35-64	55.7	1,457	1,578
65-84	33.9	886	774
85+	2.3	59	53
დასახლების ტიპი			
ქალაქი	57.8	1,511	1,198
სოფელი	42.2	1,103	1,416
რეგიონი			
თბილისი	30.6	800	415
აჭარის ა.რ.	7.6	197	220
გურია	3.1	82	161
იმერეთი	15.2	398	363
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1.2	30	107
კახეთი	8.9	233	236
მცხეთა-მთიანეთი	2.7	70	122
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	9.2	239	286
სამცხე-ჯავახეთი	4.0	104	213
ქვემო ქართლი	10.3	270	239
შიდა ქართლი	7.2	189	252
შინამეურნეობის უფროსის განათლება			
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	0.8	22	10
დაწყებითი	4.3	113	126
საშუალო	41.5	1,086	1,225
პროფესიული	19.8	517	522
უმაღლესი	33.5	875	729
არ ვიცი	0.0	1	2
შინამეურნეობის წევრების რაოდენობა			
1	17.5	457	196
2	20.4	534	460
3	18.9	493	500
4	18.7	489	588
5	12.7	332	384
6	7.5	197	285
7+	4.3	113	201
შინამეურნეობის უფროსის ეროვნება			
ქართველი	90.2	2,357	2,353
აზერბაიჯანელი	5.9	154	130
სომეხი	2.8	74	100
სხვა	1.1	28	31

ცხრილი SR.3.1: შინამეურნეობის შემადგენლობა

შინამეურნეობების პროცენტული და რაოდენობრივი განაწილება, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	შეწონილი რაოდენობის პროცენტი	შინამეურნეობების რაოდენობა	
		შეწონილი	შეუწონავი
შინამეურნეობა^A			
მინიმუმ ერთი 7 წლამდე ასაკის ბავშვით	20.1	525	597
მინიმუმ ერთი 7-14 წლის ასაკის ბავშვით	23.9	625	1,258
მინიმუმ ერთი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით	40.8	1,067	1,565
არცერთი ზრდასრული (18+) წევრით	0.0	0	0
შინამეურნეობის საშუალო ზომა	3.9	2,614	2,614

^A თითოეული სიდიდე წარმოადგენს დამოუკიდებელ მახასიათებელს, შინამეურნეობის საერთო რაოდენობიდან.

4.4 შინამეურნეობების მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურა

გამოკვლევის შედეგების საფუძველზე მოსახლეობის შეწონილი რაოდენობების განაწილება ასაკისა და სქესის მიხედვით წარმოდგენილია SR.4.1 ცხრილში. კვლევაში გამოკითხულ შინამეურნეობებში შეწონილი შინამეურნეობის წევრების რაოდენობამ 10,120 შეადგენა, საიდანაც 4,861 მამაკაცი, ხოლო 5,259 ქალი იყო.

ცხრილი SR.4.1: შინამეურნეობების მოსახლეობის ასაკობრივი განაწილება სქესის მიხედვით						
შინამეურნეობების მოსახლეობის პროცენტული და რაოდენობრივი განაწილება 5 წლიანი ასაკობრივი ჯგუფების, ბავშვობის (7-14 წლის ასაკის), ზრდასრულობის (18 წლის და უფროსი ასაკის) და სქესის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024						
	მამაკაცი		ქალები		სულ	
	რაოდენობა	პროცენტი	რაოდენობა	პროცენტი	რაოდენობა	პროცენტი
სულ	4,861	100.0	5,259	100.0	10,120	100.0
ასაკი						
0-4	287	5.9	303	5.8	590	5.8
5-9	403	8.3	340	6.5	743	7.3
10-14	334	6.9	273	5.2	607	6.0
15-19	295	6.1	295	5.6	590	5.8
15-17	179	3.7	164	3.1	343	3.4
18-19	116	2.4	131	2.5	247	2.4
20-24	304	6.2	279	5.3	582	5.8
25-29	326	6.7	300	5.7	627	6.2
30-34	324	6.7	397	7.5	721	7.1
35-39	424	8.7	345	6.6	769	7.6
40-44	334	6.9	378	7.2	712	7.0
45-49	316	6.5	290	5.5	607	6.0
50-54	303	6.2	332	6.3	636	6.3
55-59	291	6.0	322	6.1	613	6.1
60-64	288	5.9	392	7.5	680	6.7
65-69	260	5.4	329	6.3	589	5.8
70-74	160	3.3	322	6.1	482	4.8
75-79	116	2.4	160	3.0	276	2.7
80-84	59	1.2	127	2.4	186	1.8
85+	35	0.7	74	1.4	109	1.1
ბავშვების და ზრდასრულების რაოდენობა^A						
7-14 წლის ასაკის ბავშვები	564	11.6	489	9.3	1,054	10.4
15-17 წლის ასაკის ბავშვები	179	3.7	164	3.1	343	3.4
18 წლის ან უფროსი ასაკის მოზრდილები	3,657	75.2	4,179	79.5	7,836	77.4

^A თითოეული სიდიდე წარმოადგენს დამოუკიდებელ მახასიათებელს, შინამეურნეობის მოსახლეობის საერთო რაოდენობიდან.

4.5 7-14 წლის ასაკის ბავშვების ძირითადი მახასიათებლები

SR.5.3 ცხრილში მოცემულია ძირითადი მახასიათებლები 7-14 წლის ასაკის ბავშვების შესახებ. ცხრილში მოცემული შეწონილი და შეუწონავი დაკვირვებების ჯამური რაოდენობა თანაბარია, რამდენადაც შერჩევის წონები ნორმალიზებულია. მახასიათებლების მოცემული კატეგორიები გამოყენებულია მოცემული ანგარიშის შესაბამის მონაცემთა ტაბულაციაში.

ცხრილი SR.5.3: 7-14 წლის ასაკის ბავშვების ძირითადი მახასიათებლები			
7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული და რაოდენობრივი განაწილება, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024			
	შეწონილი რაოდენობის პროცენტი	შინამეურნეობების რაოდენობა სულ მცირე ერთი 7-14 წლის ასაკის ბავშვით	
		შეწონილი	შეუწონავი
სულ	100.0	1,780	1,780
სქესი			
მამაკაცი	53.1	945	927
ქალი	46.9	835	853
დასახლების ტიპი			
ქალაქი	64.9	1,155	835
სოფელი	35.1	625	945
რეგიონი			
თბილისი	37.1	660	298
აჭარის ა.რ.	9.4	168	157
გურია	2.5	45	104
იმერეთი	10.3	183	224
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0.4	7	63
კახეთი	6.9	123	209
მცხეთა-მთიანეთი	2.5	45	89
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	7.6	135	152
სამცხე-ჯავახეთი	3.3	59	126
ქვემო ქართლი	13.8	246	205
შიდა ქართლი	6.2	110	153
ასაკი			
7-9	38.8	691	667
10-14	61.2	1,089	1,113
დედის განათლება^{A,D}			
საბავშვო ბავშვი/ არ აქვს განათლება	0.0	1	1
დაწყებითი	6.7	119	118
საშუალო	32.9	586	680
პროფესიული	15.1	269	304
უმადლესი	45.1	802	673
არ ვიცი	0.2	3	4
ბავშვის ფუნქციონირების სირთულეები^B			
აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	5.7	102	93
არ აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	94.3	1,678	1,687

ცხრილი SR.5.3: 7-14 წლის ასაკის ბავშვების ძირითადი მახასიათებლები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული და რაოდენობრივი განაწილება, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	შეწონილი რაოდენობის პროცენტი	შინამეურნეობების რაოდენობა სულ მცირე ერთი 7-14 წლის ასაკის ბავშვით	
		შეწონილი	შეუწონავი
დედის ფუნქციონირების სირთულეები^ა			
აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	5.2	93	67
არ აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	94.8	1,687	1,713
შინამეურნეობის უფროსის ეროვნება			
ქართველი	89.2	1,587	1,593
აზერბაიჯანელი	7.5	133	118
სომეხი	2.9	51	60
სხვა	0.5	9	9
შემოსავლის კვინტილები			
ულარიბესი	21.8	387	467
მეორე	19.9	354	407
საშუალო	20.2	360	368
მეოთხე	18.9	337	288
უმდიდრესი	19.2	341	250

^ა როგორც ამ ცხრილში ასევე მთელ ანგარიშში დედის განათლება ეხება რესპონდენტის საგანმანათლებლო მიღწევებს (ნაცვლად დედისა მომვლელები გამოიკითხებიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დედა გარდაცვლილია ან სხვაგან ცხოვრობს).

^ბ ბავშვის ფუნქციონირების მოდულის შედეგები წარმოდგენილია EQ1.2 ცხრილში.

^ც როგორც ამ ცხრილში ასევე მთელ ანგარიშში დედის ფუნქციონირების სირთულეები მოიცავს რესპონდენტის ფუნქციონირების სირთულეებს, როგორც ნაჩვენებია შენიშვნა B-ში.

^დ პასუხის კატეგორია "ემანსიპირებული" არ არის მოცემული ცხრილში, ვინაიდან არ დაფიქსირებულა არცერთი შემთხვევა.

4.6 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

გამოკვლევის შედეგად შეგროვდა ინფორმაცია საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მოწყობილობების საკუთრებისა და ინტერნეტზე წვდომის შესახებ.

SR.9.2 ცხრილში წარმოდგენილია ინფორმაცია შინამეურნეობაში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) მოწყობილობების (რადიო, ტელევიზორი, ფიქსირებული ტელეფონი, მობილური ტელეფონი, რომელიც მოიცავს სმარტფონს და კომპიუტერს) საკუთრებისა და ინტერნეტზე წვდომის შესახებ.

ცხრილი SR.9.2: შინამეურნეობის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მოწყობილობების ფლობა და ინტერნეტთან წვდომა

შინამეურნეობის პროცენტული წილი, ვისაც აქვს სარეგისტრაციო რაიონი, ტელეფონი, კომპიუტერი და აქვს წვდომა ინტერნეტზე საცხოვრისში, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და სავაჭრო სფეროს უნარები, 2024

	ტელეფონი					შინამეურნეობის პროცენტული წილი, ვისაც აქვს ინტერნეტთან წვდომა საცხოვრისში ⁴	შინამეურნეობების რაოდენობა
	ტელეფონი ¹	სტაციონარული სატელეფონო კავშირი (სახლის ტელეფონი)	მობილური ტელეფონი	ნებისმიერი ²	კომპიუტერი ³		
სულ	97.4	7.0	99.7	99.8	80.4	98.3	1,198
დასახლების ტიპი							
ქალაქი	96.6	10.4	99.8	99.8	79.3	98.2	692
სოფელი	98.6	2.4	99.5	99.7	82.0	98.4	506
რეგიონი							
თბილისი	94.8	10.4	100.0	100.0	77.8	97.8	366
აჭარის ა.რ.	99.2	6.6	100.0	100.0	60.7	98.2	90
გურია	100.0	0.0	100.0	100.0	97.2	100.0	38
იმერეთი	98.9	5.9	99.3	99.3	81.5	99.2	183
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	(100.0)	(0.0)	(100.0)	(100.0)	(95.1)	(100.0)	14
კახეთი	94.7	4.6	99.0	100.0	81.4	98.8	107
მცხეთა-მთიანეთი	98.7	7.6	100.0	100.0	89.5	98.3	32
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	100.0	0.0	100.0	100.0	97.4	99.1	110
სამცხე-ჯავახეთი	97.2	9.4	100.0	100.0	57.1	100.0	48
ქვემო ქართლი	98.5	9.3	100.0	100.0	83.7	95.8	124
შიდა ქართლი	100.0	6.8	98.2	98.2	82.6	98.0	87
შინამეურნეობის უფროსის განაილება							
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
დაწყებითი	97.2	5.3	100.0	100.0	67.7	95.0	59
საშუალო	96.9	4.5	99.8	99.8	76.6	97.7	515
პროფესიული	98.5	8.9	99.5	100.0	86.2	99.6	204
უმადლეისი	97.5	9.4	99.5	99.5	84.2	98.8	419

ცხრილი SR.9.2: შინამეურნეობის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მოწყობილობების ფლობა და ინტერნეტთან წვდომა

შინამეურნეობის პროცენტული წილი, ვისაც აქვს სარგებლობაში რადიო, ტელევიზორი, ტელეფონი, კომპიუტერი და აქვს წვდომა ინტერნეტზე საცხოვრისში, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	ტელეფონი					
	სტაციონარული სატელეფონო კავშირი (სახლის ტელეფონი)	მობილური ტელეფონი	ნებისმიერი ²	კომპიუტერი ³	შინამეურნეობის პროცენტული წილი, ვისაც აქვს ინტერნეტთან წვდომა საცხოვრისში ⁴	შინამეურნეობების რაოდენობა
შინამეურნეობის უფროსის კრთვება						
ქართველი	97.4	6.6	99.6	99.7	81.0	1,096
აზერბაიჯანელი	100.0	8.3	100.0	100.0	80.5	67
სომეხი	(98.0)	(16.2)	(100.0)	(100.0)	(64.6)	26
სხვა	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10
შემოსავლის კვინტალი						
უღარიბესი	92.9	2.9	99.4	99.7	52.9	290
მეორე	97.1	4.6	99.7	99.7	77.7	249
საშუალო	99.2	7.3	100.0	100.0	85.5	256
მეოთხე	99.5	9.1	100.0	100.0	97.4	211
უმაღლესი	100.0	13.6	99.3	99.3	100.0	192

¹ FFLS მაჩვენებელი SR.1 - შინამეურნეობები, ვისაც აქვთ სარგებლობაში ტელევიზორი

² FFLS მაჩვენებელი SR.2- შინამეურნეობები, ვისაც აქვთ სარგებლობაში ტელეფონი

³ FFLS მაჩვენებელი SR.3 - შინამეურნეობები, ვისაც აქვთ სარგებლობაში კომპიუტერი

⁴ FFLS მაჩვენებელი SR.4 - შინამეურნეობები, ვისაც აქვთ წვდომა ინტერნეტთან

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.

4.7 ბავშვთა საცხოვრებელი პირობები

ბავშვთა უფლებების კონვენცია (CRC) აღიარებს, რომ „ბავშვი, მისი სრული და ჰარმონიზებული პიროვნული განვითარებისთვის აუცილებელია, რომ იზრდებოდეს ოჯახურ გარემოში, ბედნიერების, სიყვარულისა და ურთიერთგაგების ატმოსფეროში“. მილიონობით ბავშვი მთელ მსოფლიოში იზრდება მშობლების მზრუნველობის გარეშე სხვადასხვა მიზეზის გამო, მათ შორის მშობლების ადრეულ ასაკში გარდაცვალების ან სამუშაოს ძიების პროცესში მიგრაციის გამო. უმეტეს შემთხვევებში, აღნიშნული ბავშვები ზრუნვას ნათესავებისგან იღებენ, ხოლო სხვა შემთხვევებში, ბავშვები შეიძლება სხვა შინამეურნეობებში ცხოვრობდნენ. ბავშვების საცხოვრებელი პირობების, მათ შორის იმ შინამეურნეობების შემადგენლობის შესწავლა, სადაც ისინი ცხოვრობენ და მათზე მზრუნველ პირებთან კავშირის შესწავლა, უმთავრესია მიზნობრივი ინტერვენციების შემუშავებისთვის, რომლებიც ბავშვზე ზრუნვისა და მათი კეთილდღეობის გაუმჯობესებას ისახავენ მიზნად.

SR.11.1 ცხრილში წარმოდგენილია ინფორმაცია 18 წლამდე ასაკის ბავშვების საცხოვრებელი პირობებისა და ობლობის სტატუსის შესახებ.

გამოკვლევა ასევე მოიცავდა მიგრაციასთან დაკავშირებულ ერთ კონკრეტულ ასპექტს, სახელწოდებით „Children left behind“ („უკან მოტოვებული ბავშვები“) შეფასებას, კერძოდ - საზღვარგარეთ წასული ერთ-ერთი ან ორივე მშობლის მაჩვენებელს. ლიტერატურის მოცულობის ზრდასთან ერთად ვლინდება, რომ ფულადი გადმორიცხვების სარგებლის გრძელვადიანი ეფექტების პოტენციურ უარყოფით ფსიქოსოციალურ ეფექტებთან შედარება ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული, რამდენადაც არსებობს ბავშვებზე ასახული მეტნაკლებად ურთიერთგამომრიცხავი გავლენის შედეგი. SR.11.2 ცხრილში წარმოდგენილია ინფორმაცია საცხოვრებელი პირობებისა და 18-წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლებთან თანაცხოვრების შესახებ.

SR.11.3 ცხრილში წარმოდგენილია ინფორმაცია მშობლების მზრუნველობის გარეშე დარჩენილი ბავშვების მიმართების შესახებ შინამეურნეობის უფროსთან, ასევე, ინფორმაციას 18 წლამდე ბავშვებზე, რომლებიც ცხოვრობენ შინამეურნეობებში, რომლებსაც ოჯახის წევრი ხელმძღვანელობს.

ცხრილი SR.11.1: ბავშვების საცხოვრებელი პირობები და თბობა

0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული განაწილება საცხოვრებელი პირობების მიხედვით, 0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც არ ცხოვრობენ ბიოლოგიურ მშობლებთან ერთად და იმ ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც ერთი ან ორივე მშობელი გარდაცვლილი ჰყავთ, საქართველოს შინაგარეულ საქმეთა მინისტრის ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უწყებები, 2024

	ცხოვრობს არცერთ ბიოლოგიურ მშობელთან ერთად		ცხოვრობს მხოლოდ დედასთან ერთად		ცხოვრობს მხოლოდ მამასთან ერთად		სულ	ფაქტობრივად ცხოვრობს მშობლებთან ერთად									
	ფაქტობრივად ცხოვრობს მშობლებთან ერთად	ფაქტობრივად ცხოვრობს მშობლებთან ერთად	ფაქტობრივად ცხოვრობს მშობლებთან ერთად	ფაქტობრივად ცხოვრობს მშობლებთან ერთად	ფაქტობრივად ცხოვრობს მშობლებთან ერთად	ფაქტობრივად ცხოვრობს მშობლებთან ერთად							ფაქტობრივად ცხოვრობს მშობლებთან ერთად				
სულ	82.3	0.3	0.3	0.3	3.2	0.1	9.7	2.2	1.5	0.4	0.1	100.0	5.8	3.9	3.2	2,284	
სქესი																	
მამაკაცი	80.7	0.4	0.4	0.4	3.1	0.1	11.1	2.0	1.8	0.3	0.1	100.0	6.2	4.0	3.2	1,204	
ქალი	84.2	0.1	0.2	0.2	3.4	0.1	8.1	2.3	1.2	0.4	0.1	100.0	5.4	3.7	3.1	1,080	
დასახლების ტიპი																	
ქალაქი	80.7	0.4	0.5	0.5	2.7	0.0	12.1	2.4	1.0	0.1	0.0	100.0	4.8	3.6	3.4	1,459	
სოფელი	85.1	0.0	0.1	0.1	4.1	0.2	5.4	1.7	2.5	0.7	0.1	100.0	7.6	4.3	2.7	825	
რეგიონი																	
თბილისი	78.9	0.6	0.8	0.8	3.2	0.0	12.5	2.8	0.8	0.3	0.0	100.0	5.7	4.7	4.6	805	
აჭარის ა.რ.	90.6	0.0	0.3	0.3	1.3	0.0	5.1	1.6	1.1	0.0	0.0	100.0	2.6	1.6	1.9	229	
გურია	80.1	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	10.3	4.0	0.9	0.0	0.0	100.0	5.6	4.7	4.0	53	
იმერეთი	76.3	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	15.1	1.0	3.3	0.3	0.0	100.0	7.7	4.1	1.3	263	
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	4.7	2.2	0.0	0.0	100.0	2.2	0.0	4.7	11	
კახეთი	85.1	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	8.0	1.3	2.0	0.0	0.0	100.0	5.5	3.5	1.3	180	
მცხეთა-მთიანეთი	77.2	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	9.9	2.4	6.1	0.0	0.7	100.0	9.9	3.8	2.4	50	
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	84.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	4.3	2.6	1.8	2.2	0.3	100.0	8.7	4.6	4.9	139	
სამცხე-ჯავახეთი	92.2	0.9	0.0	0.0	0.0	1.3	2.4	0.7	0.3	1.6	0.6	100.0	4.1	2.2	4.5	92	
ქვემო ქართლი	83.6	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	8.8	0.4	2.0	0.2	0.0	100.0	7.3	5.1	0.5	330	
შიდა ქართლი	87.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.2	6.5	1.0	0.2	0.0	100.0	1.4	0.2	6.9	133	

ცხრილი SR.11.1: ბავშვების საცხოვრებელი პირობები და თბლობა

0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული განაწილება საცხოვრებელი პირობების მიხედვით, 0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც არ ცხოვრობენ ბიოლოგიურ მშობლებთან ერთად და იმ ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც ერთი ან ორივე მშობელი გარდაცვლილი ჰყავთ, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უზრუნველყოფა, 2024

ასაკი	ფაქტობრივი მდგომარეობა		ცხოვრობს არცერთ ბიოლოგიურ მშობელთან ერთად		ცხოვრობს მხოლოდ დედასთან ერთად		ცხოვრობს მხოლოდ მამასთან ერთად		სულ	0-17 წლის ასაკის ბავშვების იდენტიფიკაცია					
	ბავშვების წილი (%)	ბავშვების რაოდენობა	ბავშვების წილი (%)	ბავშვების რაოდენობა	ბავშვების წილი (%)	ბავშვების რაოდენობა	ბავშვების წილი (%)	ბავშვების რაოდენობა							
0-4	92.1	0.0	0.0	0.6	0.1	5.4	1.0	0.6	0.2	0.0	100.0	1.5	0.7	1.3	590
5-9	79.8	0.1	0.6	3.4	0.1	12.3	1.7	1.5	0.4	0.0	100.0	6.2	4.2	3.0	743
10-14	79.4	0.8	0.5	4.5	0.0	10.4	2.3	1.7	0.4	0.1	100.0	7.9	5.7	3.9	607
15-17	76.3	0.0	0.0	5.3	0.1	9.8	5.1	2.8	0.4	0.2	100.0	8.6	5.4	5.6	343
საბავშვო ბავშვები/ არ აქვს განათლება დაწყებითი	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	3
საშუალო	88.0	0.8	0.0	1.3	0.0	8.3	1.0	0.6	0.0	0.0	100.0	2.7	2.1	1.8	106
პროფესიული	84.0	0.1	0.1	2.9	0.1	8.5	1.7	2.1	0.3	0.1	100.0	5.7	3.2	2.3	985
უმაღლესი	74.8	1.2	0.0	5.6	0.0	13.3	2.7	1.6	0.6	0.1	100.0	9.1	6.8	4.5	347
შინამეურნეობის უფროსის კოეფიციენტი	82.7	0.0	0.8	2.8	0.0	9.7	2.7	1.0	0.3	0.0	100.0	4.9	3.6	3.8	842
ქართველი	81.8	0.3	0.4	3.4	0.0	10.0	2.2	1.6	0.4	0.1	100.0	6.0	4.0	3.2	2,016
აზერბაიჯანელი	90.3	0.0	0.0	2.5	0.0	4.3	1.1	1.5	0.3	0.0	100.0	4.2	2.5	1.4	197
სომეხი	76.9	1.4	0.0	1.1	1.9	15.0	3.8	0.0	0.0	0.0	100.0	4.4	4.4	7.1	61
სხვა	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	11

¹ FFLS მაჩვენებელი SR.5 - ბავშვების საცხოვრებელი პირობები

² FFLS მაჩვენებელი SR.6 - ბავშვების წილი, რომლებსაც ერთი ან ორივე მშობელი გარდაცვლილი ჰყავთ

A "არ ვიცი" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ მუქუნავ დაკვირვებას.

ცხრილი SR.11.2: ბავშვების საცხოვრებელი პირობები და მშობლებთან თანაცხოვრება

0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი მშობლებთან თანაცხოვრების მიხედვით, საქართველოს შინაგარეულ მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა:							0-17 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა	
	ყვინძევი ივანე ბაბაძე	ყვინძევი ივანე ბაბაძე	ყვინძევი ივანე ბაბაძე	ყვინძევი ივანე ბაბაძე	ყვინძევი ივანე ბაბაძე	ყვინძევი ივანე ბაბაძე	ყვინძევი ივანე ბაბაძე		
სულ	5.0	12.4	3.0	14.3	3.4	5.0	1.3	7.0	2,284
სქესი									
მამაკაცი	5.3	13.9	3.0	16.2	3.9	5.5	1.4	8.1	1,204
ქალი	4.6	10.7	3.0	12.3	2.8	4.3	1.3	5.8	1,080
დასახლების ტიპი									
ქალაქი	4.0	14.4	2.6	15.9	2.6	5.5	1.2	6.9	1,459
სოფელი	6.7	8.7	3.8	11.6	4.8	4.1	1.6	7.3	825
რეგიონი									
თბილისი	4.5	15.3	2.9	16.9	2.5	5.5	1.2	6.7	805
აჭარის ა.რ.	2.6	5.1	0.8	6.9	1.8	0.9	0.0	2.7	229
გურია	5.6	15.0	4.7	15.9	3.5	10.3	2.6	11.2	53
იმერეთი	7.4	18.0	3.7	21.7	6.6	9.0	1.9	13.7	263
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	2.2	6.0	0.0	8.3	0.9	3.8	0.0	4.7	11
კახეთი	5.5	10.6	3.5	12.5	4.4	3.3	0.5	7.2	180
მცხეთა-მთიანეთი	9.9	13.6	3.8	19.7	9.9	7.4	1.6	15.6	50
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	6.4	8.0	4.6	9.8	5.0	5.5	3.1	7.3	139
სამცხე-ჯავახეთი	0.3	3.3	0.0	3.7	0.3	0.9	0.0	1.3	92
ქვემო ქართლი	7.1	13.9	5.1	15.9	3.7	5.0	2.5	6.2	330
შიდა ქართლი	1.0	4.2	0.0	5.2	1.0	2.6	0.0	3.6	133

ცხრილი SR.11.2: ბავშვების საცხოვრებელი პირობები და მშობლებთან თანაცხოვრება

0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი მშობლებთან თანაცხოვრების მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

ასაკი	0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა:										0-17 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა
	ყვინძევი ივანად იზრდებიან	ყვინძევი ივანად იზრდებიან და სკოლაში სწავლობენ	ყვინძევი ივანად იზრდებიან და სკოლაში სწავლობენ და მშობლებთან თანაცხოვრებენ	ყვინძევი ივანად იზრდებიან და მშობლებთან თანაცხოვრებენ და სკოლაში სწავლობენ	ყვინძევი ივანად იზრდებიან და მშობლებთან თანაცხოვრებენ და სკოლაში სწავლობენ და სკოლაში სწავლობენ	ყვინძევი ივანად იზრდებიან და მშობლებთან თანაცხოვრებენ და სკოლაში სწავლობენ და სკოლაში სწავლობენ	ყვინძევი ივანად იზრდებიან და მშობლებთან თანაცხოვრებენ და სკოლაში სწავლობენ და სკოლაში სწავლობენ	ყვინძევი ივანად იზრდებიან და მშობლებთან თანაცხოვრებენ და სკოლაში სწავლობენ და სკოლაში სწავლობენ	ყვინძევი ივანად იზრდებიან და მშობლებთან თანაცხოვრებენ და სკოლაში სწავლობენ და სკოლაში სწავლობენ	ყვინძევი ივანად იზრდებიან და მშობლებთან თანაცხოვრებენ და სკოლაში სწავლობენ და სკოლაში სწავლობენ	
0-4	1.2	5.3	0.6	5.9	1.2	2.0	0.6	2.6	590		
5-9	5.3	14.7	3.2	16.9	3.5	5.9	0.9	8.4	743		
5-6	4.2	12.7	1.7	15.3	3.2	5.1	0.0	8.3	297		
7-9	6.1	16.0	4.2	17.9	3.7	6.4	1.6	8.5	446		
10-14	6.4	15.0	4.0	17.5	4.3	6.0	2.1	8.3	607		
15-17	8.1	14.8	5.2	17.7	5.3	6.3	2.2	9.4	343		
ობლები სტატუსი											
ორივე მშობელი ცოცხალია	4.8	12.6	3.1	14.2	3.3	4.9	1.4	6.8	2,210		
ცოცხალია მხოლოდ დედა	(12.7)	აშ	აშ	(12.7)	(8.9)	აშ	აშ	(8.9)	57		
ცოცხალია მხოლოდ მამა	აშ	(*)	აშ	(*)	აშ	(*)	აშ	(*)	14		
ორივე მშობელი გარდაცვლილია	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ	1		
უცნობია	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1		
შინამეურნეობის უფროსის განაყოფილება											
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3		
დაწყებითი	1.9	8.5	1.3	9.1	1.9	3.1	1.3	3.7	106		
საშუალო	5.1	10.7	2.7	13.0	3.9	4.2	1.1	7.1	985		
პროფესიული	7.3	19.4	5.6	21.1	4.3	8.3	2.3	10.3	347		
უმაღლესი	4.3	12.0	2.5	13.8	2.6	4.7	1.3	6.1	842		

ცხრილი SR.11.2: ბავშვების საცხოვრებელი პირობები და მშობლებთან თანაცხოვრება

0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი მშობლებთან თანაცხოვრების მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა:											0-17 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა
	ყვინძევი იდნდ ბაბადე	ყვინძევი იდნდ ბაბადე	ყვინძევი იდნდ ბაბადე	ყვინძევი იდნდ ბაბადე	ყვინძევი იდნდ ბაბადე	ყვინძევი იდნდ ბაბადე	ყვინძევი იდნდ ბაბადე	ყვინძევი იდნდ ბაბადე	ყვინძევი იდნდ ბაბადე	ყვინძევი იდნდ ბაბადე	ყვინძევი იდნდ ბაბადე	
შინამეურნეობის უფროსის ეროვნება												
ქართველი	5.2	12.8	3.2	14.9	3.6	5.4	1.4	7.7	2,016			
აზერბაიჯანელი	3.9	6.8	2.5	8.2	1.5	1.7	1.1	2.2	197			
სომეხი	1.1	17.5	1.1	17.5	1.1	2.5	1.1	2.5	61			
სხვა	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11			

¹ FFLS მაჩვენებელი SR.7 - ბავშვები, რომლების მინიმუმ ერთი მშობელი ცხოვრობს საზღვარგარეთ

A მოიცავს, როგორც საზღვარგარეთ, ასევე სხვაგან მცხოვრებ მშობლებსაც.

B "არ ვიცი" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.

აშ: არ შეესაბამება.

ცხრილი SR.11.3: მშობლების მზრუნველობის გარეშე დარჩენილი ბავშვები

ბიოლოგიურ მშობლებთან არ მცხოვრები 0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული განაწილება შინამეურნეობის უფროსთან მიმართების მიხედვით და 0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა ოჯახის წევრი შინამეურნეობის მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უზარები, 2024

	ბავშვის მიმართება შინამეურნეობის უფროსთან										სულ				
	ფადანდრად დინდრად დინდრად დინდრად დინდრად დინდრად დინდრად დინდრად დინდრად დინდრად	ადრად	ადრად	ადრად	ადრად	ადრად	ადრად	ადრად	ადრად	ადრად					
სულ	3.9	2,284	0.0	0.0	77.3	1.4	19.1	0.9	0.0	0.0	0.0	1.3	100.0	98.7	88
სქესი															
მამაკაცი	4.0	1,204	0.0	0.0	85.3	0.9	12.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	48
ქალი	3.7	1,080	(0.0)	(0.0)	(67.6)	(1.9)	(27.5)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(2.9)	100.0	(97.1)	40
დასახლების ტიპი															
ქალაქი	3.6	1,459	(0.0)	(0.0)	(72.7)	(1.5)	(24.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(1.9)	100.0	(98.1)	53
სოფელი	4.3	825	0.0	0.0	84.0	1.3	11.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0.5	100.0	99.5	36
რეგიონი															
თბილისი	4.7	805	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	38
აჭარის ა.რ.	1.6	229	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	4
გურია	4.7	53	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	2
იმერეთი	4.1	263	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	11
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0.0	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	0
კახეთი	3.5	180	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	6
მცხეთა-მთიანეთი	3.8	50	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	2
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	4.6	139	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	6
სამცხე-ჯავახეთი	2.2	92	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	2
ქვემო ქართლი	5.1	330	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	17
შიდა ქართლი	0.2	133	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	0

ცხრილი SR.11.3: მშობლების მზრუნველობის გარეშე დარჩენილი ბავშვები

ბიოლოგიურ მშობლებთან არ მცხოვრები 0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული უფროსი მშობლები განაწილებს მინამეურნეობის უფროსთან მიმართების მიხედვით და 0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა ოჯახის წევრი მინამეურნეობის მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უზარები, 2024

ასაკი	ბავშვის მიმართება შინამეურნეობის უფროსთან										სულ	0-17 წლის ასაკის ბავშვების ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც ცხოვრობენ არცერთ ბიოლოგიურ მშობლებთან	
	ფაილად იდენტიფიცირებული ან დადასტურებული იდენტიფიკაციის გარეშე	სადაც ცხოვრობს	სადაც იმყოფება										
0-4	0.7	590	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	4
5-9	4.2	743	(0.0)	(0.0)	(88.1)	(0.0)	(6.2)	(1.9)	(0.0)	(0.0)	(3.8)	100.0	31
5-6	3.4	297	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	10
7-9	4.7	446	(0.0)	(0.0)	(82.3)	(0.0)	(9.2)	(2.9)	(0.0)	(0.0)	(5.6)	100.0	21
10-14	5.7	607	0.0	0.0	72.6	3.5	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	35
15-17	5.4	343	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	19
ობლები სტატუსი													
ორივე მშობელი ცოცხალია	3.3	2,210	0.0	0.0	80.2	1.7	15.7	0.8	0.0	0.0	1.6	100.0	74
ცოცხალია მხოლოდ დედა	12.7	57	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	7
ცოცხალია მხოლოდ მამა	(*)	14	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	6
ორივე მშობელი გარდაცვლილია	(*)	1	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	1
უცნობია	(*)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	0
შინამეურნეობის უფროსის განაილებება													
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	(*)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	0
დაწყებითი	2.1	106	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	2
საშუალო	3.2	985	0.0	0.0	81.3	3.8	11.0	0.7	0.0	0.0	3.1	100.0	32
პროფესიული	6.8	347	(0.0)	(0.0)	(62.2)	(0.0)	(37.8)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	24
უმაღლესი	3.6	842	(0.0)	(0.0)	(83.0)	(0.0)	(14.5)	(2.0)	(0.0)	(0.0)	(0.6)	100.0	31

ცხრილი SR.11.3: მშობლების მზრუნველობის გარეშე დარჩენილი ბავშვები

ბიოლოგიურ მშობლებთან არ მცხოვრები 0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული განაწილება შინამეურნეობის უფროსთან მიმართების მიხედვით და 0-17 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა ოჯახის წევრი შინამეურნეობის უფროსია, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	ბავშვის მიმართება შინამეურნეობის უფროსთან										სულ	
	ფაქტობრივად იმყოფება შინამეურნეობის უფროსთან	სადაც ცხოვრობს	სადაც იმყოფება									
0-17 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც ცხოვრობენ არცერთ ბიოლოგიურ მშობლებთან												
ფაქტობრივად იმყოფება შინამეურნეობის უფროსთან	98.5	1.5	0.0	0.0	1.0	18.6	1.5	77.4	0.0	0.0	0.0	81
სადაც ცხოვრობს	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5
სადაც იმყოფება	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
სადაც იმყოფება	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	0

შინამეურნეობის უფროსის ეროვნება

ქართველი	4.0	2,016	0.0	0.0	0.0	18.6	1.5	77.4	0.0	0.0	0.0	81
აზერბაიჯანელი	2.5	197	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5
სომეხი	4.4	61	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
სხვა	(*)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

A არ მოიცავს შინამეურნეობებს, რომლებშიც უფროსი ბავშვია, შინამოსამსახურეებს და სხვა არა ნათესავებს.

B "არ ვიცი" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.

"-" აღნიშნავს 0 შეუწონავ შემთხვევას მნიშვნელოვნად.

5. სწავლა

5.1 საბავშვო ბაღი

დაწყებითი სკოლისთვის ბავშვთა მზაობა შეიძლება გაუმჯობესდეს საბავშვო ბაღში დასწრებით. საბავშვო ბაღის პროგრამები მოიცავს ბავშვებისათვის განკუთვნილ ისეთ პროგრამებს, რომელიც შეიცავს ორგანიზებული სწავლის კომპონენტებს.

კანონმდებლობის შესაბამისად, საჯარო საბავშვო ბაღებში ბავშვები უფასო განათლებით და კვებით არიან უზრუნველყოფილნი. საბავშვო ბაღი და სკოლაში შესასვლელად მოსამზადებელი პროგრამა ნებაყოფლობითი, საყოველთაო და ხელმისაწვდომია ყველა შესაბამისი ასაკის ბავშვისათვის.

LN1.1 ცხრილში მოცემულია 3-4 წლის ბავშვთა საბავშვო ბაღებში დასწრების პროცენტული წილი - მაჩვენებელი LN.1.

საქართველოში, საბავშვო ბაღის პროგრამები შეიძლება იყოს უზრუნველყოფილი, როგორც სახელმწიფო/საჯარო და კერძო, ასევე სხვა (მაგალითად, რელიგიური) ტიპის ინსტიტუტების მიერ.

ცხრილი LN.1.2 ასახავს ბავშვების პროცენტულ განაწილებას, რომლებიც სასწავლო წლის დასაწყისში იყვნენ დაწყებით სკოლაში შესვლის ოფიციალურ ასაკზე ერთი წლით უმცროსნი, როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასწრების, ასევე, ბაღის ან სკოლის დაწყებით საფეხურზე დასწრების მიხედვით.

ცხრილი LN.1.1: საბავშვო ბაღი

36-59 თვის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიოდნენ საბავშვო ბაღში, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	36-59 თვის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საბავშვო ბაღში ¹	36-59 თვის ასაკის ბავშვების რაოდენობა
სულ	75.6	285
სქესი		
ბიჭი	77.3	123
გოგო	74.3	162
დასახლების ტიპი		
ქალაქი	75.4	174
სოფელი	75.9	111
რეგიონი		
თბილისი	(76.2)	98
აჭარის ა.რ.	(73.6)	33
გურია	(*)	2
იმერეთი	(77.2)	30
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	(*)	1
კახეთი	(92.6)	23
მცხეთა-მთიანეთი	(*)	7
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	(*)	18
სამცხე-ჯავახეთი	(76.2)	14
ქვემო ქართლი	(59.1)	43
შიდა ქართლი	(*)	17
ასაკი (თვე)		
36-47	64.7	145
48-59	87.0	140
დედის განათლება^A		
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	-	0
დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო)	(*)	4
სრული საშუალო	65.9	102
პროფესიული განათლება	(64.1)	28
უმაღლესი	85.0	143
შინამეურნეობის უფროსის ეროვნება		
ქართველი	82.7	239
აზერბაიჯანელი	(*)	42
სომეხი	(*)	5
სხვა	-	0

¹ FFLS მაჩვენებელი LN.1 - ადრეულ (სკოლამდელ) განათლების დაწესებულებაში დასწრება

^A "არ ვიცი" / "მონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.

“-“ აღნიშნავს 0 შეუწონავ შემთხვევას მნიშვნელობაში.

ცხრილი LN.1.2: ორგანიზებული სწავლებაში ჩართულობის მაჩვენებელი

ბავშვების პროცენტული განაწილება, რომლებიც სასწავლო წლის დასაწყისში დაწყებით სკოლაში შესვლის ოფიციალურ ასაკზე ერთი წლით უმცროსი იყვნენ, საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასწრების მიხედვით, და ბაღს ან სკოლის დაწყებით სფეროზე დასწრების მიხედვით (დასწრების წმინდა კორექტირებული მაჩვენებელი), საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და სავსებელიანი სწავლების უნარები, 2024

		ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც:				5 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა სასწავლო წლის დასაწყისში
		დადიან საბავშვო ბაღში	დადიან სკოლის დაწყებით სფეროზე	არ დადიან საბავშვო ბაღში და სკოლის დაწყებით სფეროზე	დასწრების წმინდა მაჩვენებელი ¹	
სულ^A		84.7	9.7	5.6	100.0	118
სქესი						
ბიჭი		86.3	5.8	7.9	100.0	69
გოგო		82.6	15.2	2.2	100.0	49
დასახლების ტიპი						
ქალაქი		86.8	9.8	3.4	100.0	77
სოფელი		80.9	9.5	9.6	100.0	41
თანასწორობის ინდექსი						
სქესი						
ქალი/მამაკაცი ²		0.96	2.61	0.28	აშ	აშ
დასახლების ტიპი						
სოფელი/ქალაქი ³		0.93	0.98	2.84	აშ	აშ

¹ FFLS მაჩვენებელი LN.2 - ორგანიზებულ სწავლებაში ჩართულობის დონე (კორექტირებული); SDG მაჩვენებელი 4.2.2

² FFLS მაჩვენებელი LN.11a - თანასწორობის ინდექსი - ორგანიზებული სწავლება (სქესი); SDG მაჩვენებელი 4.5.1

³ FFLS მაჩვენებელი LN.11b - თანასწორობის ინდექსი - ორგანიზებული სწავლება (დასახლების ტიპი); SDG მაჩვენებელი 4.5.1

A "რეგიონის", "დედის განათლების", "შინამეურნეობის უფროსის ეროვნების" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუწონავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.
აშ: არ შეესაბამება.

5.1 დასწრება

ცხრილებში LN.2.1 და LN.2.2 ასახულია ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის დაწყებითი საფეხურის პირველ კლასს და წინა წელს დადიოდნენ საბავშვო ბაღში და სკოლის დაწყებით საფეხურზე შესვლის შესაბამისი ასაკის მქონე ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან პირველ კლასში.

ცხრილში LN.2.3 ნაჩვენებია სკოლის დაწყებითი საფეხურის შესაბამისი ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის დაწყებით ან არასრულ საშუალო (საბაზო) საფეხურს (დასწრების წმინდა კორექტირებელი მაჩვენებელი), ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საბავშვო ბაღში, ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც არიან სკოლის მიღმა.

ცხრილში LN.2.4 ასახულია სკოლის არასრული საშუალო (საბაზო) საფეხურის შესაბამისი ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის არასრულ საშუალო (საბაზო) ან განათლების უფრო მაღალ საფეხურს (დასწრების წმინდა კორექტირებელი მაჩვენებელი), ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის დაწყებით საფეხურს, ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც არიან სკოლის მიღმა.

ცხრილში LN.2.5 მოცემულია ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის დაწყებით და არასრულ საშუალო (საბაზო) საფეხურებს და არიან შესაბამისი კლასისთვის დადგენილ ოფიციალურ ასაკზე ნაკლები ასაკის, შესაბამისი ოფიციალური ასაკის, 1 წლით უფროსი ასაკის, 2 და მეტი წლით უფროსი ასაკის.

ცხრილი LN.2.6 გვიჩვენებს სრული საშუალო განათლების შესაბამისი ასაკის ბავშვების პროცენტულ წილს, რომლებიც ესწრებიან სკოლის სრულ საშუალო ან განათლების უფრო მაღალ საფეხურს (დასწრების წმინდა კორექტირებელი მაჩვენებელი), ბავშვების პროცენტული წილს, რომლებიც ესწრებიან სკოლის საბაზო საფეხურს და ბავშვების პროცენტულ წილს, რომლებიც არიან სკოლის მიღმა.

ცხრილში LN.2.7 მოცემულია სკოლის დაწყებით საფეხურზე შესვლის საერთო დონე და დასრულების დონე, ასევე სკოლის არასრულ საშუალო (საბაზო) საფეხურზე ეფექტური გადასვლის დონე, სკოლის საშუალო (საბაზო) საფეხურზე შესვლის საერთო დონე და დასრულების დონე.

ცხრილში LN.2.8 ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია სკოლის დაწყებით და საშუალო საფეხურების მოსწავლე გოგონებისა და ბიჭების თანაფარდობაზე. ეს თანაფარდობები უკეთ არის ცნობილი როგორც გენდერული თანასწორობის ინდექსი (GPI). უნდა აღინიშნოს, რომ ცხრილში მოცემული მაჩვენებლები ეფუძნება დასწრების წმინდა კორექტირებულ მაჩვენებლებს ვიდრე დასწრების საერთო მაჩვენებლებს.

ცხრილი LN.2.1: სასკოლო მზაობა

ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის დაწყებითი საფეხურის პირველ კლასს და წინა წელს დადიოდნენ საბავშვო ბაღში, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის პირველ კლასს და წინა წელს დადიოდნენ საბავშვო ბაღში ¹	ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც ესწრებიან სკოლის დაწყებითი საფეხურის პირველ კლასს
სულ^A	88.8	151
სქესი		
ბიჭი	93.7	81
გოგო	82.9	69
დასახლების ტიპი		
ქალაქი	88.4	97
სოფელი	89.5	54
დედის განათლება^B		
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	-	0
დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო)	(*)	11
სრული საშუალო	88.0	51
პროფესიული განათლება	(100.0)	21
უმადლესი	83.9	58

¹ **FFLS მაჩვენებელი LN.3 - სასკოლო მზაობა.**

^A "რეგიონის", "შინამეურნეობის უფროსის ეროვნების" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუწონავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.

^B არ ვიცი" / "მონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.

"-" აღნიშნავს 0 შეუწონავ შემთხვევას მნიშვნელში.

ცხრილი LN.2.2: დაწყებით სკოლაში შესვლა

სკოლის დაწყებით საფეხურზე შესვლის შესაბამისი ასაკის მქონე ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან პირველ კლასში (შესვლის წმინდა მაჩვენებელი), საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	სკოლის დაწყებით საფეხურზე შესვლის შესაბამისი ასაკის მქონე ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან პირველ კლასში ¹	სკოლის დაწყებით საფეხურზე შესვლის შესაბამისი ასაკის მქონე ბავშვების რაოდენობა
სულ^A	83.8	164
სქესი		
ბიჭი	86.4	92
გოგო	80.5	73
დასახლების ტიპი		
ქალაქი	82.8	108
სოფელი	85.7	56
დედის განათლება^B		
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	-	0
დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო)	(*)	14
სრული საშუალო	84.8	57
პროფესიული განათლება	(87.4)	16
უმადლესი	81.0	68

¹ FFLS მაჩვენებელი LN.4 - დაწყებით სკოლაში შესვლის წმინდა მაჩვენებელი

^A "რეგიონის", "შინამეურნეობის უფროსის ეროვნების" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუწონავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.

^B "არ ვიცი" / "მონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.

"-" აღნიშნავს 0 შეუწონავ შემთხვევას მნიშვნელში.

ცხრილი LN.2.3: სკოლის დაწესებით საფეხურზე დასწრება და სკოლის მიღმა მყოფი ბავშვები

სკოლის დაწესებით საფეხურის შესაბამისი ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ქართველთა სკოლის დაწესებით ან არასრულსაშუალო (საბაზო) საფეხურს (დასწრების წმინდა კორექტორული მაჩვენებელი), ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საბავშვო ბაღში, ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც არიან სკოლის მიღმა, საქართველოს მინიმუმუმებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უზარეუბი, 2024

	ბიჭი			გოგო			სულ			
	ბავშვების პროცენტული წილი: იმდენი ან მეტი ვიდრე	(საპროცენტული) სანდოების წილი	ბავშვების პროცენტული წილი: იმდენი ან მეტი ვიდრე	(საპროცენტული) სანდოების წილი	ბავშვების პროცენტული წილი: იმდენი ან მეტი ვიდრე	(საპროცენტული) სანდოების წილი	ბავშვების პროცენტული წილი: იმდენი ან მეტი ვიდრე	(საპროცენტული) სანდოების წილი	ბავშვების პროცენტული წილი: იმდენი ან მეტი ვიდრე	
სულ^B	97.3	2.5	0.2	96.3	3.0	0.6	96.9	2.7	0.4	854
დასახლების ტიპი										
ქალაქი	97.3	2.7	0.0	95.8	3.4	0.8	97.3	2.5	0.2	460
სოფელი	97.3	2.2	0.5	97.2	2.4	0.4	96.3	3.0	0.6	394
რეგიონი										
თბილისი	97.3	2.7	0.0	97.0	3.0	0.0	97.2	2.8	0.0	319
აჭარის ა.რ.	97.4	2.6	0.0	(94.2)	(5.8)	(0.0)	96.1	3.9	0.0	86
გურია	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	0.0	0.0	20
იმერეთი	100.0	0.0	0.0	98.7	1.3	0.0	99.4	0.6	0.0	90
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	(*)	(*)	(*)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	3
კახეთი	97.8	2.2	0.0	94.6	5.4	0.0	96.5	3.5	0.0	71
მცხეთა-მთიანეთი	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	0.0	0.0	17
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	61
სამცხე-ჯავახეთი	92.8	7.2	0.0	95.5	0.0	4.5	93.9	4.2	1.9	30
ქვემო ქართლი	93.2	5.5	1.3	90.2	5.9	3.9	91.8	5.7	2.5	114
შიდა ქართლი	100.0	0.0	0.0	98.6	1.4	0.0	99.3	0.7	0.0	45

ცხრილი LN.2.3: სკოლის დაწესებულებით დასწრება და სკოლის მიღმა მყოფი ბავშვები

სკოლის დაწესებულებით დასწრებით შესაბამისი ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ქსრებით ან არასრულსაშუალო (საბაზო) საფეხურს (დასწრების წმინდა კორექტირებელი მაჩვენებელი), ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საბავშვო ბაღში, ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც არიან სკოლის მიღმა, საქართველოს მინიმუმუმებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უზარეობი, 2024

	ბიჭი		გოგო		სულ	
	ბავშვების პროცენტული წილი: ადამიანი ან არასრული (საბაზო) საფეხური	ადამიანი ან არასრული (საბაზო) საფეხური	ბავშვების პროცენტული წილი: ადამიანი ან არასრული (საბაზო) საფეხური	ადამიანი ან არასრული (საბაზო) საფეხური	ბავშვების პროცენტული წილი: ადამიანი ან არასრული (საბაზო) საფეხური	ადამიანი ან არასრული (საბაზო) საფეხური
დედის განათლება ^ა	-	0	-	0	-	0
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	(100.0)	(0.0)	(93.4)	(0.0)	(96.3)	(0.0)
დაწესებულებით ან არასრული საშუალო (საბაზო)	96.4	3.1	97.3	2.2	96.8	2.7
სრული საშუალო	98.5	1.5	97.5	2.5	98.1	1.9
პროფესიული განათლება	97.2	2.8	95.7	4.3	96.5	3.5
უმადლოესი						

¹ FFLS მაჩვენებელი LN.5a - სკოლის დაწესებულებით დასწრებით დასწრება და მარცხენი (კორექტირებელი)

² FFLS მაჩვენებელი LN.6a - სკოლის მიღმა ყოფნის მაჩვენებელი, სკოლის დაწესებულებით დასწრებით დასწრების შესაბამისი ასაკის ბავშვების

^ა სკოლის მიღმა მყოფი, სკოლის დაწესებულებით დასწრებით დასწრების შესაბამისი ასაკის მქონე ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გულისხმობს ბავშვებს, რომლებიც არ დადიან განათლების არცერთ საფეხურზე.

^ბ "მინიმუმუმებში მცხოვრები უფროსის ეროვნების" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუწონავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.

^ც "არ ვიცი" / "ზონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.

"-" აღნიშნავს 0 შეუწონავ შემთხვევას მნიშვნელოვნად.

ცხრილი IN.2.4: სკოლის არასრულ საშუალო (საბაზო) საფეხურზე დასწრება და სკოლის მიღმა მყოფი მოზარდები

სკოლის არასრული საშუალო (საბაზო) საფეხურის შესაბამისი ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის არასრულ საშუალო (საბაზო) ან განათლების უფრო მაღალ საფეხურს (დასწრების წმინდა კორექტირებული მაჩვენებელი), ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის დასწრებით სავსე პროცენტული წილი, რომლებიც არიან სკოლის მიღმა, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და სავსეობის უნარები, 2024

	ბიჭი			გოგი			სულ		
	ბავშვების პროცენტული წილი:	ფუნქციონირება	დასწრებით სავსე	ბავშვების პროცენტული წილი:	ფუნქციონირება	დასწრებით სავსე	ბავშვების პროცენტული წილი:	ფუნქციონირება	დასწრებით სავსე
	ფუნქციონირება	დასწრებით სავსე	დასწრებით სავსე	ფუნქციონირება	დასწრებით სავსე	დასწრებით სავსე	ფუნქციონირება	დასწრებით სავსე	დასწრებით სავსე
	(საბავშვო) პროცენტული წილი	დასწრებით სავსე	დასწრებით სავსე	(საბავშვო) პროცენტული წილი	დასწრებით სავსე	დასწრებით სავსე	(საბავშვო) პროცენტული წილი	დასწრებით სავსე	დასწრებით სავსე
სულ^B	95.7	3.9	0.2	199	5.5	0.0	170	4.7	0.1
დასახლების ტიპი									
ქალაქი	95.6	4.2	0.0	128	5.5	0.0	117	4.8	0.0
სოფელი	96.0	3.4	0.6	70	5.7	0.0	53	4.4	0.3
ასაკი სასწავლო წლის დასაწყისში									
12	86.4	13.6	0.0	56	14.5	0.0	58	14.1	0.0
13	99.7	0.3	0.0	77	1.7	0.0	61	0.9	0.0
14	99.0	0.0	0.6	66	100.0	0.0	51	0.0	0.3

ცხრილი LN.2.4: სკოლის არასრულ საშუალო (საბაზო) საფეხურზე დასწრება და სკოლის მიღმა მყოფი მოზარდები

სკოლის არასრულ საშუალო (საბაზო) საფეხურის შესაბამისი ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის არასრულ საშუალო (საბაზო) ან განათლების უფრო მაღალ საფეხურს (დასწრების წმინდა კორექტირებული მაჩვენებელი), ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის დასწრებით სავსე პროცენტული წილი, რომლებიც არიან სკოლის მიღმა, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	ბიჭი		გოგი		სულ	
	ბავშვების პროცენტული წილი:	აბსოლუტური	ბავშვების პროცენტული წილი:	აბსოლუტური	ბავშვების პროცენტული წილი:	აბსოლუტური
დღის განათლება ^ა						
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	-	0	-	0	-	0
დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო)	(*)	10	(*)	6	(92.6)	16
სრული საშუალო	97.1	63	98.0	46	97.5	109
პროფესიული განათლება	96.8	29	89.8	29	93.3	58
უმაღლესი	93.5	81	96.4	77	94.9	159

¹ FFLS მაჩვენებელი LN.5b - სკოლის არასრულ საშუალო (საბაზო) საფეხურზე დასწრების წმინდა მაჩვენებელი (კორექტირებული)

² FFLS მაჩვენებელი LN.6b - სკოლის მიღმა ყოფნის მაჩვენებელი, სკოლის არასრული საშუალო (საბაზო) საფეხურის შესაბამისი ასაკის მოზარდებისთვის

^ა სკოლის მიღმა მყოფი, სკოლის არასრული საშუალო (საბაზო) საფეხურის შესაბამისი ასაკის მქონე ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გულისხმობს ბავშვებს, რომლებიც არ დადიან განათლების არცერთ საფეხურზე.
^ბ "რეგიონის", "შინამეურნეობის უფროსის ეროვნების" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუწონავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.

^ც არ მოიცავს 15-17 წლის ასაკის მშობლების მეურვეობისგან გათავისუფლებულ ბავშვებს და ინტერვიუს ჩატარების მომენტისთვის 18 წლისა და უფროსი ასაკის ბავშვებს.

^დ "არ ვიცი" / "მოხატე არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.

"-" აღნიშნავს 0 შეუწონავ შემთხვევას მნიშვნელობაში.

ცხრილი LN.2.5: ასაკისა და კლასის შესაბამისობა

ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის დაწყებით და არასრულ სრულწლო (საბაზო) საფეხურებს და არიან შესაბამისი კლასისთვის დადგენილ ოფიციალურ ასაკზე ნაკლები ასაკის, შესაბამისი ოფიციალური ასაკის, 1 წლით უფროსი ასაკის და 2 და მეტი წლით უფროსი ასაკის, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფეხურიანი სწავლების უნარები, 2024

	სკოლის დაწყებითი საფეხური				სკოლის არასრული სრულწლო (საბაზო) საფეხური							
	ბავშვების პროცენტული განაწილება ასაკ-კლასის მიხედვით:				ბავშვების პროცენტული განაწილება ასაკ-კლასის მიხედვით:							
	ბავშვების რაოდენობა, როდემდეც ესწრებიან სკოლის დაწყებით დარეგულირებულ საფეხურს	ბავშვების რაოდენობა, როდემდეც ესწრებიან სკოლის დაწყებით დარეგულირებულ საფეხურს	ბავშვების რაოდენობა, როდემდეც ესწრებიან სკოლის დაწყებით დარეგულირებულ საფეხურს	ბავშვების რაოდენობა, როდემდეც ესწრებიან სკოლის დაწყებით დარეგულირებულ საფეხურს	ბავშვების რაოდენობა, როდემდეც ესწრებიან სკოლის დაწყებით დარეგულირებულ საფეხურს	ბავშვების რაოდენობა, როდემდეც ესწრებიან სკოლის დაწყებით დარეგულირებულ საფეხურს	ბავშვების რაოდენობა, როდემდეც ესწრებიან სკოლის დაწყებით დარეგულირებულ საფეხურს	ბავშვების რაოდენობა, როდემდეც ესწრებიან სკოლის დაწყებით დარეგულირებულ საფეხურს				
სულ^A	6.0	81.0	11.6	1.4	100.0	854	3.4	78.5	15.2	2.9	100.0	360
სქესი												
ბიჭი	5.5	81.9	11.5	1.2	100.0	458	2.2	81.8	11.9	4.1	100.0	195
გოგო	6.6	79.9	11.8	1.7	100.0	396	4.8	74.6	19.0	1.6	100.0	165
დასახლების ტიპი												
ქალაქი	6.3	80.9	11.5	1.4	100.0	558	2.9	83.2	13.9	0.0	100.0	226
სოფელი	5.4	81.2	11.8	1.5	100.0	297	4.2	70.6	17.3	7.9	100.0	134
დედის განათლება^{ა,ბ,გ}												
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0
დაწყებითი ან არასრული სრულწლო (საბაზო)	7.4	77.8	13.9	0.9	100.0	53	(0.0)	(80.6)	(13.2)	(6.2)	(100.0)	16
სრული სრულწლო	4.3	81.7	11.8	2.2	100.0	265	1.5	71.6	19.2	7.8	100.0	111
პროფესიული განათლება უმაღლესი	10.3	80.3	9.3	0.0	100.0	115	7.4	77.2	15.5	0.0	100.0	55
უმაღლესი	6.2	80.5	12.1	1.3	100.0	362	4.3	82.0	13.0	0.6	100.0	153
სკოლის შესაბამისი საფეხურის სწავლების წელი												
1 (დაწყებითი არასრული სრულწლო (საბაზო))	6.8	84.5	8.1	0.6	100.0	151	2.6	76.6	20.1	0.7	100.0	120
2 (დაწყებითი არასრული სრულწლო (საბაზო))	7.6	77.4	12.5	2.4	100.0	155	4.6	83.6	9.8	2.1	100.0	131
3 (დაწყებითი არასრული სრულწლო (საბაზო))	7.2	77.5	13.5	1.7	100.0	164	2.9	74.4	16.2	6.4	100.0	109
4 (დაწყებითი)	4.8	82.9	11.1	1.2	100.0	155	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ
5 (დაწყებითი)	2.5	85.4	10.8	1.2	100.0	127	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ
6 (დაწყებითი)	6.4	78.4	14.0	1.2	100.0	103	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ

ცხრილი LN.2.5: ასაკისა და კლასის შესაბამისობა

ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის დაწყებით და არასრულ სშუალო (საბაზო) საფეხურებს და არიან შესაბამისი კლასისთვის დადგენილ ოფიციალურ ასაკზე ნაკლები ასაკის, შესაბამისი ოფიციალური ასაკის, 1 წლით უფროსი ასაკის და მეტი წლით უფროსი ასაკის, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	სკოლის დაწყებითი საფეხური				სკოლის არასრული სშუალო (საბაზო) საფეხური							
	ბავშვების პროცენტული განაწილება ასაკი-კლასის მიხედვით:		ბავშვების პროცენტული განაწილება ასაკი-კლასის მიხედვით:		ბავშვების პროცენტული განაწილება ასაკი-კლასის მიხედვით:		ბავშვების პროცენტული განაწილება ასაკი-კლასის მიხედვით:					
	ბავშვების რაოდენობა, როდემდეც ესწრებიან სკოლის დაწყებით საფეხურს	სულ	ბავშვების რაოდენობა, როდემდეც ესწრებიან სკოლის დაწყებით საფეხურს	სულ	ბავშვების რაოდენობა, როდემდეც ესწრებიან სკოლის დაწყებით საფეხურს	სულ	ბავშვების რაოდენობა, როდემდეც ესწრებიან სკოლის დაწყებით საფეხურს	სულ				
შინამეურნეობის უფროსი ეროვნება												
ქართველი	6.1	81.6	10.9	1.4	100.0	764	3.4	81.0	14.4	1.1	100.0	320
აზერბაიჯანელი	5.9	72.0	20.3	1.8	100.0	61	(0.0)	(52.0)	(24.2)	(23.9)	(100.0)	29
სომეხი	3.2	83.8	13.0	0.0	100.0	24	(12.7)	(74.2)	(13.1)	(0.0)	(100.0)	10
სხვა	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	0

¹ FFLS მაჩვენებელი LN.10a - შესაბამისი კლასისთვის უფროსი ასაკის (დაწყებითი)

² FFLS მაჩვენებელი LN.10b - შესაბამისი კლასისთვის უფროსი ასაკის (არასრული სშუალო (საბაზო))

A "რეგიონის" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუქმნავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.
 B არ მოიცავს 15-17 წლის ასაკის შობილების მურვეობისგან გათავისუფლებულ ბავშვებს და ინტერვიუს ჩატარების მომენტისთვის 18 წლისა და უფროსი ასაკის ბავშვებს.
 C "არ ვიცი" / "მონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.
 აშ: არ შეესაბამება.
 () მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუქმნავ დაკვირვებას.
 (*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუქმნავ დაკვირვებას.
 "..." აღნიშნავს 0 შეუქმნავ შემთხვევას მნიშვნელობაში.

ცხრილი LN.2.6. სკოლის სრულ საშუალო საფეხურზე დასწრება და სკოლის მიღმა მყოფი ახალგაზრდები

სრული საშუალო განათლების შესაბამისი ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის სრულ საშუალო ან განათლების უფრო მაღალ საფეხურს (დასწრების წმინდა კორექტირებული მაჩვენებელი), ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის საბაზო საფეხურს, ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც არიან სკოლის მიღმა, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	ბიჭი				გოგო				სულ					
	ბავშვების პროცენტული წილი:				ბავშვების პროცენტული წილი:				ბავშვების პროცენტული წილი:					
	86.8	7.9	0.0	1.1	171	82.3	8.3	0.0	2.8	160	84.6	8.1	0.0	1.9
დასახლების ტიპი														
ქალაქი	91.5	1.8	0.0	0.1	98	82.7	7.1	0.0	1.3	104	87.0	4.5	0.0	0.7
სოფელი	80.4	16.2	0.0	2.3	73	81.7	10.5	0.0	5.6	56	81.0	13.7	0.0	3.7
ასაკო სასწავლო წლის დასაწყისში														
15	80.9	17.6	0.0	1.5	53	78.9	19.6	0.0	0.0	57	79.8	18.6	0.0	0.7
16	91.6	7.2	0.0	0.0	59	95.8	3.7	0.0	0.6	58	93.7	5.5	0.0	0.3
17	(87.2)	(0.0)	(0.0)	(1.7)	59	(69.6)	(0.0)	(0.0)	(9.2)	45	79.6	0.0	0.0	5.0
სულ^B	86.8	7.9	0.0	1.1	171	82.3	8.3	0.0	2.8	160	84.6	8.1	0.0	1.9
დასახლების ტიპი														
ქალაქი	91.5	1.8	0.0	0.1	98	82.7	7.1	0.0	1.3	104	87.0	4.5	0.0	0.7
სოფელი	80.4	16.2	0.0	2.3	73	81.7	10.5	0.0	5.6	56	81.0	13.7	0.0	3.7
ასაკო სასწავლო წლის დასაწყისში														
15	80.9	17.6	0.0	1.5	53	78.9	19.6	0.0	0.0	57	79.8	18.6	0.0	0.7
16	91.6	7.2	0.0	0.0	59	95.8	3.7	0.0	0.6	58	93.7	5.5	0.0	0.3
17	(87.2)	(0.0)	(0.0)	(1.7)	59	(69.6)	(0.0)	(0.0)	(9.2)	45	79.6	0.0	0.0	5.0

ცხრილი LN.2.6. სკოლის სრულ საშუალო საფეხურზე დასწრება და სკოლის მიღმა მყოფი ახალგაზრდები

სრული საშუალო განათლების შესაბამისი ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის სრულ საშუალო ან განათლების უფრო მაღალ საფეხურს (დასწრების წმინდა კორექტირებული მაჩვენებელი), ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც ესწრებიან სკოლის საბაზო საფეხურს, ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც არიან სკოლის მიღმა, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	ბიჭი		გოგი		სულ	
	ბავშვების პროცენტული წილი: (აბსოლუტური წილი) დასწრება (აბსოლუტური წილი) დასწრება					
დედის განათლება ^{ა,ბ}	-	-	-	-	-	-
სახვავო ბავშვები/ არ აქვს განათლება	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო)	80.9	17.9	0.0	2.1	80.6	13.3
სრული საშუალო	(97.8)	(0.8)	(0.0)	(1.4)	90.1	9.0
პროფესიული განათლება	(93.7)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	92.7	3.2
უმადლეუმი						
	0	4	67	29	61	124
	0	0	0	0	0	0

¹ FFLS მაჩვენებელი LN.5c - სკოლის სრულ საშუალო საფეხურზე დასწრების წმინდა მაჩვენებელი (კორექტირებული)

² FFLS მაჩვენებელი LN.6c - სკოლის მიღმა ყოფნის მაჩვენებელი, სკოლის სრული საშუალო საფეხურის შესაბამისი ასაკის ახალგაზრდებისთვის

A სკოლის მიღმა მყოფი, სკოლის სრული საშუალო საფეხურის შესაბამისი ასაკის მქონე ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გულისხმობს ბავშვებს, რომლებიც არ დადიან განათლების არცერთ საფეხურზე.
 B "რეგიონის", "შინამეურნეობის უფროსის ეროვნების" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუწონავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.

C არ მოიცავს 15-17 წლის ასაკის მშობლების მეურვეობისგან გათავისუფლებულ ბავშვებს და ინტერნოს ჩატარების მომენტისთვის 18 წლისა და უფროსი ასაკის ბავშვებს.

D "არ ვიცი" / "მონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.

"-" აღნიშნავს 0 შეუწონავ შემთხვევას მნიშვნელოვნად.

ცხრილი LN.2.7: სკოლის შესაბამის საგებურზე შესვლის საერთო, საგებურის დასრულების და ეფექტური გადასვლის დონეები

სკოლის დაწყებით საგებურზე შესვლის საერთო დონე და დასრულების დონე, სკოლის არასრულ საშუალო (საბაზო) საგებურზე ეფექტური გადასვლის დონე, სკოლის საშუალო (საბაზო) საგებურზე შესვლის საერთო დონე და დასრულების დონე, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უზარები, 2024		14-16 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა ^ა		17-19 წლის ასაკის მოზარდების რაოდენობა ^ა		20-22 წლის ასაკის ახალგაზრდების რაოდენობა ^ა	
სკოლის დასრულების დონე	საერთო დონე	დასრულების დონე	საერთო დონე	დასრულების დონე	საერთო დონე	დასრულების დონე	საერთო დონე
სკოლის დასრულების დონე	79.1	100	99.7	344	100.0	117	67.7
საერთო დონე	80.8	50	99.8	178	100.0	56	69.8
დასრულების დონე	77.3	50	99.5	166	100.0	61	65.0
საერთო დონე	80.7	63	99.9	204	100.0	77	68.8
დასრულების დონე	76.2	37	99.4	139	100.0	41	65.9
საერთო დონე	88.7	164	99.3	167	99.3	66	99.1
დასრულების დონე	85.8	167	98.9	186	98.9	51	98.9
საერთო დონე	91.2	246	99.3	246	99.3	72	99.3
დასრულების დონე	83.7	106	98.6	106	98.6	45	98.6
საერთო დონე	345	344	99.7	344	100.0	117	67.7
დასრულების დონე	345	344	99.7	344	100.0	117	67.7

ცხრილი LN.2.7: სკოლის შესაბამის საფეხურზე შესვლის საერთო, საფეხურის დასრულების და ეფექტური გადასვლის დონეები

სკოლის დაწყებით საფეხურზე შესვლის საერთო დონე და დასრულების დონე, სკოლის არასრულ საშუალო (საბაზო) საფეხურზე ეფექტური გადასვლის დონე, სკოლის საშუალო (საბაზო) საფეხურზე შესვლის საერთო დონე და დასრულების დონე, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უზარები, 2024

დონის განათლება ^{ა,ბ}	საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო) სრული საშუალო	პროფესიული განათლება	უმადლეუსი	საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო) სრული საშუალო	პროფესიული განათლება	უმადლეუსი	საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო) სრული საშუალო	პროფესიული განათლება	უმადლეუსი
14-16 წლის ასაკის ბავშვები ^ა	0	8	28	42	0	8	28	42	0	8	28	42
17-19 წლის ასაკის ბავშვები ^ა	0	28	13	42	0	28	13	42	0	28	13	42
20-22 წლის ასაკის ბავშვები ^ა	0	74.4	(89.9)	75.4	0	74.4	(89.9)	75.4	0	74.4	(89.9)	75.4
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	0	8	28	42	0	8	28	42	0	8	28	42
დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო) სრული საშუალო	11	99.8	100.0	100.0	5	99.8	100.0	100.0	4	99.8	100.0	100.0
პროფესიული განათლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
უმადლეუსი	127	129	48	127	54	129	48	127	42	129	48	127
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	0	8	28	42	0	8	28	42	0	8	28	42
დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო) სრული საშუალო	11	99.8	100.0	100.0	5	99.8	100.0	100.0	4	97.8	105.1	100.0
პროფესიული განათლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
უმადლეუსი	127	129	48	127	54	129	48	127	42	129	48	127

¹ FFLS მაჩვენებელი LN.7a - სკოლის შესაბამისი საფეხურის ბოლო კლასში შესვლის საერთო დონე (სკოლის დაწყებით საფეხური)

² FFLS მაჩვენებელი LN.8a - დასრულების დონე (სკოლის დაწყებით საფეხური)

³ FFLS მაჩვენებელი LN.9 - სკოლის არასრულ საშუალო (საბაზო) განათლებაში ეფექტური გადასვლის დონე

⁴ FFLS მაჩვენებელი LN.7b - სკოლის შესაბამისი საფეხურის ბოლო კლასში შესვლის საერთო დონე (სკოლის არასრული საშუალო (საბაზო) საფეხური)

⁵ FFLS მაჩვენებელი LN.8b - დასრულების დონე (არასრული საშუალო (საბაზო) საფეხური)

⁶ FFLS მაჩვენებელი LN.8c - დასრულების დონე (სრული საშუალო საფეხური)

^ა ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც არიან სკოლის შესაბამისი საფეხურის ბოლო კლასისთვის განსაზღვრულ ასაკზე 3-5 წლით უფროსი ასაკის, სკოლის დაწყებითი, არასრული საშუალო (საბაზო) და სრული საშუალო საფეხურებისთვის, შესაბამისად.

^ბ "რეგიონის", "შინამეურნეობის უფროსის ეროვნება" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუწონავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.

^გ არ მოიცავს 15-17 წლის ასაკის მშობლების მკურნეობისგან გათავისუფლებულ ბავშვებს და ინტერესს ჩატარების მომენტისთვის 18 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს.

^დ "არ ვიცი" / "შინაგვში არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

აშ: არ შეესაბამება

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.

"-" აღნიშნავს 0 შეუწონავ შემთხვევას მნიშვნელოვნად.

ცხრილი LN.2.8: თანასწორობის ინდექსი

დასწრების წონადა ვორენტორბული მარცხენებლის თანაფარდობა, გოგობის ბეჭებთან მიმართებით, სკოლის დაწყებითი, საბაზო და სრული საშუალო საფეხურებისთვის, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვები (ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უზარება, 2024)

	სკოლის დაწყებითი საფეხური	სკოლის არასრული საშუალო (საბაზო) საფეხური	სკოლის სრული საშუალო საფეხური
დასახლების ტიპი	1.0	1.0	1.0
სოფლის/ქალაქი ¹	1.0	1.0	1.0
სკოლის დაწყებითი საფეხური	1.0	1.0	1.0
სკოლის არასრული საშუალო (საბაზო) საფეხური	1.0	1.0	1.0
სკოლის სრული საშუალო საფეხური	1.0	1.0	1.0

თანასწორობის ინდექსი

დასახლების ტიპი
სოფლის/ქალაქი¹

¹ FFLS მარცხენებული LN.11c - თანასწორობის ინდექსი - სკოლის დაწყებითი, არასრული საშუალო (საბაზო) და სრული საშუალო საფეხურებზე დასწრება (დასახლების ტიპი); **SDG** მარცხენებული 4.5.1

² FFLS მარცხენებული LN.11a - თანასწორობის ინდექსი - სკოლის დაწყებითი, არასრული საშუალო (საბაზო) და სრული საშუალო საფეხურებზე დასწრება (გენდერი); **SDG** მარცხენებული 4.5.1

A "რეგიონის", "შინამეურნეობის უფროსის ეროვნების", "ობლობის" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუწონავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.

B არ მოიცავს 15-17 წლის ასაკის მშობლების მეურვეობისგან გათავისუფლებულ ბავშვებს და ინტერესულ ჩატარების მომენტისთვის 18 წლისა და უფროსი ასაკის ბავშვებს.

C "არ ვიცი" / "ზონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმკვირის გამო.

აშ: არ შეესაბამება

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.

"-" აღნიშნავს 0 შეუწონავ შემთხვევას მნიშვნელოში.

5.2 მშობელთა ჩართულობა

მშობლების ჩართულობა შვილების განათლების მიღების პროცესში დადებითად აისახება მათი სწავლის ხარისხზე. მაგალითად, სახლში კითხვითი აქტივობები მნიშვნელოვან პოზიტიურ გავლენას ახდენს მათ კითხვით მიღწევებზე, ენის გაგებასა და გამომეტყველებით ენობრივ უნარებზე.⁴ კვლევა ასევე გვიჩვენებს, რომ მშობელთა ჩართულობა შვილების განათლების მიღების პროცესში წარმოადგენს დადებით, გრძელვადიან მიმანიშნებელს მოგვიანებით მათი შვილების განათლების მიღწევის.⁵

სახლში სასწავლო აქტივობების გარდა, მშობლების სასკოლო აქტივობებში ჩართულობა (როგორცაა კრებებზე სიარული, მასწავლებლებთან საუბარი, სასკოლო ღონისძიებებზე დასწრება და მოხალისეობითი შრომის გაწევა სკოლაში) ასევე ხელს უწყობს მოსწავლის აკადემიურ მოსწრებას.⁶ კვლევებმა გვიჩვენა, რომ სკოლის დაწყებითი საფეხურის შესაბამისი ასაკის პერიოდში მშობლების ჩართულობის ეფექტი სასკოლო აქტივობებში შეიძლება გაცილებით დიდი იყოს, ვიდრე განსხვავება, რომელიც უკავშირდება სკოლების ხარისხს, სოციალურ სტატუსსა და ეთნიკურ ჯგუფს.⁷

მშობლების ჩართულობა მოცემულია ცხრილებში LN.3.1, LN.3.2 და LN.3.3

ცხრილში LN.3.1 წარმოდგენილია 7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, მათ შორის, ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა შინამეურნეობის ზრდასრულმა წევრმა მიიღო მოსწავლის აკადემიური შეფასების ბარათი, ასევე, ზრდასრულების ჩართულობა სკოლის მმართველობასა და სასკოლო აქტივობაში ბოლო 1 წლის განმავლობაში.

ცხრილში LN.3.2 წარმოდგენილია 7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც არ ჩატარებიათ გაკვეთილი მასწავლებლის გამოუცხადებლობის ან სკოლის დაკეტვის გამო, მიზეზების მიხედვით, შინამეურნეობების ზრდასრული წევრების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიმართეს სკოლის ხელმძღვანელობას ან სკოლის მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს მასწავლებლის გაფიცვის/მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო.

⁴ Gest, D. et al. "Shared Book Reading and Children's Language Comprehension Skills: The Moderating Role of Parental Discipline Practices." *Early Childhood Research Quarterly* 19, no. 2 (2004): 319-36. doi:10.1016/j.ecresq.2004.04.007.

⁵ Fluori, E. and A. Buchanan. "Early Father's and Mother's Involvement and Child's Later Educational Outcomes." *Educational Psychology* 74, no. 2 (2004): 141-53. doi:10.1348/000709904773839806.

⁶ Pomerantz, M., E. Moorman and S. Litwack. "The How, Whom, and Why of Parents' Involvement in Children's Academic Lives: More Is Not Always Better." *Review of Educational Research* 77, no. 3 (2007): 373-410. doi:10.3102/003465430305567.

⁷ Desforges, C. and A. Abouchaar. *The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievements and Adjustment: A Literature Review. Research report.* Nottingham: Queen's Printer, 2003. https://www.nationalnumeracy.org.uk/sites/default/files/the_impact_of_parental_involvement.pdf.

ცხრილში LN.3.3 წარმოდგენილია 7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც აქვთ 3 ან მეტი საკითხავი წიგნი სახლში, კითხულობენ წიგნებს ან უკითხავენ სახლში, დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და აძლევენ საშინაო დავალებას, რომლებიც სახლში იმავე ენაზე საუბრობენ, რომელზეც საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და რომელთაც ეხმარებიან საშინაო დავალების გაკეთებაში.

ცხრილი LN.3.1: მშობლების ჩართულობა სასკოლო აქტივობებში

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, და მათ შორის, ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა შინამეურნეობის ზრდასრულმა წევრმა მიიღო მოსწავლის მოსწავლის აკადემიური შეფასების ბარათი, და ზრდასრულებს ჩართულობა სკოლის მმართველობას და სასკოლო აქტივობებში ბოლო 1 წლის განმავლობაში, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრებ ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უზრუნველყოფა, 2024

	7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა		7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, და მათ შორის, ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა შინამეურნეობის ზრდასრულმა წევრმა მიიღო მოსწავლის მოსწავლის აკადემიური შეფასების ბარათი, და ზრდასრულებს ჩართულობა სკოლის მმართველობას და სასკოლო აქტივობებში ბოლო 1 წლის განმავლობაში, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრებ ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უზრუნველყოფა, 2024	
	100.0	1,780	64.0	1,779
სულ	100.0	1,780	64.0	1,779
სქესი				
ბიჭი	99.9	945	62.6	944
გოგო	100.0	835	65.6	835
დასახლების ტიპი				
ქალაქი	100.0	1,155	63.2	1,155
სოფელი	99.9	625	65.5	624
რეგიონი				
თბილისი	100.0	660	58.3	660
აკარის ა.რ.	100.0	168	70.6	168
გურია	100.0	45	98.7	45
იმერეთი	100.0	183	46.0	183
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	100.0	7	59.2	7
კახეთი	100.0	123	36.6	123
მცხეთა-მთიანეთი	100.0	45	35.3	45
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	100.0	135	94.8	135
სამცხე-ჯავახეთი	100.0	59	53.0	59
ქვემო ქართლი	99.7	246	92.5	245
შიდა ქართლი	100.0	110	83.2	110

ცხრილი LN.3.1: მშობლების ჩართულობა სასკოლო აქტივობებში

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, და მათ შორის, ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა შინამეურნეობის ზრდასრულმა წევრმა მიიღო მოსწავლის აკადემიური შეფასების ბარათი, და ზრდასრულების ჩართულობა სკოლის მმართველობასა და სასკოლო აქტივობებში ბოლო 1 წლის განმავლობაში, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრებ ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უზრუნველყოფა, 2024

საგანმანათლებლო დაწესებულების მმართველობაში ზრდასრულების ჩართულობა ბოლო 1 წლის განმავლობაში	7-14 წლის ასაკის ბავშვების ჩართულობა		ზრდასრულების ჩართულობა	
	დაწესებულებაში	ბარათის მფლობელებში	დაწესებულებაში	ბარათის მფლობელებში
სკოლას აქვს სკოლის მმართველი ორგანო, რომელშიც მშობლებსაც შეუძლიათ მონაწილეობა ²	65.5	82	36.8	30.7
დაწესებულებაში არის მშობლებთან დაკავშირებული აქტივობები ³	54.6	219	28.9	21.7
დაწესებულებაში არის მშობლებთან დაკავშირებული აქტივობები ³	60.5	238	30.7	24.6
დაწესებულებაში არის მშობლებთან დაკავშირებული აქტივობები ³	59.0	263	30.1	20.3
დაწესებულებაში არის მშობლებთან დაკავშირებული აქტივობები ³	65.6	250	34.7	26.2
დაწესებულებაში არის მშობლებთან დაკავშირებული აქტივობები ³	70.0	188	29.9	20.1
დაწესებულებაში არის მშობლებთან დაკავშირებული აქტივობები ³	69.4	207	34.6	29.6
დაწესებულებაში არის მშობლებთან დაკავშირებული აქტივობები ³	67.4	230	39.1	30.2
დაწესებულებაში არის მშობლებთან დაკავშირებული აქტივობები ³	69.9	103.6	35.1	28.0
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასწრება^B				
დასწრებითი	100.0	1259	31.5	23.2
არასრული საშუალო (საბაზო)	100.0	520	36.5	29.9
დედის განათლება^C				
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	-	0	-	-
დასწრებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო)	99.3	107	55.6	23.6
სრული საშუალო	100.0	523	29.6	22.0
პროფესიული განათლება	100.0	245	29.5	26.3
უმცდლეუსი	100.0	777	33.8	27.9

ცხრილი LN.3.1: მშობლების ჩართულობა სასკოლო აქტივობებში

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, და მათ შორის, ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა შინამეურნეობის ზრდასრულმა წევრმა მიიღო მოსწავლის აკადემიური შეფასების ბარათი, და ზრდასრულებს ჩართულობა სკოლის მმართველობასა და სასკოლო აქტივობებში ბოლო 1 წლის განმავლობაში, სასკოლო წინამეურნეობებში მცხოვრებ ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა	ბავშვის პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში	ბავშვის პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და ზრდასრულმა წევრმა მიიღო მოსწავლის აკადემიური შეფასების ბარათი	საგანმანათლებლო დაწესებულების მმართველობაში ჩართულობა		ზრდასრულების ჩართულობა ბოლო 1 წლის განმავლობაში		ზრდასრულების ჩართულობა სასკოლო აქტივობებში ბოლო 1 წლის განმავლობაში	
				სკოლის აქვს სკოლის მმართველი ორგანო, რომელშიც მშობლებსაც შეუძლიათ მონაწილეობა ²	დაესწრო სკოლის მმართველი ორგანოს	კრებაზე განხილულ იქნა სკოლის წინაშე წამოჭრილი პირთადი საგანმანათლებლო პრობლემების/სკოლის ბიუჯეტის საკითხები ⁴	დაესწრო სასკოლო ზემოთ ან სპორტულ ღონისძიებას	დაესწრო სასკოლო ზემოთ ან სპორტულ ღონისძიებას	დაესწრო სასკოლო ზემოთ ან სპორტულ ღონისძიებას
საგანმანათლებლო დაწესებულების მმართველობა ^{1,5}	100.0	1,682	63.8	75.8	33.3	25.2	72.3	86.2	1,682
სახელმწიფო/საჯარო	100.0	95	66.5	63.2	28.4	24.0	81.8	90.3	95
ბავშვის ფუნქციონირების სირთულეები									
აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	99.2	102	65.6	83.7	45.8	36.2	73.9	93.3	101
არ აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	100.0	1,678	63.9	74.6	32.2	24.5	72.8	86.0	1,678
დედის ფუნქციონირების სირთულეები									
აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	(100.0)	69	(52.0)	(69.8)	(37.9)	(33.3)	(72.3)	(79.4)	69
არ აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	100.0	1,711	64.5	75.4	32.8	24.8	72.9	86.7	1,710
შინამეურნეობის უფროსის ეროვნება									
ქართველი	100.0	1,587	62.3	74.4	29.5	25.4	70.8	87.0	1,587
აზერბაიჯანელი	99.4	133	90.7	99.0	77.6	22.2	96.9	76.5	132
სომეხი	100.0	51	54.8	45.7	31.4	29.5	82.9	95.3	51
სხვა	(*)	9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

ცხრილი LN.3.1: მშობლების ჩართულობა სასკოლო აქტივობებში

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, და მათ შორის, ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა შინამეურნეობის ზრდასრულმა წევრმა მიიღო მოსწავლის აკადემიური შეფასების ბარათი, და ზრდასრულების ჩართულობის სკოლის მმართველობასა და სასკოლო აქტივობებში ბოლო 1 წლის განმავლობაში, სასკოლო წესდების შესრულებაში მსახიობების მსახიობების უზრუნველყოფა და საფუძვლიანი სწავლების უზრუნველყოფა, 2024

შემოსავლის კვინტილი	საგანმანათლებლო დაწესებულების მმართველობაში		ზრდასრულების ჩართულობა ბოლო 1 წლის განმავლობაში		ზრდასრულების ჩართულობის მმართველობაში		ზრდასრულების ჩართულობა ბოლო 1 წლის განმავლობაში	
	7-14 წლის ასაკის ბავშვების	7-14 წლის ასაკის ბავშვების	სკოლის აქვს სკოლის მმართველი ორგანო, რომელშიც მშობლებსაც შეუძლიათ მონაწილეობა ²	დაესწრო სკოლის მმართველი ორგანოს	კრებაზე განხილულ იქნა სკოლის წინაშე წამოჭრილი პირთადი საგანმანათლებლო პრობლემების/სკოლის ბიუჯეტის საკითხები ⁴	დაესწრო სასკოლო ზეიმს ან სპორტულ ღონისძიებას	დაესწრო სასკოლო ზეიმს ან სპორტულ ღონისძიებას	დაესწრო სასკოლო ზეიმს ან სპორტულ ღონისძიებას
უღარიბესი	99.8	387	66.7	25.9	19.2	73.9	86.3	387
მეორე	100.0	354	76.4	35.3	25.8	75.5	84.2	354
საშუალო	100.0	360	74.5	31.2	24.0	70.7	83.9	360
მეოთხე	100.0	337	83.9	39.2	30.7	69.0	90.2	337
უმდიდრესი	100.0	341	75.6	34.3	26.8	74.9	88.0	341

¹ FFLS მაჩვენებელი LN.12 - ბავშვის აკადემიური მოწონების შესახებ ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა

² FFLS მაჩვენებელი LN.13 - საგანმანათლებლო დაწესებულების მმართველობაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა

³ FFLS მაჩვენებელი LN.14 - საგანმანათლებლო დაწესებულების მმართველობაში მონაწილეობის მიღება

⁴ FFLS მაჩვენებელი LN.15 - საგანმანათლებლო დაწესებულების მმართველობაში ეფექტური მონაწილეობა

⁵ FFLS მაჩვენებელი LN.16 - მასწავლებელთან ბავშვის აკადემიური მოწონების განხილვა

^A გამომდინარე იქიდან, რომ კვლევაში მონაწილეობის შესაბამისობა განისაზღვრა ინტერვიუს ჩატარების მომენტისთვის შესრულებული ასაკით (7-14 წლის ასაკი), დისაგრეგაცია ასაკი სასწავლო წლის დასაწყისისთვის წარმოადგენს ბავშვებს, რომლებიც სასწავლო წლის დასაწყისის მომენტში იყვნენ 6 წლის ასაკის.

^B ამ ცხრილში მოცემული სკოლაში საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასწრების მაჩვენებელი არ არის პირდაპირ შესადარი წინა ცხრილებში ნაჩვენებ წმინდა დასწრების მაჩვენებელთან, რომელიც გაანგარიშებაში იყენებს შერჩევაში მოხვედრილ ყველა ბავშვს. ამ და მომდევნო ცხრილებში ნაჩვენებია შედეგები მშობლების ჩართულობის და სწავლის ფუნდამენტური უზრუნველყოფის შესახებ, რომლებიც ითვლება დედისგან მიღებული ინფორმაციით, 7-14 წლის ასაკის ბავშვებისთვის.

^C "არ ვიცი" / "შონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

^D საგანმანათლებლო დაწესებულების მმართველობის შესახებ ინფორმაცია შეგროვებული იყო იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც ესწრებიან სკოლის დაწყებით ან განათლების უფრო მაღალ საფეხურს. ბავშვები სკოლის მიღმა და ბავშვები, რომლებიც დადიან საბავშვო ბაღში ცხრილში არ არიან გათვალისწინებული.

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.

ცხრილი LN.3.1: მშობლების ჩართულობა სასკოლო აქტივობებში

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, და მათ შორის, ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა შინამეურნეობის ზრდასრულმა წევრმა მიიღო მოსწავლის აკადემიური შეფასების ბარათი, და ზრდასრულების ჩართულობა სკოლის მმართველობას და სასკოლო აქტივობაში ბოლო 1 წლის განმავლობაში, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრებ ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

7-14 წლის ასაკის ბავშვების დაწესებულებაში ჩართულობა	ზრდასრულების ჩართულობა ბოლო 1 წლის განმავლობაში	ზრდასრულების მმართველობაში ჩართულობა ბოლო 1 წლის განმავლობაში	ზრდასრულების ჩართულობა სასკოლო აქტივობაში ბოლო 1 წლის განმავლობაში
ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, და მათ შორის, ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა შინამეურნეობის ზრდასრულმა წევრმა მიიღო მოსწავლის აკადემიური შეფასების ბარათი, და ზრდასრულების ჩართულობა სკოლის მმართველობას და სასკოლო აქტივობაში ბოლო 1 წლის განმავლობაში	ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, და მათ შორის, ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა შინამეურნეობის ზრდასრულმა წევრმა მიიღო მოსწავლის აკადემიური შეფასების ბარათი, და ზრდასრულების ჩართულობა სკოლის მმართველობას და სასკოლო აქტივობაში ბოლო 1 წლის განმავლობაში	ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, და მათ შორის, ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა შინამეურნეობის ზრდასრულმა წევრმა მიიღო მოსწავლის აკადემიური შეფასების ბარათი, და ზრდასრულების ჩართულობა სკოლის მმართველობაში	ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, და მათ შორის, ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთა შინამეურნეობის ზრდასრულმა წევრმა მიიღო მოსწავლის აკადემიური შეფასების ბარათი, და ზრდასრულების ჩართულობა სკოლის მმართველობას და სასკოლო აქტივობაში ბოლო 1 წლის განმავლობაში
სკოლის აქვს სკოლის მმართველი ორგანო, რომელშიც მშობლებსაც შეუძლიათ მონაწილეობა ²	დაესწრო სკოლის მმართველი ორგანოს მიერ გამართულ კრებას ³	კრებაზე განხილულ იქნა სკოლის წინაშე წამოჭრილი ძირითადი საგანმანათლებლო პრობლემების/სკოლის ბიუჯეტის საკითხები ⁴	დაესწრო სასკოლო ზეიმს ან სპორტულ ღონისძიებას განსახილველად ⁵

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას. „-“ აღნიშნავს 0 შეუწონავ შემთხვევას მნიშვნელობაში.

ცხრილი LN.3.2: გაკვეთილის არჩატარების საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან დაკავშირებული მიზეზები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც არ ჩატარებთ გაკვეთილს მასწავლებლის გამოუცხადებლობის ან სკოლის დაკეტვის გამო, მიზეზების მიხედვით, შინამეურნეობების ზრდასრული წევრების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიდართეს სკოლის ხელმძღვანელობას ან სკოლის მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს მასწავლებლის გაფიცვის/მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

სულ ^A	17.4	1,779	16.3	3.0	3.2	22.7	70.4	70.4	17.2	218	7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც დადთან საგანმანათლებლო დაწესებულებების მმართველობის დაკავშირებით არ ჩატარებთ გაკვეთილს მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო, მიზეზების მიხედვით, შინამეურნეობების ზრდასრული წევრების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიდართეს სკოლის ხელმძღვანელობას ან სკოლის მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს მასწავლებლის გაფიცვის/მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024		
											7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც დადთან საგანმანათლებლო დაწესებულებების მმართველობის დაკავშირებით არ ჩატარებთ გაკვეთილს მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო, მიზეზების მიხედვით, შინამეურნეობების ზრდასრული წევრების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიდართეს სკოლის ხელმძღვანელობას ან სკოლის მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს მასწავლებლის გაფიცვის/მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024	7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც დადთან საგანმანათლებლო დაწესებულებების მმართველობის დაკავშირებით არ ჩატარებთ გაკვეთილს მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო, მიზეზების მიხედვით, შინამეურნეობების ზრდასრული წევრების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიდართეს სკოლის ხელმძღვანელობას ან სკოლის მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს მასწავლებლის გაფიცვის/მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024	
სულ ^A	17.4	1,779	16.3	3.0	3.2	22.7	70.4	70.4	17.2	218	309	17.2	218
სქესი													
ბიჭი	17.4	944	13.7	5.7	3.3	24.4	67.9	67.9	21.4	112	165	21.4	112
გოგო	17.3	835	19.2	0.0	3.0	20.9	73.3	73.3	12.8	106	144	12.8	106
დასახლების ტიპი													
ქალაქი	17.8	1,155	7.1	4.4	0.9	29.4	73.9	73.9	21.4	152	206	21.4	152
სოფელი	16.5	624	34.7	0.3	7.8	9.4	63.5	63.5	7.5	65	103	7.5	65

ცხრილი LN.3.2: გაკვეთილის არჩატარების საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან დაკავშირებული მიზეზები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც არ ჩატარებთ გაკვეთილ მასწავლებლის გამოცხადებლობის ან სკოლის დაკეტვის გამო, მიზეზების მიხედვით, შინამეურნეობების ზრდასრული წევრების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიმართეს სკოლის ხელმძღვანელობას ან სკოლის მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს მასწავლებლის გაფიცვის/მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

ასაკო სასწავლო წლის დასაწყისში	ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთაც ბოლო 1 წლის განმავლობაში არ ჩატარებთ გაკვეთილ საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო:													
	ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებმაც დატოვეს სკოლა ან სკოლის დაკეტვის გამო, მიზეზების მიხედვით, შინამეურნეობების ზრდასრული წევრების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიმართეს სკოლის ხელმძღვანელობას ან სკოლის მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს მასწავლებლის გაფიცვის/მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024	სტიქიური უბედურებები	ადამიანი მიერ გამოწვეული კატასტროფები	დასაწყისი დასაწყისი	სხვა	მასწავლებლის გამოუცხადებლობა	მასწავლებლებს გაფიცვა ან	7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა						
6 ^B	7.7	82	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4	(*)	4	(*)
7	11.6	219	(21.4)	(0.0)	(39.9)	(55.3)	(55.3)	(55.3)	(*)	(*)	14	(*)	14	(*)
8	11.2	238	(39.1)	(1.2)	(24.0)	(46.5)	(46.5)	(46.5)	(*)	(*)	12	(*)	12	(*)
9	20.0	263	14.3	0.0	26.7	69.2	69.2	69.2	(13.8)	(*)	36	(13.8)	36	(*)
10	19.2	250	(8.5)	(11.6)	(19.3)	(69.8)	(69.8)	(69.8)	(21.7)	(*)	34	(21.7)	34	(*)
11	17.2	188	(16.8)	(10.7)	(37.5)	(57.0)	(57.0)	(57.0)	(*)	(*)	18	(*)	18	(*)
12	24.4	207	15.9	0.0	14.6	85.8	85.8	85.8	(29.1)	(*)	43	(29.1)	43	(*)
13	20.3	230	7.4	0.0	19.8	82.6	82.6	82.6	(19.7)	(*)	39	(19.7)	39	(*)
14	19.9	103	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17	(*)	17	(*)
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასწრება დაწყებითი არასრული საშუალო (საბაზო)	15.6	1,259	17.3	4.8	2.3	62.9	62.9	62.9	15.0	197	124	15.0	124	15.0
	21.6	520	14.4	0.0	4.7	83.7	83.7	83.7	20.1	112	94	20.1	94	20.1

ცხრილი LN.3.2: გაკვეთილის არჩატარების საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან დაკავშირებული მიზეზები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც არ ჩატარებთ გაკვეთილს მასწავლებლის გამოუცხადებლობის ან სკოლის დაკეტვის გამო, მიზეზების მიხედვით, შინამეურნეობების ზრდასრული წევრების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიდართეს სკოლის ხელმძღვანელობას ან სკოლის მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს მასწავლებლის გაფიცვის/მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც დადთან საგანმანათლებლო დაწესებულებებში		7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც დადთან საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არ ჩაერთა		7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც დადთან საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არ ჩაერთა		7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც დადთან საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არ ჩაერთა	
	დაკავშირებული მიზეზები	წილი (%)	დაკავშირებული მიზეზები	წილი (%)	დაკავშირებული მიზეზები	წილი (%)	დაკავშირებული მიზეზები	წილი (%)
დედის განათლება								
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	-	0	-	-	-	-	-	0
დაწესებულება არ არსებული საშუალო (საბავშვო)	24.2	106	(*)	(*)	(*)	(*)	26	26
სრული საშუალო	14.7	523	0.0	1.0	13.2	71.5	77	55
პროფესიული განათლება	20.3	245	7.0	2.0	17.9	67.1	50	33
უმაღლესი	17.8	777	12.1	0.0	33.2	65.1	138	90
საგანმანათლებლო დაწესებულების მმართველობა								
სახელმწიფო/ საჯარო	17.4	1,682	16.4	3.3	23.2	71.6	292	209
პრивატო	17.7	95	(*)	(*)	(*)	(*)	17	9
ბავშვის ფუნქციონირების სიტუაციები								
აქვს ფუნქციონირების სიტუაციები	22.7	101	24.9	0.0	15.2	77.2	23	18
არ აქვს ფუნქციონირების სიტუაციები	17.0	1,678	15.6	3.4	23.3	69.9	286	200

ცხრილი LN.3.2: გაკვეთილის არჩატარების საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან დაკავშირებული მიზეზები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც არ ჩატარებიათ გაკვეთილი მასწავლებლის გამოცხადების შემთხვევაში, მიზეზების მიხედვით, შინამეურნეობების ზრდასრული წევრების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიმართეს სკოლის ხელმძღვანელებს ან სკოლის მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს მასწავლებლის გაფიცვის/მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო, საერთოების შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

დედის ფუნქციონირების სიოტულები	7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც არ ჩატარებიათ გაკვეთილი მასწავლებლის გამოცხადების შემთხვევაში, მიზეზების მიხედვით, შინამეურნეობების ზრდასრული წევრების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიმართეს სკოლის ხელმძღვანელებს ან სკოლის მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს მასწავლებლის გაფიცვის/მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო, საერთოების შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024		7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც არ ჩატარებიათ გაკვეთილი მასწავლებლის გამოცხადების შემთხვევაში, მიზეზების მიხედვით, შინამეურნეობების ზრდასრული წევრების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიმართეს სკოლის ხელმძღვანელებს ან სკოლის მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს მასწავლებლის გაფიცვის/მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო, საერთოების შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024	
	გამოუცხადებლობის გამო	საერთოების შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024	გამოუცხადებლობის გამო	საერთოების შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024
დედის ფუნქციონირების სიოტულები				
აქვს ფუნქციონირების სიოტულები	22.9	69	(*)	206
არ აქვს ფუნქციონირების სიოტულები	17.1	1,710	15.8	12
შინამეურნეობის უფროსის ერიოგება				
ქართული	16.0	1,587	19.2	163
აზერბაიჯანული	28.9	132	(0.0)	38
სომეხი	25.7	51	(*)	13
სხვა	(*)	9	(*)	4

ცხრილი LN.3.2: გაცვეთილის არჩატარების საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან დაკავშირებული მიზეზები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც არ ჩატარებდათ მასწავლებლის გამოცხადების ან სკოლის დაკეტვის გამო, მიზეზების მიხედვით, შინამეურნეობების ზრდასრული წევრების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიმართეს სკოლის ხელმძღვანელობას ან სკოლის მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს მასწავლებლის გაფრთხილების გამო, საერთოველობის შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

შემოსავლის კონტაქტი	ბავშვების პროცენტული წილი, რომელთაც ბოლო 1 წლის განმავლობაში არ ჩატარებდათ გაცვეთილი საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო:										
	ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც არ ჩატარებდათ მასწავლებლის გამოცხადების ან სკოლის დაკეტვის გამო, მიზეზების მიხედვით, შინამეურნეობების ზრდასრული წევრების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიმართეს სკოლის ხელმძღვანელობას ან სკოლის მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს მასწავლებლის გაფრთხილების გამო, საერთოველობის შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024	დასაქმებულნი არ არიან									
ულარობის	13.4	387	27.5	0.6	4.0	9.1	66.6	66.6	52	(12.1)	35
მეორე	19.4	354	15.0	0.0	6.6	16.6	83.7	83.7	69	9.9	58
საშუალო	21.3	360	15.8	0.0	3.1	25.0	70.9	70.9	77	14.7	54
მეოთხე	15.0	337	14.1	4.2	1.6	35.1	67.3	67.3	50	(23.1)	34
უმიდობის	17.9	341	(10.4)	(11.4)	(0.0)	(28.1)	(60.7)	(60.7)	61	(31.6)	37

¹ FFLS მარჯვენა კოლმით LN.17 - საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან დაკავშირება მასწავლებლების გაფრთხილების გამო

A "რეგიონის" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუქმნავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.
 B გამომდინარე იქიდან, რომ კვლევაში მონაწილეობის შესაბამისობა განისაზღვრა ინტერვიუს ჩატარების მომენტისთვის შესრულებული ასაკით (7-14 წლის ასაკი), დისაგრეგაცია ასაკი სასწავლო წლის დასაწყისისთვის წარმოადგენს ბავშვებს, რომლებიც სასწავლო წლის დასაწყისის მომენტში იყვნენ 6 წლის ასაკის.
 C "არ ვიცი" / "მონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.
 D საგანმანათლებლო დაწესებულების მმართველობის შესახებ ინფორმაცია შეგროვებული იყო იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც ესწავლებიან სკოლის დაწყებით ან განათლების უფრო მაღალ საფეხურს. ბავშვები სკოლის მიღმა და ბავშვები, რომლებიც დაიბადნენ საბავშვო ბაღში ცხრილში არ არიან გათვალისწინებული.
 E მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუქმნავ დაკვირვებას.
 F მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუქმნავ დაკვირვებას.
 G " - აღნიშნავს 0 შეუქმნავ შემთხვევას მნიშვნელობაში.

5.3 საფუძვლიანი სწავლების უნარები

კვლევის ძირითად საგანს წარმოადგენდა საფუძვლიანი სწავლების უნარების შეფასება 7-14 წლის ასაკის ბავშვებში.

ცხრილი LN.4.1 გვაწვდის დეტალურ ინფორმაციას საფუძვლიანი კითხვითი უნარების შესახებ, კერძოდ, 7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტულ წილს, რომლებმაც გამოავლინეს საფუძვლიანი კითხვითი უნარები, საფუძვლიანი კითხვითი უნარების სამი დავალების წარმატებით შესრულებით ქართულ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენებზე, სქესის მიხედვით.

ცხრილში LN.4.2 წარმოდგენილია საფუძვლიანი მათემატიკის უნარები, 7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებმაც გამოავლინეს საფუძვლიანი რიცხვითი უნარები, საფუძვლიანი რიცხვითი უნარების ოთხი დავალების წარმატებით შესრულებით, სქესის მიხედვით.

ცხრილი LN.4.1: საფუძვლიანი კიბეებით უნარები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი კიბეებით უნარები, საფუძვლიანი კიბეებით უნარების სამი დავალების წარმატებით შესრულებით ქართულ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენებზე, სქესის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	სულ						სქესი									
	ბიჭი			გოგი			სამი პირდაპირი			სამი პირდაპირი			სამი პირდაპირი			
	პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად უპასუხა კითხვებს	კითხვა	რაოდენობა	პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად უპასუხა კითხვებს	კითხვა	რაოდენობა	პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად უპასუხა კითხვებს	კითხვა	რაოდენობა	პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად უპასუხა კითხვებს	კითხვა	რაოდენობა	პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად უპასუხა კითხვებს	კითხვა	რაოდენობა	
სულ^{1,4,5,6}	86.6	68.4	71.6	66.0	94.3	89.5	72.3	74.8	68.2	83.5	88.0	70.2	73.1	67.0	1.03	1,778
დასახლების ტიპი																
ქალაქი	86.0	70.1	71.5	67.4	607	89.4	72.3	74.4	67.8	548	87.6	71.1	72.9	67.6	1.00	1,155
სოფელი	87.8	65.3	71.7	63.3	336	89.7	72.4	75.7	69.0	287	88.7	68.6	73.5	65.9	1.09	623
რეგიონი																
თბილისი	85.8	69.8	72.1	68.1	357	87.1	68.0	71.1	63.2	302	86.4	69.0	71.6	65.8	0.93	660
აჭარის ა.რ.	90.7	70.7	67.6	67.6	94	93.5	82.0	77.3	77.3	73	92.0	75.7	71.8	71.8	1.14	168
გურია	90.4	81.6	81.8	76.4	23	96.2	83.3	80.4	76.3	22	93.3	82.5	81.1	76.4	1.00	45
იმერეთი	89.3	75.7	80.2	72.7	90	94.0	80.4	84.9	77.3	92	91.7	78.1	82.6	75.0	1.06	182
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	(89.6)	(78.4)	(78.6)	(67.4)	3	(93.6)	(70.2)	(76.5)	(67.1)	4	91.8	74.0	77.5	67.3	(1.00)	7
კახეთი	95.9	81.8	84.9	78.1	59	95.2	83.3	86.9	81.7	63	95.6	82.6	85.9	79.9	1.05	122
მცხეთა-მთიანეთი	(100.0)	(90.1)	(87.0)	(84.7)	24	(100.0)	(95.7)	(100.0)	(95.7)	21	100.0	92.7	93.1	89.9	(1.13)	45
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	89.6	81.5	81.5	80.1	70	91.4	80.3	78.0	77.4	65	90.4	80.9	79.8	78.8	0.97	135
სამცხე-ჯავახეთი	93.2	47.6	66.5	43.0	35	88.6	65.0	74.6	62.2	23	91.4	54.5	69.7	50.6	1.45	59
ქვემო ქართლი	77.2	56.6	63.6	54.7	136	83.6	61.8	66.2	56.4	110	80.1	59.0	64.8	55.5	1.03	246
შიდა ქართლი	78.1	37.8	44.4	36.3	52	86.3	59.2	63.8	54.7	58	82.4	49.0	54.5	46.0	1.51	110

ცხრილი LN.4.1: საფუძვლიანი კითხვითი უნარები

7-14 წლის ასაკის ბავშვებს პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი კითხვითი უნარები, საფუძვლიანი კითხვითი უნარების სამი დავალების წარმატებით შესრულებით ქართულ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენებზე, სექსის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	ბიჭი		გოგი		სულ		7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა ^{4,5,6}	7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა ^{4,5,6}
	პროცენტული რაოდენობა, ვინც სწორად უპასუხა კითხვებს	საშიშროება კითხვა	პროცენტული რაოდენობა, ვინც სწორად უპასუხა კითხვებს	საშიშროება კითხვა	პროცენტული რაოდენობა, ვინც სწორად უპასუხა კითხვებს	საშიშროება კითხვა		
დაბრუნების პროცენტული წილი, რომლებმაც დასრულეს საფუძვლიანი კითხვითი უნარები, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი კითხვითი უნარები, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024	(47.1)	(32.0)	(35.4)	(29.2)	(45)	(43.6)	38	82
7-8 ^{2,5}	73.5	51.9	57.7	50.0	234	79.6	(19.8)	(0.68)
7	63.5	47.9	49.2	47.1	111	75.3	58.3	1.17
8	82.6	55.5	65.4	52.6	123	83.6	49.5	1.05
9	84.2	66.8	69.0	63.8	146	93.8	66.5	1.27
10-14	96.7	79.4	81.7	77.0	518	97.0	70.4	1.10
10	95.0	74.9	80.8	74.6	138	96.1	76.4	0.99
11	98.9	77.2	76.1	73.1	90	98.1	66.7	0.89
12	96.3	78.9	79.6	75.8	105	93.6	81.7	1.12
13	98.3	82.6	85.4	79.2	130	99.1	81.7	1.08
14	93.8	87.6	88.3	86.1	55	100.0	73.2	0.92
დასაწყისში								
საშიშროება კითხვა								
პროცენტული რაოდენობა, ვინც სწორად უპასუხა კითხვებს								
საშიშროება კითხვა								
დაბრუნების პროცენტული წილი, რომლებმაც დასრულეს საფუძვლიანი კითხვითი უნარები, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი კითხვითი უნარები, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024								
7-8 ^{2,5}								
7								
8								
9								
10-14								
10								
11								
12								
13								
14								

ცხრილი LN.4.1: საფუძვლიანი კითხვითი უნარები

7-14 წლის ასაკის ბავშვებს პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი კითხვითი უნარები, საფუძვლიანი კითხვითი უნარების სამი დავალების წარმატებით შესრულებით ქართულ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენებზე, სექსის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	ბიჭი			გოგი			სულ		
	პროცენტული რაოდენობა, ვინც სწორად უპასუხა კითხვებს			პროცენტული რაოდენობა, ვინც სწორად უპასუხა კითხვებს			პროცენტული რაოდენობა, ვინც სწორად უპასუხა კითხვებს		
	საში მრავალრიცხოვანი კითხვა	კითხვა	კითხვა	საში მრავალრიცხოვანი კითხვა	კითხვა	კითხვა	საში მრავალრიცხოვანი კითხვა	კითხვა	კითხვა
ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, რომლებმაც მათთვის საფუძვლიანი კითხვითი უნარები გამოავლინეს	82.4 (44.4)	62.5 (28.0)	66.4 (30.5)	60.4 (28.0)	60.4 (28.0)	60.4 (28.0)	66.3 (30.5)	66.4 (30.5)	66.4 (30.5)
დაწყებითი	62.5 (28.0)	66.4 (30.5)	66.4 (30.5)	60.4 (28.0)	60.4 (28.0)	60.4 (28.0)	66.3 (30.5)	66.4 (30.5)	66.4 (30.5)
1 კლასი	72.7	52.1	57.7	49.9	49.9	49.9	57.7	57.7	57.7
2-3 ^{ის} კლასი	65.6	43.5	48.8	41.8	41.8	41.8	48.8	48.8	48.8
2 კლასი	79.1	60.0	65.8	57.3	57.3	57.3	65.8	65.8	65.8
3 კლასი	88.5	69.2	73.0	66.0	66.0	66.0	73.0	73.0	73.0
4 კლასი	95.7	75.4	78.8	75.1	75.1	75.1	78.8	78.8	78.8
5 კლასი	100.0	80.3	80.4	76.4	76.4	76.4	80.4	80.4	80.4
6 კლასი	96.9	82.5	84.1	79.4	79.4	79.4	84.1	84.1	84.1
არასრული საშუალო (საბაზო)	96.9	82.5	84.1	79.4	79.4	79.4	84.1	84.1	84.1
7 კლასი	96.4	77.3	78.2	74.2	74.2	74.2	78.2	78.2	78.2
8 კლასი	98.3	84.2	86.6	80.7	80.7	80.7	86.6	86.6	86.6
9 კლასი	(94.4)	(89.7)	(91.0)	(87.9)	(87.9)	(87.9)	(91.0)	(91.0)	(91.0)
სკოლის მიღმა მყოფი	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, რომლებმაც მათთვის საფუძვლიანი კითხვითი უნარები გამოავლინეს	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)
დაწყებითი	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)	62.0 (0.37)
1 კლასი	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
2-3 ^{ის} კლასი	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
2 კლასი	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6
3 კლასი	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5
4 კლასი	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
5 კლასი	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4
6 კლასი	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
არასრული საშუალო (საბაზო)	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2
7 კლასი	75.5	75.5	75.5	75.5	75.5	75.5	75.5	75.5	75.5
8 კლასი	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6
9 კლასი	85.0 (0.93)	85.0 (0.93)	85.0 (0.93)	85.0 (0.93)	85.0 (0.93)	85.0 (0.93)	85.0 (0.93)	85.0 (0.93)	85.0 (0.93)
სკოლის მიღმა მყოფი	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, რომლებმაც მათთვის საფუძვლიანი კითხვითი უნარები გამოავლინეს	84.4	65.5	68.3	84.4	65.5	68.3	84.4	65.5	68.3
დაწყებითი	84.4	65.5	68.3	84.4	65.5	68.3	84.4	65.5	68.3
1 კლასი	45.1	20.0	24.3	45.1	20.0	24.3	45.1	20.0	24.3
2-3 ^{ის} კლასი	76.7	57.2	62.0	76.7	57.2	62.0	76.7	57.2	62.0
2 კლასი	70.4	49.3	54.2	70.4	49.3	54.2	70.4	49.3	54.2
3 კლასი	82.5	64.4	69.0	82.5	64.4	69.0	82.5	64.4	69.0
4 კლასი	90.0	71.2	74.7	90.0	71.2	74.7	90.0	71.2	74.7
5 კლასი	96.4	79.2	78.7	96.4	79.2	78.7	96.4	79.2	78.7
6 კლასი	98.5	81.7	81.9	98.5	81.7	81.9	98.5	81.7	81.9
არასრული საშუალო (საბაზო)	96.9	81.8	84.9	96.9	81.8	84.9	96.9	81.8	84.9
7 კლასი	95.7	77.8	81.4	95.7	77.8	81.4	95.7	77.8	81.4
8 კლასი	98.0	83.7	86.6	98.0	83.7	86.6	98.0	83.7	86.6
9 კლასი	97.1	87.2	88.9	97.1	87.2	88.9	97.1	87.2	88.9
სკოლის მიღმა მყოფი	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, რომლებმაც მათთვის საფუძვლიანი კითხვითი უნარები გამოავლინეს	595	63.8	70.4	595	63.8	70.4	595	63.8	70.4
დაწყებითი	595	63.8	70.4	595	63.8	70.4	595	63.8	70.4
1 კლასი	39	(10.3)	(17.7)	39	(10.3)	(17.7)	39	(10.3)	(17.7)
2-3 ^{ის} კლასი	230	60.5	66.9	230	60.5	66.9	230	60.5	66.9
2 კლასი	109	54.2	60.5	109	54.2	60.5	109	54.2	60.5
3 კლასი	121	66.1	72.5	121	66.1	72.5	121	66.1	72.5
4 კლასი	118	70.0	76.8	118	70.0	76.8	118	70.0	76.8
5 კლასი	116	69.6	78.6	116	69.6	78.6	116	69.6	78.6
6 კლასი	92	79.6	83.5	92	79.6	83.5	92	79.6	83.5
არასრული საშუალო (საბაზო)	240	79.1	85.8	240	79.1	85.8	240	79.1	85.8
7 კლასი	107	76.7	84.5	107	76.7	84.5	107	76.7	84.5
8 კლასი	90	80.6	86.8	90	80.6	86.8	90	80.6	86.8
9 კლასი	43	81.8	86.7	43	81.8	86.7	43	81.8	86.7
სკოლის მიღმა მყოფი	0	-	-	0	-	-	0	-	-
7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, რომლებმაც მათთვის საფუძვლიანი კითხვითი უნარები გამოავლინეს	663	86.6	68.8	663	86.6	68.8	663	86.6	68.8
დაწყებითი	663	86.6	68.8	663	86.6	68.8	663	86.6	68.8
1 კლასი	42	(45.7)	(11.5)	42	(45.7)	(11.5)	42	(45.7)	(11.5)
2-3 ^{ის} კლასი	262	81.3	63.1	262	81.3	63.1	262	81.3	63.1
2 კლასი	126	75.8	56.0	126	75.8	56.0	126	75.8	56.0
3 კლასი	137	86.3	69.4	137	86.3	69.4	137	86.3	69.4
4 კლასი	143	91.9	73.8	143	91.9	73.8	143	91.9	73.8
5 კლასი	119	97.1	83.1	119	97.1	83.1	119	97.1	83.1
6 კლასი	97	96.9	83.2	97	96.9	83.2	97	96.9	83.2
არასრული საშუალო (საბაზო)	279	96.9	81.1	279	96.9	81.1	279	96.9	81.1
7 კლასი	107	95.1	78.2	107	95.1	78.2	107	95.1	78.2
8 კლასი	125	97.5	83.0	125	97.5	83.0	125	97.5	83.0
9 კლასი	47	100.0	84.4	47	100.0	84.4	47	100.0	84.4
სკოლის მიღმა მყოფი	1	-	-	1	-	-	1	-	-

ცხრილი LN.4.1: საფუძვლიანი კითხვითი უნარები

7-14 წლის ასაკის ბავშვებს პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი კითხვითი უნარები, საფუძვლიანი კითხვითი უნარების სამი დავალების წარმატებით შესრულებით ქართულ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენებზე, სექსის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	ბიჭი		გოგო		სულ	
	პროცენტული რაოდენობა, ვინც სწორად უპასუხა კითხვებს	საშიშროება კითხვითი დავალები	პროცენტული რაოდენობა, ვინც სწორად უპასუხა კითხვებს	საშიშროება კითხვითი დავალები	პროცენტული რაოდენობა, ვინც სწორად უპასუხა კითხვებს	საშიშროება კითხვითი დავალები
დღის განათლება						
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	-	-	-	-	0	0
დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო)	72.5	42.6	49.3	41.1	53	107
სრული საშუალო პროფესიული განათლება	85.5	62.0	65.6	59.1	285	522
უმაღლესი განათლება	79.9	64.2	66.0	61.6	129	245
ბავშვის ფუნქციონირების სტრატეგიები	90.7	76.6	79.1	74.0	399	776
ფუნქციონირების სტრატეგიები	(67.1)	(43.2)	(43.2)	(43.2)	50	101
აქვს ფუნქციონირების სტრატეგიები	87.7	69.8	73.1	67.2	894	1,677
არ აქვს ფუნქციონირების სტრატეგიები						

ცხრილი LN.4.1: საფუძვლიანი კითხვითი უნარები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი კითხვითი უნარები, საფუძვლიანი კითხვითი უნარების სამი დავალების წარმატებით შესრულებით ქართულ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენებზე, სექსის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

თანასწორობის ინდექსი	ბიჭი		გოგო		სულ	
	პროცენტული რაოდენობა, გინგ სწორად უპასუხა კითხვებს	საშიშრი და დაბალი კითხვითი	პროცენტული რაოდენობა, გინგ სწორად უპასუხა კითხვებს	საშიშრი და დაბალი კითხვითი	პროცენტული რაოდენობა, გინგ სწორად უპასუხა კითხვებს	საშიშრი და დაბალი კითხვითი
შემოსავალი	0.96	0.82	0.83	0.83	0.94	0.86
ულარიბესი/უმდიდრესი ⁷	1.02	0.93	1.00	1.02	1.01	0.98
დასახლების ტიპი	(0.77)	(0.62)	(0.59)	(0.64)	0.82	0.75
სოფელი/ქალაქი ⁸						
ფუნქციონირების სიროულეები						
აქვს						
სიროულეები/არ აქვს						
აქვს სიროულეები ⁹						
<p>¹ FFLS მაჩვენებელი LN.22a - კითხვისა და მათემატიკის მინიმალურ უნარები (კითხვა, 7-14 წლის)</p> <p>² FFLS მაჩვენებელი LN.22b - კითხვისა და მათემატიკის მინიმალურ უნარები (კითხვა, 2/3 კლასის შესაბამისი ასაკის)</p> <p>³ FFLS მაჩვენებელი LN.22c - კითხვისა და მათემატიკის მინიმალურ უნარები (კითხვა, 2/3 კლასი) ; SDG ინდიკატორი 4.1.1</p> <p>⁴ FFLS მაჩვენებელი LN.11a - თანასწორობის ინდექსი - კითხვა, 7-14 წლის (სექსი); SDG ინდიკატორი 4.5.1</p> <p>⁵ FFLS მაჩვენებელი LN.11a - თანასწორობის ინდექსი - კითხვა, 2/3 კლასის შესაბამისი ასაკის (სექსი); SDG ინდიკატორი 4.5.1</p> <p>⁶ FFLS მაჩვენებელი LN.11b - თანასწორობის ინდექსი - კითხვა, 7-14 ასაკის (სექსი); SDG ინდიკატორი 4.5.1</p> <p>⁷ FFLS მაჩვენებელი LN.11c - თანასწორობის ინდექსი - კითხვა, 7-14 ასაკის (სექსი); SDG ინდიკატორი 4.5.1</p> <p>⁸ FFLS მაჩვენებელი LN.11d - თანასწორობის ინდექსი - კითხვა, 7-14 ასაკის (დასახლების ტიპი); SDG ინდიკატორი 4.5.1</p> <p>⁹ FFLS მაჩვენებელი LN.11d - თანასწორობის ინდექსი - კითხვა, 7-14 ასაკის (ფუნქციონირების სიროულეები); SDG ინდიკატორი 4.5.1</p>						

ცხრილი LN.4.1: საფუძვლიანი კითხვითი უნარები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი კითხვითი უნარები, საფუძვლიანი კითხვითი უნარების სამი დავალების წარმატებით შესრულებით ქართულ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენებზე, სექსის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	ბიჭი		გოგი		სულ	
	პროცენტული რაოდენობა, ვინც სწორად უპასუხა კითხვებს	საშიზი რიდაზირი კითხვა	პროცენტული რაოდენობა, ვინც სწორად უპასუხა კითხვებს	საშიზი რიდაზირი კითხვა	პროცენტული რაოდენობა, ვინც სწორად უპასუხა კითხვებს	საშიზი რიდაზირი კითხვა
ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებმაც დააჩვენეს უნარები, რომლებიც დაეხმარებოდათ მათ უნარების გამოვლენაში, როდესაც მათ უნარების გამოვლენის მიზნით უნარების სამი დავალების წარმატებით შესრულებით ქართულ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენებზე, სექსის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024	90%	საშიზი რიდაზირი კითხვა	90%	საშიზი რიდაზირი კითხვა	90%	საშიზი რიდაზირი კითხვა
7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, რომლებმაც დააჩვენეს უნარები, რომლებიც დაეხმარებოდათ მათ უნარების გამოვლენაში, როდესაც მათ უნარების გამოვლენის მიზნით უნარების სამი დავალების წარმატებით შესრულებით ქართულ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენებზე, სექსის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024	90%	საშიზი რიდაზირი კითხვა	90%	საშიზი რიდაზირი კითხვა	90%	საშიზი რიდაზირი კითხვა
7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, რომლებმაც დააჩვენეს უნარები, რომლებიც დაეხმარებოდათ მათ უნარების გამოვლენაში, როდესაც მათ უნარების გამოვლენის მიზნით უნარების სამი დავალების წარმატებით შესრულებით ქართულ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენებზე, სექსის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024	90%	საშიზი რიდაზირი კითხვა	90%	საშიზი რიდაზირი კითხვა	90%	საშიზი რიდაზირი კითხვა

A კითხვითი დავალები ხელმისაწვდომი იყო ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, ბავშვების შეფასება ხდებოდა იმ ენაზე (მირითადად) რომელზეც ესაუბრებოდნენ მასწავლებლები ან სახლში (მირითადად) სალაპარაკო ენაზე. ბავშვები, რომლებსაც კითხვითი დავალები არ იყო ხელმისაწვდომი არცერთ მითითებულ ენაზე, რომელშიც ამ გრაფში, თუმცადა ასეთ შემთხვევაში, ბავშვებს ეძლეოდათ შესაძლებლობა თავად აერჩიათ ენა და დავალების შესრულება სასურველ ენაზე მოცემული ენებიდან.

B "ობლობისა" და "ბავშვის პროცენტული რაოდენობის, რომლებმაც დააჩვენეს უნარები, რომლებიც დაეხმარებოდათ მათ უნარების გამოვლენაში, როდესაც მათ უნარების გამოვლენის მიზნით უნარების სამი დავალების წარმატებით შესრულებით ქართულ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენებზე, სექსის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

C გამოზიდნარე იქიდან, რომ კვლევაში მონაწილეობის შესაბამისობა განისაზღვრა ინტერვიუს ჩატარების მომენტისთვის შესრულებული ასაკით (7-14 წლის ასაკი), დისაგრეგაცია ასაკი სასწავლო წლის დასაწყისისთვის წარმოადგენს ბავშვებს, რომლებიც სასწავლო წლის დასაწყისის მომენტში იყვნენ 6 წლის ასაკის.

D "არ ვიცი" / "მონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიდიდის გამო.

E 7-14 წლის ასაკის 3 ბავშვი არ არის მოცემული ცხრილში, საფუძვლიანი სწავლების უნარების მოდულში გამოკითხვაზე უარის თქმის გამო.

ამ: არ შესაბამეა

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.
 (*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.
 "–" აღნიშნავს 0 შეუწონავ შემთხვევას მნიშვნელობაში.

ცხრილი LN.4.2: საფუძვლიანი მათემატიკის უნარები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი რიცხვითი უნარები, საფუძვლიანი რიცხვითი უნარების ოთხი დავალების წარმატებით შესრულებით, სქესის მიხედვით, საქართველოს შინაგარეულ ბაზრებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	ბიჭი				გოგო				სულ						
	ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შესასრულა შემდეგი დავალებები:				ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შესასრულა შემდეგი დავალებები:				ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შესასრულა შემდეგი დავალებები:						
	ინდივიდუალური	შემჯამებით	ინდივიდუალური	შემჯამებით	ინდივიდუალური	შემჯამებით	ინდივიდუალური	შემჯამებით	ინდივიდუალური	შემჯამებით	ინდივიდუალური	შემჯამებით			
სულ^{14,4}	83.7	83.6	76.3	74.3	82.0	79.3	75.4	71.2	82.9	81.6	75.9	72.8	59.8	0.93	1,778
დასახლების ტიპი															
ქალაქი	85.9	84.1	79.2	76.6	83.6	79.7	76.7	71.7	84.8	82.0	78.0	74.3	61.4	0.91	1,155
სოფელი	79.6	82.6	71.2	70.2	79.0	78.7	73.0	70.2	79.3	80.8	72.0	70.2	56.7	0.97	623
რეგიონი															
თბილისი	87.9	87.2	79.3	78.4	82.9	79.3	78.8	67.9	85.6	83.6	79.1	73.6	60.3	0.85	660
აკარის ა.რ.	83.5	78.8	82.3	84.2	84.4	78.5	78.3	85.8	83.9	78.7	80.5	84.9	71.9	0.99	168
გურია	87.0	91.6	67.9	71.6	75.2	77.0	60.8	70.3	81.2	84.3	64.4	70.9	51.8	1.02	45
იმერეთი	80.0	82.3	70.4	66.4	83.9	82.8	73.4	68.0	81.9	82.6	71.9	67.2	56.0	0.96	182
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	(75.4)	(83.0)	(55.3)	(72.0)	(66.6)	(75.4)	(48.2)	(56.8)	(33.2)	78.9	51.5	63.8	33.5	(0.98)	7
კახეთი	75.7	86.0	74.3	70.2	81.2	87.8	78.6	71.9	78.5	86.9	76.5	71.1	55.6	1.06	122
მცხეთა-მთიანეთი	(86.1)	(91.3)	(77.9)	(79.2)	(92.8)	(98.3)	(93.0)	(93.0)	(89.7)	94.6	85.0	85.7	81.0	(1.22)	45
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	81.1	90.5	84.4	83.3	71.4	72.7	78.8	70.7	76.4	81.9	81.7	77.3	67.3	0.88	135
სამცხე-ჯავახეთი	81.0	82.3	66.2	54.3	73.8	76.5	64.5	50.4	78.2	80.0	65.5	52.8	48.3	0.89	59
ქვემო ქართლი	81.3	78.5	73.2	69.4	87.2	80.1	72.3	73.9	83.9	79.2	72.8	71.4	59.2	0.97	246
შიდა ქართლი	79.7	64.4	66.3	60.3	77.6	67.3	61.6	70.7	78.6	66.0	63.9	65.7	42.9	1.15	110

ცხრილი LN.4.2: საფუძვლიანი მათემატიკის უნარები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი რიცხვითი უნარები, საფუძვლიანი რიცხვითი უნარების ოთხი დავალების წარმატებით შესრულებით, სექსის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

ასაკი წლის დასაწყისში	ბიჭი				გოგო				სულ								
	ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შეასრულა შემდეგი დავალებები:				ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შეასრულა შემდეგი დავალებები:				ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შეასრულა შემდეგი დავალებები:								
	ინდივიდუალური	მომხმარებელი	დახმარებით	დახმარების გარეშე	ინდივიდუალური	მომხმარებელი	დახმარებით	დახმარების გარეშე	ინდივიდუალური	მომხმარებელი	დახმარებით	დახმარების გარეშე					
6 ^B	(28.1)	(39.3)	(42.0)	(47.9)	(12.8)	(13.6)	(25.3)	(12.7)	(4.7)	38	21.1	27.6	34.4	31.8	16.8	(0.17)	82
7-8 ^{2.5}	63.2	67.6	63.3	59.3	63.7	62.1	61.1	53.4	34.1	222	63.5	64.9	62.2	56.5	35.6	0.92	456
7	54.5	55.9	54.9	46.6	42.6	42.8	45.7	41.5	17.8	108	48.6	49.5	50.4	44.1	22.3	0.67	219
8	71.1	78.1	70.8	70.9	83.5	80.2	75.5	64.7	49.5	115	77.1	79.1	73.1	67.9	47.9	1.06	238
9	87.9	88.9	79.4	74.8	88.7	83.6	85.3	73.7	61.4	116	88.3	86.5	82.0	74.3	62.4	0.97	263
10-14	96.5	93.1	84.4	83.2	94.9	92.0	84.0	83.9	72.2	459	95.7	92.6	84.2	83.6	73.9	0.96	977
10	94.7	90.9	82.2	81.8	90.7	87.5	76.0	80.8	61.3	111	92.9	89.4	79.5	81.4	66.4	0.87	249
11	95.8	91.3	82.5	74.1	91.5	88.9	84.1	81.7	72.1	98	93.5	90.0	83.3	78.0	69.5	1.08	188
12	98.3	94.5	85.1	83.3	95.4	90.1	83.7	86.8	72.9	102	96.9	92.3	84.4	85.0	75.2	0.94	207
13	97.1	94.6	85.4	89.0	100.0	99.1	88.8	84.6	79.3	100	98.4	96.5	86.9	87.1	80.6	0.97	229
14	97.1	95.5	89.1	88.3	100.0	98.1	92.8	88.0	81.2	48	98.5	96.7	90.8	88.1	82.7	0.97	104

ცხრილი LN.4.2: საფუძვლიანი მათემატიკის უნარები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი რიცხვითი უნარები, საფუძვლიანი რიცხვითი უნარების ოთხი დავალების წარმატებით შესრულებით, სქესის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

დედის განათლება ^ა	ბიჭი				გოგო				სულ							
	ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შესრულა შემდეგი დავალებები:				ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შესრულა შემდეგი დავალებები:				ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შესრულა შემდეგი დავალებები:							
	ინდივიდუალური	დამატებითი	სრული	პროცენტული	ინდივიდუალური	დამატებითი	სრული	პროცენტული	ინდივიდუალური	დამატებითი	სრული	პროცენტული				
არ აქვს	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
განათლება დაწყებითი ან არასრული	68.0	78.9	60.9	62.9	52.8	53	91.8	90.0	75.1	72.3	79.9	84.5	68.0	67.6	55.3	1.09
საშუალო (საბაზო) სრული საშუალო	80.7	78.1	67.9	66.6	52.7	285	77.4	74.2	73.8	73.6	79.2	76.3	70.6	69.8	54.5	1.07
პროფესიული განათლება	83.6	78.4	71.5	74.8	56.4	129	80.4	79.9	71.4	73.0	82.1	79.1	71.5	73.9	57.0	1.03
უმაღლესი	86.8	88.3	84.9	80.7	69.1	399	83.1	79.8	76.4	68.0	85.0	84.2	80.8	74.5	62.5	0.80
ბავშვის ფუნქციონირების სირთულეები																
არ აქვს	(73.4)	(84.8)	(56.9)	(47.9)	(40.1)	50	75.4	77.6	67.7	71.0	74.4	81.1	62.4	59.7	47.0	(1.34)
ფუნქციონირების სირთულეები	84.2	83.5	77.4	75.8	62.9	894	82.5	79.5	76.0	71.2	83.4	81.6	76.7	73.6	60.5	0.92
არ აქვს																
ფუნქციონირების სირთულეები																

ცხრილი LN.4.2: საფუძვლიანი მათემატიკის უნარები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი რიცხვითი უნარები, საფუძვლიანი რიცხვითი უნარების ოთხი დავალების წარმატებით შესრულებით, სქესის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

		ბიჭი				გოგო				სულ								
		ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შესრულა შემდეგი დავალებები:	7-14 წლის ასაკის ბავშვების მთლიანი რაოდენობა	ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შესრულა შემდეგი დავალებები:	7-14 წლის ასაკის ბავშვების მთლიანი რაოდენობა	ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შესრულა შემდეგი დავალებები:	7-14 წლის ასაკის ბავშვების მთლიანი რაოდენობა	ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შესრულა შემდეგი დავალებები:	7-14 წლის ასაკის ბავშვების მთლიანი რაოდენობა	ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შესრულა შემდეგი დავალებები:	7-14 წლის ასაკის ბავშვების მთლიანი რაოდენობა	ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შესრულა შემდეგი დავალებები:	7-14 წლის ასაკის ბავშვების მთლიანი რაოდენობა					
		ინდივიდუალური დავალებები	მთლიანი															
დედის ფუნქციონირების სირთულეები																		
აქცს																		
ფუნქციონირების სირთულეები																		
არ აქცს																		
ფუნქციონირების სირთულეები	84.3	83.9	76.9	63.1	907	81.5	79.2	74.9	71.6	58.1	803	83.0	81.7	76.0	73.6	60.8	0.92	1,709
შინამეურნეობის უფროსი ეროვნება																		
ქართველი	83.4	83.6	77.0	61.5	841	81.6	78.7	76.0	71.3	57.4	745	82.6	81.3	76.6	73.4	59.6	0.93	1,586
აზერბაიჯანელი	87.7	85.3	69.4	67.6	74	90.9	92.7	74.4	81.6	67.3	59	89.1	88.6	71.6	76.5	67.5	1.00	133
სომეხი	(78.4)	(78.4)	(71.4)	(48.1)	25	(77.2)	(66.3)	(61.7)	(49.8)	(49.8)	27	77.8	72.2	66.4	49.0	49.0	(1.04)	51
სხვა	(*)	(*)	(*)	(*)	4	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
შემოსავლის კვინტილი																		
ულარაბესი	71.7	74.8	63.7	50.1	215	72.5	73.3	68.6	57.8	40.9	170	72.0	74.1	65.8	61.0	46.0	0.82	386
მეორე	84.5	80.9	75.6	57.6	190	78.1	75.5	73.4	73.1	59.9	164	81.5	78.5	74.6	71.0	58.7	1.04	354
საშუალო	80.9	78.7	74.8	58.5	181	87.2	81.0	72.5	73.3	57.2	179	84.0	79.9	73.7	76.2	57.9	0.98	360
მეოთხე	90.7	93.1	83.6	68.3	162	84.7	81.0	82.3	79.1	64.8	175	87.6	86.8	82.9	78.6	66.5	0.95	337
უმდიდრესი	93.0	92.5	86.5	76.2	194	88.1	86.6	81.0	72.5	65.9	147	90.9	89.9	84.2	78.9	71.7	0.87	341

ცხრილი LN.4.2: საფუძვლიანი მათემატიკის უნარები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი რიცხვითი უნარები, საფუძვლიანი რიცხვითი უნარების ოთხი დავალების წარმატებით შესრულებით, სქესის მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	ბიჭი				სულ			
	ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შუასრულს შემდეგი დავალებები:	ღირებულება	სტანდარტი	7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შუასრულს შემდეგი დავალებები:	ღირებულება	სტანდარტი	7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შუასრულს შემდეგი დავალებები:	ღირებულება
თანასწორობის ინდექსი								
შემოსავალი								
ულარბესი/უმდიდრესი ⁷	0.77	0.81	0.74	0.76	0.66	0.64	0.64	0.64
დასახლების ტიპი								
სოფელი/ქალაქი ⁸	0.93	0.98	0.90	0.92	0.90	0.95	0.92	0.92
ფუნქციონირების სირთულეები								
აქვს სირთულეები /არ აქვს აქვს სირთულეები ⁹	(0.87)	(1.02)	(0.73)	(0.63)	(0.64)	(0.93)	(0.81)	(0.78)

¹ FFLS მაჩვენებელი LN.22d - კითხვის და მათემატიკის მინიმალურ უნარები (მათემატიკა, 7-14 წლის)

² FFLS მაჩვენებელი LN.22e - კითხვის და მათემატიკის მინიმალურ უნარები (მათემატიკა, 2/3 კლასის შესაბამის ასაკის)

³ FFLS მაჩვენებელი LN.22f - კითხვის და მათემატიკის მინიმალურ უნარები (მათემატიკა, 2/3 კლასი); SDG ინდიკატორი 4.1.1

⁴ FFLS მაჩვენებელი LN.11a - თანასწორობის ინდექსი - მათემატიკა, 7-14 წლის (სქესი); SDG ინდიკატორი 4.5.1

⁵ FFLS მაჩვენებელი LN.11a - თანასწორობის ინდექსი - მათემატიკა, 2/3 კლასის შესაბამის ასაკის (სქესი); SDG ინდიკატორი 4.5.1

⁶ FFLS მაჩვენებელი LN.11a - თანასწორობის ინდექსი - მათემატიკა, 2/3 კლასი (სქესი); SDG ინდიკატორი 4.5.1

⁷ FFLS მაჩვენებელი LN.11b - თანასწორობის ინდექსი - მათემატიკა, 7-14 ასაკის (შემოსავალი); SDG ინდიკატორი 4.5.1

⁸ FFLS მაჩვენებელი LN.11c - თანასწორობის ინდექსი - მათემატიკა, 7-14 ასაკის (დასახლების ტიპი); SDG ინდიკატორი 4.5.1

⁹ FFLS მაჩვენებელი LN.11d - თანასწორობის ინდექსი - მათემატიკა, 7-14 ასაკის (ფუნქციონირების სირთულეები); SDG ინდიკატორი 4.5.1

ცხრილი LN.4.2: საფუძვლიანი მათემატიკის უნარები

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი რიცხვითი უნარები, საფუძვლიანი რიცხვითი უნარების ოთხი დავალების წარმატებით შესრულებით, სქესის მიხედვით, საქართველოს შინაგარეულობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

		ბიჭი		გოგო		სულ	
7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი რიცხვითი უნარები, საფუძვლიანი რიცხვითი უნარების ოთხი დავალების წარმატებით შესრულებით, სქესის მიხედვით, საქართველოს შინაგარეულობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024	ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, გინე სწორად შესრულა შემდეგი დავალებები:	ინდივიდუალური	ჯგუფური	ინდივიდუალური	ჯგუფური	ინდივიდუალური	ჯგუფური
	7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი რიცხვითი უნარები, საფუძვლიანი რიცხვითი უნარების ოთხი დავალების წარმატებით შესრულებით, სქესის მიხედვით, საქართველოს შინაგარეულობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024	ინდივიდუალური	ჯგუფური	ინდივიდუალური	ჯგუფური	ინდივიდუალური	ჯგუფური
7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც გამოავლინეს საფუძვლიანი რიცხვითი უნარები, საფუძვლიანი რიცხვითი უნარების ოთხი დავალების წარმატებით შესრულებით, სქესის მიხედვით, საქართველოს შინაგარეულობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024	ინდივიდუალური	ჯგუფური	ინდივიდუალური	ჯგუფური	ინდივიდუალური	ჯგუფური	

A "ობოლოს" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუწონავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.
 B გამომდინარე იქიდან, რომ კვლევაში მონაწილეობის შესაბამისობა განისაზღვრა ინტერვიუს ჩატარების მომენტისთვის შესრულებული ასაკით (7-14 წლის ასაკი), დისაგრეგაცია ასაკი სასწავლო წლის დასაწყისისთვის წარმოადგენს ბავშვებს, რომლებიც სასწავლო წლის დასაწყისის მომენტში იყვნენ 6 წლის ასაკის.
 C "არ ვიცი" / "შონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.
 D 7-14 წლის ასაკის 3 ბავშვი არ არის მოცემული ცხრილში, საფუძვლიანი სწავლების მოდულში გამოკითხვაზე უარის თქმის გამო.
 აშ: არ შეესაბამება
 () მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.
 (*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.
 "±" აღნიშნავს 0 შეუწონავ შემთხვევას მნიშვნელობაში.

6. ძალადობისა და ექსპლუატაციისგან დაცვა

6.1 ბავშვის აღზრდა

ყველა კულტურაში, ბავშვის აღზრდის განუყოფელი ნაწილია ბავშვებისათვის თვითკონტროლისა და მისაღები ქცევის სწავლება. ბავშვის აღზრდის დადებითი პრაქტიკა კონფლიქტის და ემოციების ისეთი გზით წარმართვას გულისხმობს, რომელიც წახალისებს ბავშვის შეხედულებასა და პასუხისმგებლობის გრძნობას და შეუნარჩუნებს მას თავმოყვარეობას, ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ მთლიანობასა და ღირსებას. თუმცა, ძალიან ხშირად, ბავშვებს დასჯითი მეთოდების გამოყენებით ზრდიან, რომელიც სასურველი ქცევის მისაღებად ფიზიკური ძალის გამოყენებას ან სიტყვიერ დაშინებას ეყრდნობა. კვლევებით დადგინდა⁸, რომ ბავშვების მიერ ძალადობრივი აღზრდის განცდას საზიანო შედეგები მოჰყვება, დაუყოვნებელი ზემოქმედებიდან გრძელვადიან ზიანამდე, რომელიც ბავშვებს ზრდასრულ ასაკშიც გაჰყვებათ. ძალადობა აფერხებს ბავშვების განვითარებას, სწავლის უნარებსა და ქცევას სკოლაში. იგი აფერხებს პოზიტიურ ურთიერთობებს, იწვევს დაბალ თვითშეფასებას, ემოციურ აშლილობასა და დეპრესიას, ასევე უბიძგებს რისკებისა და თვითზიანის მიღებისკენ.

ძირითად კითხვარში მოცემულ მოდულში PR 7-14 წლის ბავშვის მშობლებს ან მეურვეებს დაესვათ მთელი რიგი კითხვები ბავშვის აღზრდის მეთოდების შესახებ, რომელიც უფროსებმა ბოლო თვის მანძილზე გამოიყენეს, ასევე დაესვათ კითხვა, მიაჩნია თუ არა რესპონდენტს, რომ ფიზიკური დასჯა ბავშვის აღზრდის აუცილებელი ნაწილია. შედეგები წარმოდგენილია ცხრილებში PR.2.1 და PR.2.2.

⁸ Straus, M. and M. Paschall. "Corporal Punishment by Mothers and Development of Children's Cognitive Ability: A Longitudinal Study of Two Nationally Representative Age Cohorts." *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma* 18, no. 5 (2009): 459-83. doi:10.1080/10926770903035168.; Erickson, M. and B. Egeland. "A Developmental View of the Psychological Consequences of Maltreatment." *School Psychology Review* 16, no. 2 (1987): 156-68. <http://psycnet.apa.org/record/1987-29817-001>.; Schneider, M. et al. "Do Allegations of Emotional Maltreatment Predict Developmental Outcomes beyond That of Other Forms of Maltreatment?" *Child Abuse & Neglect* 29, no. 5 (2005): 513-32. doi:10.1016/j.chiabu.2004.08.010.

ცხრილი PR.2.1: ბავშვის აღზრდა

7-14 წლის ბავშვების პროცენტული წილი ბავშვის აღზრდის მეთოდების მიხედვით, რომელიც გამოიყენეს ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებმაც განიცადეს:					7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა
	მხოლოდ არამალადობრივი აღზრდა	ფსიქოლოგიური აგრესია	ფიზიკური დასჯა		ნებისმიერი ძალადობრივი აღზრდის მეთოდი ¹	
			ნებისმიერი	მკაცრი ^A		
სულ^C	55.3	38.4	9.2	0.7	40.3	1,780
სქესი						
ბიჭი	50.2	43.9	11.1	1.2	46.7	945
გოგო	61.0	32.2	7.0	0.3	33.1	835
დასახლების ტიპი						
ქალაქი	54.2	39.4	10.1	0.8	41.6	1,155
სოფელი	57.3	36.6	7.4	0.7	37.8	625
ასაკი						
7-9	56.5	36.5	10.0	0.7	38.9	691
10-14	54.5	39.6	8.6	0.7	41.2	1,089
დედის განათლება^D						
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
სრული საშუალო პროფესიული განათლება უმაღლესი	52.3	47.2	3.4	0.0	47.2	119
სრული საშუალო პროფესიული განათლება უმაღლესი	50.6	42.5	10.7	0.7	44.8	586
პროფესიული განათლება უმაღლესი	53.8	41.8	9.3	0.4	44.0	269
უმაღლესი	59.7	32.8	8.7	1.0	34.5	802
ბავშვის ფუნქციონირების სირთულეები (7-14 წლის ასაკის)^B						
აქვს ფუნქციონირების სირთულე	59.7	34.2	7.9	1.3	37.2	102
არ აქვს ფუნქციონირების სირთულე	55.0	38.6	9.2	0.7	40.5	1,678
დედის ფუნქციონირების სირთულეები						
აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	(53.2)	(45.4)	(9.9)	(0.0)	(45.9)	69
არ აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	55.4	38.1	9.1	0.8	40.1	1,711
შინამეურნეობის უფროსის ეროვნება						
ქართველი	56.0	37.4	9.5	0.8	39.3	1,587
აზერბაიჯანელი	59.5	39.3	1.4	0.0	39.3	133
სომეხი	23.7	66.0	19.0	0.0	73.7	51
სხვა	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
შემოსავლის კვინტილი						
უღარიბესი	50.6	45.3	9.3	0.7	46.9	387
მეორე	57.7	35.8	6.6	0.0	37.7	354
საშუალო	52.7	41.4	12.6	0.9	43.5	360
მეოთხე	53.8	38.1	9.4	0.9	39.7	337
უმდიდრესი	62.2	30.4	7.7	1.1	32.8	341

¹ FFLS მაჩვენებელი PR.2 - ძალადობრივი აღზრდა; SDG 16.2.1^B

^A მკაცრი ფიზიკური დასჯა მოიცავს: 1) ხელის დარტყმას სახეში, თავში ან ყურებში ან 2) ცემას მთელი ძალით, გამუდმებით.

^B მაჩვენებელი დაანგარიშებულია 7-14 წლის ასაკის ბავშვებისთვის.

^C "რეგიონის" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუწონავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.

^D "არ ვიცი" / "მონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.

ცხრილი PR.2.2: ფიზიკური დასჯის მიმართ დამოკიდებულება

7-14 წლის ბავშვების დედების/მეურვეების პროცენტული წილი, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ ფიზიკური დასჯა აუცილებელია ბავშვის სწორად გასაზრდელად, აღსაზრდელად ან სათანადო განათლების მისაღებად, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	დედების/მეურვეების პროცენტული წილი, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ ფიზიკური დასჯა აუცილებელია	დედების/მეურვეების რაოდენობა, რომლებმაც ბავშვის აღზრდის მოდულს უპასუხა
სულ^A	2.4	1,780
სქესი		
ბიჭი	3.6	945
გოგო	1.1	835
დასახლების ტიპი		
ქალაქი	2.7	1,155
სოფელი	2.0	625
ასაკი		
<25	(*)	25
25-34	1.9	497
35-49	2.5	943
50+	3.2	316
დედის განათლება^B		
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	(*)	1
დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო)	1.0	119
სრული საშუალო	3.5	586
პროფესიული განათლება	1.7	269
უმაღლესი	2.1	802
ბავშვის ფუნქციონირების სირთულეები (7-14 წლის ასაკის)		
აქვს ფუნქციონირების სირთულე	0.2	102
არ აქვს ფუნქციონირების სირთულე	2.6	1,678
დედის ფუნქციონირების სირთულეები		
აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	(4.7)	69
არ აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	2.3	1,711
შინამეურნეობის უფროსის ეროვნება		
ქართველი	2.7	1,587
აზერბაიჯანელი	0.0	133
სომეხი	0.0	51
სხვა	(*)	9
შემოსავლის კვინტილი		
ულარიბესი	1.7	387
მეორე	2.7	354
საშუალო	1.4	360
მეოთხე	5.6	337
უმდიდრესი	1.1	341

^A "რეგიონის" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუწონავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.

^B "არ ვიცი" / "მონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.

7. ცხოვრების თანაბარი შანსი

7.1 ბავშვის ფუნქციონირება

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენცია⁹ განსაზღვრავს კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოების ვალდებულებებს, რათა უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების უფლებების სრული რეალიზაცია სხვა ბავშვებთან თანაბარ პირობებში. ფუნქციონირების სირთულეების ქონამ შესაძლოა ბავშვები არახელშემწყობ გარემოში შეზღუდული მონაწილეობის რისკის წინაშე დააყენოს და მათი უფლებების რეალიზება შეზღუდოს.

კვლევამ მოიცვა ბავშვის ფუნქციონირების მოდული, რათა განესაზღვრა იმ ბავშვთა რაოდენობა/წილი, რომელთაც მათი დედეებისა და ძირითადი მეურვეების პასუხებიდან გამომდინარე ფუნქციონირების სირთულეები გააჩნიათ.

ცხრილებში Q.1.1 და EQ.1.2 წარმოდგენილია ბავშვების პროცენტული წილი ფუნქციონირების სირთულეების სფეროებისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით.

⁹ "Convention on the Rights of Persons with Disabilities." United Nations. Accessed August 31, 2018. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-onthe-rights-of-persons-with-disabilities-2.html>.

ცხრილი EQ.1.2: ბავშვის ფუნქციონირება (7-14 წლის ასაკის ბავშვები)

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც აქვთ ფუნქციონირების სირთულეები სვერების მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც აქვთ ფუნქციონირების სირთულეები^ა შემდეგ სვერებში:

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, ვისაც მინიმუმ ერთ ფუნქციონირების სვერში აქვს სირთულე

ფუნქციონირების სირთულეები^ა

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც აქვთ ფუნქციონირების სირთულეები^ა

სულ ^ბ	0.5	0.0	0.1	0.3	0.4	1.4	0.5	0.2	0.3	0.5	0.6	3.2	1.5	5.7	1,780
სქესი															
ბიჭი	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	1.6	0.4	0.1	0.4	0.5	0.4	2.8	1.6	5.3	945
გოგო	1.1	0.1	0.0	0.4	0.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.6	0.8	3.7	1.4	6.2	835
დასახლების ტიპი															
ქალაქი	0.7	0.1	0.1	0.3	0.4	1.4	0.5	0.3	0.1	0.6	0.7	3.9	1.6	6.4	1,155
სოფელი	0.3	0.0	0.1	0.1	0.4	1.3	0.5	0.1	0.6	0.3	0.4	1.9	1.3	4.4	625
რეგიონი															
თბილისი	0.2	0.0	0.0	0.4	0.4	1.5	0.4	0.4	0.0	0.7	0.8	3.5	1.6	5.9	660
აკარის ა.რ.	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	2.8	7.4	168
გურია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	45
იმერეთი	0.0	0.4	0.0	0.0	0.8	1.2	0.0	0.0	1.2	0.6	0.5	1.4	1.4	4.1	183
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	1.7	0.0	6.3	7
კახეთი	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	0.2	0.0	1.3	1.3	0.7	0.5	0.8	3.5	123
მცხეთა-მთიანეთი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	45
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	0.8	0.0	0.0	0.7	0.7	3.4	0.7	0.0	0.0	0.7	0.7	0.4	0.0	4.6	135
სამცხე-ჯავახეთი	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	1.4	1.4	1.4	0.5	0.0	0.0	1.8	1.2	4.9	59
ქვემო ქართლი	1.9	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.0	0.3	0.3	0.4	1.0	2.9	2.2	6.6	246
შიდა ქართლი	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.9	10.4	110

ცხრილი EQ.1.2: ბავშვის ფუნქციონირება (7-14 წლის ასაკის ბავშვები)

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც აქვთ ფუნქციონირების სირთულეები სვეროების მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

ასაკი	7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც აქვთ ფუნქციონირების სირთულეები ^ა										7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, ვისაც მინიმუმ ერთ ფუნქციონირების სვეროში აქვს სირთულე			
	ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები	ფუნქციონირების სირთულეები												
7-9	0.2	0.1	0.1	0.4	1.6	0.5	0.0	0.1	0.4	0.7	3.1	1.5	5.4	691
10-14	0.8	0.0	0.1	0.3	1.2	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	3.2	1.5	5.9	1,089
დედის განათლება^ბ														
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო)	1.2	0.0	0.3	0.0	4.2	1.5	0.7	2.4	0.5	1.9	3.0	1.8	9.1	119
სრული საშუალო	0.4	0.1	0.1	0.3	1.7	0.6	0.1	0.2	0.6	0.3	2.9	1.9	5.8	586
პროფესიული განათლება	1.5	0.0	0.0	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	2.8	1.0	7.1	269
უმადლეუცი	0.3	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.7	3.6	1.3	4.7	802
დედის ფუნქციონირების სირთულეები														
აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	(1.7)	(0.0)	(1.2)	(1.2)	(1.6)	(1.2)	(0.0)	(1.7)	(0.4)	(0.4)	(9.7)	(2.5)	(13.9)	69
არ აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	0.5	0.0	0.0	0.2	1.4	0.5	0.3	0.2	0.5	0.6	2.9	1.5	5.4	1,711
შინამეურნეობის უფროსის ეროვნება														
ქართველი	0.6	0.0	0.1	0.3	1.4	0.4	0.2	0.2	0.6	0.6	3.4	1.6	5.9	1,587
აზერბაიჯანელი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	0.6	0.6	0.0	1.0	1.4	0.9	4.0	133
სომეხი	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	1.6	0.6	0.0	0.0	2.8	0.6	5.0	51
სხვა	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9

ცხრილი EQ.1.2: ბავშვის ფუნქციონირება (7-14 წლის ასაკის ბავშვები)

7-14 წლის ასაკის ბავშვის პროცენტული წილი, რომლებსაც აქვთ ფუნქციონირების სირთულეები სვეროების მიხედვით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც აქვთ ფუნქციონირების სირთულეები^A

	შემდეგ სვეროებში:											7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებსაც აქვთ ფუნქციონირების სირთულეები ^A				
	ფუნქციონირების სირთულეების უნარები, 2024															
შემოსავლის კონტაქტი	0.1	0.2	0.1	0.9	1.7	4.4	2.1	1.1	1.0	2.1	2.1	2.1	2.3	1.1	7.4	387
ულარობის	0.9	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	2.5	1.1	4.6	354
მეორე	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	0.6	3.6	2.2	5.1	360
სამუშაო	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.9	6.0	337
მეოთხე	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	2.2	5.4	341
უმდიდრესი																

^A 7-14 წლის ასაკის ბავშვებში ფუნქციონირების სირთულე განისაზღვრა ჩამოთვლილ სვეროებზე "საგრძობი სირთულე" და "საერთოდ არ შეუძლია" პასუხების მიხედვით, გარდა შფოთვის, გაღიზიანების, შეფიქრანების და დეპრესიის, სადაც ფუნქციურ სირთულედ განისაზღვრა შესაბამისი კითხვის "ყოველდღე" პასუხის დაფიქსირება

^B "სასკოლო საგანმანათლებლო პროგრამა" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუწონავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.

^C "არ ვიცი" / "ზონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.
 (*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.

ცხრილი EQ.1.3: დამხმარე მოწყობილობებით სარგებლობა (7-14 წლის ასაკის ბავშვები)

7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც სარგებლობენ დამხმარე მოწყობილობებით, საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები, 2024

	7-14 წლის ასაკის ბავშვების პროცენტული წილი, რომლებიც სარგებლობენ:			7-14 წლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა
	სათვალთ	სმენის აპარატით	სიარულისას დამხმარე მოწყობილობით ან სხვისი დახმარებით	
სულ^A	5.0	0.5	0.7	1,780
სქესი				
ბიჭი	5.1	0.4	0.3	945
გოგო	5.0	0.6	1.2	835
დასახლების ტიპი				
ქალაქი	6.6	0.6	1.0	1,155
სოფელი	2.1	0.3	0.2	625
რეგიონი				
თბილისი	7.0	0.6	1.0	660
აჭარის ა.რ.	8.1	1.2	0.0	168
გურია	7.3	0.9	0.7	45
იმერეთი	4.6	0.8	1.0	183
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	8.3	0.0	0.0	7
კახეთი	2.4	0.3	0.0	123
მცხეთა-მთიანეთი	0.7	0.0	0.0	45
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	1.9	0.0	0.0	135
სამცხე-ჯავახეთი	1.0	0.0	0.0	59
ქვემო ქართლი	3.2	0.3	1.1	246
შიდა ქართლი	3.2	0.0	1.7	110
ასაკი				
7-9	5.0	0.5	1.1	691
10-14	5.0	0.5	0.5	1,089
დედის განათლება^B				
საბავშვო ბაღი/ არ აქვს განათლება	(*)	(*)	(*)	1
დაწყებითი ან არასრული საშუალო (საბაზო)	5.6	0.5	0.0	119
სრული საშუალო	2.1	0.4	0.9	586
პროფესიული განათლება	5.7	1.3	0.5	269
უმაღლესი	6.9	0.3	0.8	802
დედის ფუნქციონირების სირთულეები				
აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	(3.9)	(2.5)	(6.8)	69
არ აქვს ფუნქციონირების სირთულეები	5.1	0.4	0.5	1,711
შინამეურნეობის უფროსის ეროვნება				
ქართველი	5.5	0.5	0.8	1,587
აზერბაიჯანელი	1.6	0.5	0.0	133
სომეხი	0.0	0.0	0.0	51
სხვა	(*)	(*)	(*)	9
შემოსავლის კვინტილი				
ულარიბესი	4.5	1.1	0.2	387
მეორე	3.9	0.3	0.1	354
საშუალო	4.7	0.0	1.7	360
მეოთხე	8.0	0.0	0.0	337
უმდიდრესი	4.3	1.0	1.8	341

^A "სასკოლო საგანმანათლებლო პროგრამა" მახასიათებლები არ არის მოცემული ცხრილში, თითოეული კატეგორიის მიხედვით შეუწონავი შემთხვევების მცირე რაოდენობის გამო.

^B "არ ვიცი" / "მონაცემი არ არის" ამოღებულია ცხრილიდან დაკვირვებათა რაოდენობის სიმცირის გამო.

() მონაცემები ეფუძნება 25-49 შეუწონავ დაკვირვებას.

(*) მონაცემები ეფუძნება 25-ზე ნაკლებ შეუწონავ დაკვირვებას.

დანართები

კვლევაში ჩართული პერსონალის სია

პროექტის ძირითადი პერსონალი	
მარინე მუჩიაშვილი	პროექტის ხელმძღვანელი
გიორგი მიქელაძე	პროექტის კოორდინატორი
მარიამ ოქრუაშვილი	ძირითადი პერსონალი
ანა ვარამაშვილი	ძირითადი პერსონალი
ნესტან ფანცულაია	ძირითადი პერსონალი

შპს ბი-სი-ჯი - კვლევა (სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერში გამარჯვებული კომპანია)	საველე სამუშაოები
---	-------------------

კვლევაში გამოყენებული კითხვარები

თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია კონფიდენციალური და დაცულია. ის გამოიყენება მხოლოდ კრესტი სტატისტიკური მკვლევების გასაწარმოებლად. კვლევა ტარდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტალური კვლევების სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში და იგი მოიცავს საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების კეთილდღეობის, ფუნქციონირებისა და საფუძვლიანი სწავლების უზარების გამოკვლევას.

კვლევა ფინანსურად მხარდაჭერილია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ პროექტის № FR-22-25281

საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უზარები დემოგრაფიული კითხვარი

დაკვირვების უბანი	შინამეურნეობა	ინტერვიუების სახელი და გვარი	ინტერვიუების კოდი
		ზედამხედველის სახელი და გვარი	ზედამხედველის კოდი
			კითხვარის შევსების თარიღი
			--/--/----

პირველ რიგში, შეავსეთ HL2-HL4 სვეტები ვერტიკალურად შინამეურნეობის თითოეული წევრისთვის. შინამეურნეობის უფროსი, დაწყებული შინამეურნეობის ყველა წევრის შესახებ HL2-HL4-ის შევსების შემდეგ, აღვნიშნავთ დაახლოებით, ხომ არ არის კიდევ სხვა წევრები: ისინი, ვინც იმ წუთას სახლში არ იმყოფება, ჩვილები თუ მოზრდილი ბავშვები ან ისინი, ვინც ოჯახის წევრები არ არიან (შინამოსამსახურე, მეცხოვრები), მგრამ ჩვეულებრივ, ამ შინამეურნეობაში ცხოვრობენ. შემდეგ, რეგობით დასეთ HL5-HL21 კითხვები შინამეურნეობის თითოეულ წევრთან მიმართებაში. თუ დამატებითი კითხვარი იქნა გამოყენებული, აღნიშნეთ უჯრები X..... □

სტრ. იფონის ნომერი	HL1. დასაწყისისთვის მითხარით ყველა იმ პირის სახელი, ვინც ჩვეულებრივ, ცხოვრობს აქ; დავიწყით შინამეურნეობის უფროსი. იკითხეთ, არიან თუ არა შინამეურნეობაში კიდევ სხვა წევრებიც.	HL3. რა მიმართებაში არის (სახელი) შინამეურნეობის უფროსის (სახელითა)?	HL4. რა არის (სახელი) (სახელი) სქესი?	HL5. (სახელი) დაბადების თარიღი		HL6. რამდენი წლისაა (სახელი)? ჩაწერეთ ასაკი შესრულებულ წლებში	HL7. ეროვნება/ეთნიკური წარმომადგენლობა	HL8. აუჯანსაღი მდგობარება	HL11. შინამეურნეობის წევრის ასაკი 0-17 წელია? 1 დიახ 2 არაა HA HL20
				თვე	წელი				
01		მამართება*	კაცი/ქალი	თვე	წელი	ასაკი			დიახ არა
02		01	1 2						1 2
03			1 2						1 2
04			1 2						1 2
05			1 2						1 2
06			1 2						1 2
07			1 2						1 2
08			1 2						1 2

HL1. სტრუქტურული ერთეული	HL2. დასაწყისისთვის მითხარით ყველა იმ პირის სახელი, ვინც, ჩვეულებრივ, ცხოვრობს აქ; დავიწყეთ შინამეურნეობის უფროსი.	HL3. რა მიმართებაში არის (სახელი) (შინამეურნეობის უფროსის სახელთან)?	HL4. რა არის (სახელის) სქესი?	HL5. (სახელის) დაბადების თარიღი	HL6. რამდენი წლისაა (სახელი)?	HL7. ერთი/ერთზე მეტი/ეტი	HL8. რეზიდენტი	HL11. შინამეურნეობის წევრის ასაკი 0-17 წელია?
სტრ.	სახელი	მიმართება*	კაცი/ქალი	წელი	ასაკი			დიახ არა
09			1 2					1 2
10			1 2					1 2
* კოდები HL3-თვის: 01 შინამეურნეობის უფროსი 02 მეუღლე / პარტნიორი 03 შვილი 04 სიმე / რძალი (შვილის მეუღლე)	01 შინამეურნეობის უფროსი 02 მეუღლე / პარტნიორი 03 შვილი 04 სიმე / რძალი (შვილის მეუღლე)	05 მეუღლე 06 მშობელი 07 მეუღლის მშობელი 08 ძმა / და 09 მამა / დედა / ძმა 10 ძმა / დედა / ძმა 11 ძმისშვილი / დისშვილი 12 სხვა ნათესავი	09 მეუღლის და / ძმა 10 ძმა / დედა / ძმა 11 ძმისშვილი / დისშვილი 12 სხვა ნათესავი	13 ნათესავი / მინდობით აღზრდაში მყოფი / გერი 14 შინამოსამსახურე (ოჯახში მცხოვრები) 96 სხვა (არანათესავი) 98 არ ვიცი	1. დაქორწინებული 2. არაქორწინებული ქორწინებაში მყოფი 3. დაუქორწინებული 4. განქორწინებული / გამოტოვებული 5. ცხრივი			
* კოდები HL7-თვის: ეროვნება/ეთნიკური წარმომადგენლობა	1. ქართველი 2. აზერბაიჯანელი 3. აფხაზი 4. ბერძენი 5. ოსი	6. რუსი 7. სომეხი 8. უკრაინელი 9. სხვა 10. უარი პასუხზე	* კოდები HL8-თვის: ოჯახური მდვიდარეობა					

HL1. სტრუქტურული ერთეულის ნომერი	HL2. სახელი გადმოცანით შინამეურნეობის ფაქტურის სახელი და ასაკი HL2 და HL6-დან ქვედა სტრუქტურულ ერთეულებში და ამ მოდულის მომდევნო გვერდზე.	HL12. ცოცხალი (სახელოს) ბიოლოგიური დედა? 1 დიახ 2 არა 8 არ ვიცი HL16 HL16	HL13. ამ შინამეურნეობაში ცხოვრობს (სახელოს) ბიოლოგიური დედა? 1 დიახ 2 არა 8 არ ვიცი HL15	HL14. ჩაქურთმის სტრუქტურული ერთეული და გადართობა HL16-ზე.	HL15. სად ცხოვრობს (სახელოს) ბიოლოგიური დედა?	HL16. ცოცხალი (სახელოს) ბიოლოგიური დედა? 1 დიახ 2 არა 8 არ ვიცი HL20 HL20	HL17. ამ შინამეურნეობაში ცხოვრობს (სახელოს) ბიოლოგიური დედა? 1 დიახ 2 არა HL19	HL18. ჩაქურთმის სტრუქტურული ერთეული და გადართობა HL20-ზე.	HL19. სად ცხოვრობს (სახელოს) ბიოლოგიური დედა?	HL20. მუდმივი რიგითი ნომერი პირველი სვეტიდან „არავინ“, ჩაქურთმის „90“	HL21. არის თუ არა შინამეურნეობის წევრი 7-14 წლის ასაკის ბავშვი?
სტრ.	სახელი	დიახ არა ავ.	დიახ არა	დედა	დიახ არა ავ.	დიახ არა ავ.	დიახ არა	მა	დიახ არა	სტრუქტურული ერთეული / ეფე	დიახ არა
01		1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8	1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8		1 2
02		1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8	1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8		1 2
03		1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8	1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8		1 2
04		1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8	1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8		1 2
05		1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8	1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8		1 2
06		1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8	1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8		1 2
07		1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8	1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8		1 2
08		1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8	1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8		1 2
09		1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8	1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8		1 2
10		1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8	1 2 8	1 2	---	1 2 3 4 8		1 2
<p>* კოდები HL15 და HL19-თვის:</p> <p>1 საზღვარგარეთ</p> <p>2 ამგვარი რეგიონის სხვა შინამეურნეობაში</p> <p>3 სხვა რეგიონისა და სხვა შინამეურნეობაში</p> <p>4 საქართველოში. ინსტიტუციონალური დაწესებულებაში</p> <p>8 არ ვიცი</p>											

განათლება										ED									
სტრუქტურის ნომერი	ED1. სახელი და ასაკი	ED2. გადმოიტანეთ მინიმუმ ერთი წევრი და ასაკი HL2 და HL6-დან ქვედა სტრუქტურებში და ამ მოდულის მომდევნო გვერდზე.	ED3. ასაკი -3 წელი ან მეტია?	ED4. უვლია თუ არა ოდესმე (სახელს) საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან საბავშვო ბაღში?	ED5. რა არის განათლების უმაღლესი დონე და საფეხური ან სწავლების წლების რაოდენობა, სადაც ოდესმე უსწავლდა (სახელს)?	ED6. დაასრულა (სახელს) ეს საფეხური/წელი?	ED7. ასაკი 3-24 წელია?	ED8. შეამოწმეთ ED4: უვლია თუ არა ოდესმე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან საბავშვო ბაღში?	სახელი	ასაკი	დობ	არა							
									სახელი	ასაკი	დობ	არა							
01			1	2	0	1	2	3	4	5	6	8	1	2	8	1	2	1	2
02			1	2	0	1	2	3	4	5	6	8	1	2	8	1	2	1	2
03			1	2	0	1	2	3	4	5	6	8	1	2	8	1	2	1	2
04			1	2	0	1	2	3	4	5	6	8	1	2	8	1	2	1	2
05			1	2	0	1	2	3	4	5	6	8	1	2	8	1	2	1	2
06			1	2	0	1	2	3	4	5	6	8	1	2	8	1	2	1	2
07			1	2	0	1	2	3	4	5	6	8	1	2	8	1	2	1	2
08			1	2	0	1	2	3	4	5	6	8	1	2	8	1	2	1	2
09			1	2	0	1	2	3	4	5	6	8	1	2	8	1	2	1	2
10			1	2	0	1	2	3	4	5	6	8	1	2	8	1	2	1	2

განათლებლები		ED										
ED1	ED2	ED9	ED10	ED11	ED12	ED13	ED14	ED15	ED16	ED		
სტრ.	სახელი	ასაკი	დობარა	დონე	საფეხური/წელი	ორგანიზაცია	დობარა არ ვიცი	დახმარება	დობარა არ ვიცი	დობარა ავ	დონე	საფეხური/წელი
	სახელი და ასაკი	მომდინარე 2023-2024 სასწავლო წელს განათლების რა დონეზე და საფეხურზე/მერამდენე წელს სწავლობდა(სახელი)?	მომდინარე 2023-2024 სასწავლო წელს განათლების რა დონეზე და საფეხურზე/მერამდენე წელს სწავლობდა(სახელი)?	საჯარი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დადიის ის? თუ პასუხია „დიახ“ მინიმუმ „1“ ხილი თუ „არა“ მინიმუმ 2 კითხვა მშობლებთან და კონტროლის ქვეშა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 1 სახელმწიფო/საჯარი 2 რელიგიური/რელიგიური ორგანიზაციის 3 კერძო 6 სხვა 8 არ ვიცი	მომდინარე 2023-2024 სასწავლო წელს მიიღო თუ არა (სახელი) რაიმე მატერიალური ან ფულადი დახმარება ფესსაციონალს, სახელმძღვანელოები, ს, რეკურსებს, უნიფორმის ან სხვა სასკოლო ნივთების საყიდლად? თუ პასუხია „დიახ“, დარწმუნდით, რომ ოჯახისგან, სხვა ნათესავებისგან, მეგობრების თუ მეზობლებისგან არ იყო მიღებული. 1 დიახ 2 არა 8 არ ვიცი	ED14 ED14	ED15 ED15	ED16 ED16	ED16 ED16	ED16 ED16	ED16 ED16	ED16 ED16
სტრ.	სახელი	ასაკი	დობარა	დონე	საფეხური/წელი	ორგანიზაცია	დობარა არ ვიცი	დახმარება	დობარა არ ვიცი	დობარა ავ	დონე	საფეხური/წელი
01			1 2	0 1 2 3 4 5 6 8	---	1 2 3 6 8	1 2 8	A B C X Z	1 2 8	1 2 8	0 1 2 3 4 5 6 8	---
02			1 2	0 1 2 3 4 5 6 8	---	1 2 3 6 8	1 2 8	A B C X Z	1 2 8	1 2 8	0 1 2 3 4 5 6 8	---
03			1 2	0 1 2 3 4 5 6 8	---	1 2 3 6 8	1 2 8	A B C X Z	1 2 8	1 2 8	0 1 2 3 4 5 6 8	---
04			1 2	0 1 2 3 4 5 6 8	---	1 2 3 6 8	1 2 8	A B C X Z	1 2 8	1 2 8	0 1 2 3 4 5 6 8	---
05			1 2	0 1 2 3 4 5 6 8	---	1 2 3 6 8	1 2 8	A B C X Z	1 2 8	1 2 8	0 1 2 3 4 5 6 8	---
06			1 2	0 1 2 3 4 5 6 8	---	1 2 3 6 8	1 2 8	A B C X Z	1 2 8	1 2 8	0 1 2 3 4 5 6 8	---
07			1 2	0 1 2 3 4 5 6 8	---	1 2 3 6 8	1 2 8	A B C X Z	1 2 8	1 2 8	0 1 2 3 4 5 6 8	---
08			1 2	0 1 2 3 4 5 6 8	---	1 2 3 6 8	1 2 8	A B C X Z	1 2 8	1 2 8	0 1 2 3 4 5 6 8	---
09			1 2	0 1 2 3 4 5 6 8	---	1 2 3 6 8	1 2 8	A B C X Z	1 2 8	1 2 8	0 1 2 3 4 5 6 8	---
10			1 2	0 1 2 3 4 5 6 8	---	1 2 3 6 8	1 2 8	A B C X Z	1 2 8	1 2 8	0 1 2 3 4 5 6 8	---

შინამეურნეობის კითხვარი

საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები

2024 წელი

შინამეურნეობის შესახებ ინფორმაციის პანელი		
A1. უბნის ნომერი: _____	A2. შინამეურნეობის ნომერი: _____	
A3. ინტერვიუერის სახელი და კოდი: სახელი _____	A4. ზედამხედველის სახელი და კოდი: სახელი _____	
A5. ინტერვიუს ჩატარების დღე/თვე/წელი: _____ / _____ / <u>20</u> _____	A6. ინტერვიუს დაწყების დრო.	საათი : წუთი _____ : _____

A7. გამარჯობა! ჩემი სახელია (სახელი და გვარი). ჩვენი კვლევა ტარდება სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და „ბი-სი-ჯი კვლევის“ მიერ, აღნიშნული მოიცავს საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების კეთილდღეობის, ფუნქციონირებისა და საფუძვლიანი სწავლების უნარების გამოკვლევას. ამასთან დაკავშირებით გვსურს დაგისვათ რამდენიმე შეკითხვა თქვენ და თქვენი შინამეურნეობის წევრებს. თქვენი შინამეურნეობა შეირჩა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. გამოკვლევის შედეგების მაღალი სანდოობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი თანხმობა გამოკვლევაში მონაწილეობაზე. გამოკვლევაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია და თქვენ მიერ მოწოდებული მონაცემები მკაცრად კონფიდენციალური და ანონიმურია. ის გამოიყენება მხოლოდ კრებსითი სტატისტიკური მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად. მკვლევარებს არ ექნებათ შესაძლებლობა დააკავშირონ თქვენი მისამართი და სხვა პირადი მონაცემები, თქვენ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციასთან. ინტერვიუ დაახლოებით 15 წუთი გაგრძელდება. შეგვიძლია დავიწყოთ?

დიახ..... 1	1 ⇒ ბავშვზე ზრუნვა
არა / კითხვა არ დასმულა..... 2	2 ⇒ A11

A11. შინამეურნეობის გამოკითხვის შედეგი:	ინტერვიუ ჩატარდა..... 01
ზედამხედველთან ერთად განიხილეთ ნებისმიერი შედეგი, რომელსაც შეესაბამება განსაზღვრება - „გამოკითხვა არ ჩატარებულა“.	ვიზიტის მომენტისთვის სახლში არავინ იყო ან არ იყო შინამეურნეობის ინფორმირებული წევრი..... 02
	საველე პერიოდის განმავლობაში სახლში არ იმყოფებოდა შინამეურნეობის არცერთი წევრი..... 03
	უარი განაცხადეს ინტერვიუზე..... 04
	დაკეტილი საცხოვრისი / არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობა / ნაგებობა..... 05
	საცხოვრისი დანგრეულია..... 06
	მისამართი არ მოიძებნა..... 07
	სხვა (მიუთითეთ)..... 96

ბავშვზე ზრუნვა		HCH
<p>HCH1. არის თუ არა თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე 7-14 წლის ასაკის წევრი/ბავშვი საბავშვო ბაღის/ბაგა-ბაღის ან სხვა მსგავსი დაწესებულების აღსაზრდელი ან ჰყავს თუ არა სხვა აღმზრდელი (პირი, რომელიც არ არის თქვენი შინამეურნეობის წევრი) <u>ხანგრძლივი დროით?</u></p> <p><i>ინტერვიუერს: არ ჩათვალოთ მოკლევადიანი ან არარეგულარული (რამდენიმე დღიანი) დახმარება ბავშვზე ზრუნვაში (მაგ. მშობლების, მეზობლების და ა.შ. ბავშვის მოვლაში დროდადრო გაწეული დახმარება, არარეგულარულად ან მხოლოდ საგანგებო შემთხვევებში). სკოლაში სავალდებულო დასწრება არ განიხილება, როგორც ბავშვზე ზრუნვა.</i></p>	<p>დიახ 1 არა 2</p>	<p>1 ⇨ HCH2 2 ⇨ H11</p>

<p>HCH2. გთხოვთ, მითხრათ როგორ ხდება თქვენი შინამეურნეობის 7-14 წლის ასაკის წევრების/ბავშვების მოვლა ყოველდღიურად?</p> <p><i>ინტერვიუერს: გთხოვთ, დააზუსტოთ თითოეულ ბავშვზე ცალ-ცალკე.</i></p>				
შინამეურნეობის წევრის ნომერი (HL1-დან)	ბავშვის სახელი	ბავშვზე მზრუნველი დაწესებულება/პირი		
		საჯარო დაწესებულება	კერძო დაწესებულება	კერძო პირი
		<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)
		<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)
		<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)
		<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)
		<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)

შემდეგი კითხვები ეხება შინამეურნეობის ყველა წევრის შემოსავლებს, ასევე შინამეურნეობის მიერ მიღებულ საერთო შემოსავლებს.

HI1. გასული 12 თვის განმავლობაში, რომელი წყაროებიდან ჰქონდა შემოსავალი თქვენს შინამეურნეობას?

ინტერვიუერს: წაუკითხეთ რესპონდენტს შემოსავლის კატეგორიები გარკვევით და თითოეული მათგანისთვის მიუთითეთ „დიახ“ ან „არა“.

მიიღო თუ არა თქვენმა შინამეურნეობამ...?

დიახ არა

[A] ხელფასი ან სხვა რაიმე სახის შრომის ანაზღაურება (ფულადი ან ნატურის სახით)?

ხელფასი ან სხვა რაიმე სახის შრომის ანაზღაურება..... 1 2

[B] შემოსავალი თვითდასაქმებიდან (ფულადი ან ნატურის სახით)?

შემოსავალი თვითდასაქმებიდან 1 2

[C] შემოსავალი ოჯახური მეურნეობიდან/ მეთევზეობიდან/ მეტყევეობიდან (ფულადი ან ნატურის სახით)?

შემოსავალი ოჯახური მეურნეობიდან/ მეთევზეობიდან/ მეტყევეობიდან 1 2

[D] პენსიები?

პენსიები 1 2

[E] სოციალური დახმარებები?

სოციალური დახმარებები 1 2

[F] სტიპენდიები?

სტიპენდიები..... 1 2

[G] ფულადი გზავნილები?

ფულადი გზავნილები 1 2

[H] შემოსავალი ინვესტიციებიდან, დანაზოგებიდან, ქონებიდან?

შემოსავალი ინვესტიციებიდან, დანაზოგებიდან, ქონებიდან 1 2

[I] შემოსავალი სხვა წყაროებიდან (მაგ. პირადი გადარიცხვები)?

შემოსავალი სხვა წყაროებიდან (მაგ. პირადი გადარიცხვები)..... 1 2

<p>HI2. თქვენ მიერ დასახელებული შემოსავლის წყაროებიდან რას შეადგენდა გასული 12 თვის განმავლობაში თქვენი შინამეურნეობის ჯამური საშუალო თვიური შემოსავალი (საგადასახადო და საპენსიო ფონდის შენატანების გამოკლებით)?</p> <p><i>ინტერვიუერს: გთხოვთ, შეახსენოთ რესპონდენტს შემოსავლის წყაროები: ხელფასი და სხვა სახის შრომის ანაზღაურება, შემოსავალი თვითდასაქმებიდან, შემოსავალი ოჯახური მეურნეობიდან/მეთევზეობიდან/მეტყევეობიდან, პენსიები, სოციალური დახმარებები, სტიპენდიები, ფულადი გზავნილები, შემოსავალი ინვესტიციებიდან, დანაზოგებიდან და ქონებიდან და შემოსავლები სხვა წყაროებიდან.</i></p>	<p>საშუალო თვიური შემოსავალი _ _ _ _ _ (ლარი) არ ვიცი 99998 უარი პასუხზე 99999</p>	<p>⇒ RC1</p>
<p>HI3. თუ შეგიძლიათ გვითხარით, თქვენი შინამეურნეობის საშუალო თვიური შემოსავლის მიახლოებითი ინტერვალი გასული 12 თვის განმავლობაში (საგადასახადო და საპენსიო ფონდის შენატანების გამოკლებით)?</p>	<p>400-ზე ნაკლები 1 400-დან 670-მდე..... 2 670-დან 1000-მდე..... 3 1000-დან 1550-მდე..... 4 1550 და მეტი 5 არ ვიცი 8 უარი პასუხზე 9</p>	

შემდეგი კითხვები ეხება იმ დახმარებას და მომსახურებას, რომელიც თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრმა მიიღო კერძო პირისგან, რომელიც არ არის თქვენი შინამეურნეობის წევრი, თქვენ შეიძლება გადაიხადეთ რაიმე ამ დახმარების/მომსახურების სანაცვლოდ, თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული დახმარება არ უნდა იყოს გაწეული კერძო ან საჯარო დაწესებულების მიერ.

<p>RC1. გასული 4 კვირის განმავლობაში თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრმა მიიღო თუ არა დახმარება ან მომსახურება ბავშვის მოვლაში, კერძო პირისგან, რომელიც არ არის თქვენი შინამეურნეობის წევრი?</p>	<p>დიახ..... 1 არა2</p>	<p>1 ⇒ RC2 2 ⇒ HC1</p>
<p>RC2. გასული 4 კვირის განმავლობაში რამდენჯერ მიიღო თქვენმა შინამეურნეობამ დახმარება ან მომსახურება ბავშვის მოვლაში?</p>	<p>მიიღო __ __ რაოდენობა</p>	
<p>RC3. ბოლოს, როდესაც თქვენმა შინამეურნეობამ ამ დახმარებით/მომსახურებით ისარგებლა, გადაიხადეთ თუ არა ამისთვის?</p>	<p>დიახ..... 1 არა2</p>	

საცხოვრებელი პირობები		HC
<p>HC1. საცხოვრისის რამდენ ოთახს იყენებს თქვენი შინამეურნეობა პირადი მიზნებისთვის (სააბაზანოს, საპირფარეშოს, სამზარეულოს, დერეფნების და ა.შ. გარდა)?</p>	<p>სულ გამოყენებული ოთახების რაოდენობა ___ ოთახი</p> <p>სულ გამოყენებული საძინებლების რაოდენობა .. ___ საძინებელი ოთახი</p>	
<p>HC2. აქვს თუ არა სარგებლობაში თქვენს შინამეურნეობას შემდეგი ხანგრძლივი მოხმარების საგნები? გთხოვთ, ჩათვალეთ ყველა, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს საგანი შინამეურნეობის საკუთრებაში, ნაქირავებია, თუ სხვა გზით არის მიღებული.</p> <p>გაქვთ თუ არა სარგებლობაში ... ?</p> <p>[A] სარეცხი მანქანა</p> <p>[B] ტელევიზორი</p> <p>[C] მტვერსასრუტი</p> <p>[D] საკერავი მანქანა</p> <p>[E] პერსონალური კომპიუტერი/ლეპტოპი/ტაბლეტი</p> <p>[F] ავტომობილი/ მიკროავტობუსი/სატვირთო მანქანა</p> <p>[G] გაზქურა/ელექტრო ღუმელი</p> <p>[H] მობილური ტელეფონი</p> <p>[I] სახლის ტელეფონი</p> <p>[J] გამათბობელი (გაზის ან ელექტრო)</p> <p>[K] გამათბობელი (შემის ღუმელი)</p> <p>[L] ჭურჭლის სარეცხი მანქანა</p> <p>[M] მიკროტალღური ღუმელი</p> <p>[N] მაცივარი</p> <p>[O] წყლის გამათბობელი</p> <p>[P] რადიო</p>	<p>სარეცხი მანქანა..... 1 2</p> <p>ტელევიზორი 1 2</p> <p>მტვერსასრუტი 1 2</p> <p>საკერავი მანქანა..... 1 2</p> <p>პერსონალური კომპიუტერი/ ლეპტოპი/ ტაბლეტი 1 2</p> <p>ავტომობილი/ მიკროავტობუსი/ სატვირთო მანქანა 1 2</p> <p>გაზქურა/ელექტრო ღუმელი 1 2</p> <p>მობილური ტელეფონი 1 2</p> <p>სახლის ტელეფონი 1 2</p> <p>გამათბობელი (გაზის ან ელექტრო).. 1 2</p> <p>გამათბობელი (შემის ღუმელი)..... 1 2</p> <p>ჭურჭლის სარეცხი მანქანა..... 1 2</p> <p>მიკროტალღური ღუმელი 1 2</p> <p>მაცივარი..... 1 2</p> <p>წყლის გამათბობელი 1 2</p> <p>რადიო..... 1 2</p>	<p>დიახ არა</p>

<p>HC3. თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრს გაქვთ თუ არა წვდომა ინტერნეტზე თქვენს საცხოვრისში? (ნებისმიერი მოწყობილობის გამოყენებით: ნებისმიერი ტიპის კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი/ სმარტფონი და სხვა)</p>	<p>დიახ 1 არა 2</p>	<p>1⇒ HC4 2⇒ A7</p>
<p>HC4. თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრი, ჩამოთვლილთაგან რომელ მოწყობილობებს იყენებთ საცხოვრისში ინტერნეტთან წვდომისათვის?</p> <p>ინტერვიუერს: ჩამონათვალი ხმამაღლა წაუკითხეთ რესპონდენტს და თითოეული მათგანისთვის მიუთითეთ "დიახ" ან "არა".</p> <p>[A] პერსონალური კომპიუტერი ან ლეპტოპი</p> <p>[B] პლანშეტური კომპიუტერი</p> <p>[C] მობილური ტელეფონი ან სმარტფონი</p> <p>[D] ციფრული ტელევიზორი</p> <p>[X] სხვა, გთხოვთ მიუთითოთ:</p>	<p>დიახ არა</p> <p>პერსონალური კომპიუტერი ან ლეპტოპი1 2</p> <p>პლანშეტური კომპიუტერი.....1 2</p> <p>მობილური ტელეფონი ან სმარტფონი1 2</p> <p>ციფრული ტელევიზორი1 2</p> <p>სხვა (მიუთითეთ).....1 2</p>	
<p>HC5. იყენებთ თუ არა თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრი ინტერნეტს საცხოვრისში საქონლის ან მომსახურების შესაძენად?</p>	<p>დიახ 1 არა 2</p>	

<p>შინამეურნეობის შესახებ ინფორმაციის პანელი</p>		
<p>A7. ინტერვიუს დასრულების დრო:</p>	<p>საათი : წუთი ____ : ____</p>	<p>A8. შინამეურნეობის კითხვარის რესპონდენტის სახელი და კოდი დემოგრაფიული კითხვარიდან (HL1):</p> <p>სახელი _____</p>
<p>A9. საკონტაქტო ქალაქის ტელეფონის ნომერი:</p> <p>ნომერი _____</p>	<p>A10. საკონტაქტო მობილურის ნომერი:</p> <p>ნომერი _____</p>	

ძირითადი კითხვარი

კითხვარი 7-14 წლის ასაკის ბავშვების შესახებ

საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და საფუძვლიანი სწავლების უნარები

2024 წელი

ინფორმაციის პანელი		
M1. უბნის ნომერი: _____	M2. შინამეურნეობის ნომერი: _____	
M3. ბავშვის სახელი და სტრიქონის ნომერი: სახელი _____	M4. დედის / მეურვის სახელი და სტრიქონის ნომერი: სახელი _____	
M5. ინტერვიუერის სახელი და კოდი: სახელი _____	M6. ზედამხედველის სახელი და კოდი: სახელი _____	
M7. ინტერვიუს ჩატარების დღე/თვე/წელი: ____ / ____ / <u>20</u> ____	M8. ინტერვიუს დაწყების დრო.	საათი : წუთი ____ : ____
<p>M9. გამარჯობა, მე მქვია (თქვენი სახელი). ჩვენ ვართ კვლევითი ორგანიზაცია ბი სი ჯი- დან. ჩვენ ვატარებთ კვლევას ბავშვების, ოჯახებისა და შინამეურნეობების მდგომარეობის შესახებ. მინდა, გაგესაუბროთ (ბავშვის სახელი M3-იდან) ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე. გამოკითხვას 15 წუთი დასჭირდება. ჩვენ მიერ შეგროვებული ინფორმაცია მკაცრად კონფიდენციალური და ანონიმურია. თუ არ გსურთ ჩემს კითხვებზე პასუხის გაცემა ან ინტერვიუს შეწყვეტას მოისურვებთ, მაშინვე მითხარით. შეგვიძლია დავიწყოთ?</p>		
<p>დიახ.....1 არა / კითხვა არ დასმულა.....2</p>	<p>1 ⇒ M10 2 ⇒ M11</p>	
M10. შეამოწმეთ ამ შინამეურნეობის შევსებული კითხვარები: ხომ არ გამოგიკითხავთ ეს რესპონდენტი სხვა კითხვარით 7-14 წლის ასაკის ბავშვების შესახებ?	<p>დიახ, უკვე გამოვკითხე 1 არა, ეს პირველი გამოკითხვაა.. 2</p>	<p>1 ⇒ CB4 2 ⇒ MF1</p>
M11. 7-14 წლის ბავშვების გამოკითხვის შედეგი: <i>კოდები მიეკუთვნება დედას/მეურვეს.</i> <i>ზედამხედველთან განიხილეთ ინტერვიუს არ ჩატარების (გამოუპასუხებლობის) ნებისმიერი შემთხვევა.</i>	<p>ინტერვიუ ჩატარდა..... 01 შინ არ დახვდა 02 უარი განაცხადა 03 ინტერვიუ ნაწილობრივ ჩატარდა..... 04 ვერ შეძლო პასუხის გაცემა (ავადმყოფობის გამო, უნარშეზღუდულობის გამო და ა.შ.) (მიუთითეთ) 05 ვერ მივიღეთ უფროსისგან 7-14 წლის ბავშვის გამოკითხვის ნებართვა 06 სხვა (მიუთითეთ) 96</p>	

დედის/მეურვის ფუნქციონირება	MF	
<p>MF1. სარგებლობთ თუ არა სათვალთ ან კონტაქტური ლინზებით?</p> <p><i>საკითხავი სათვალის ჩათვლით.</i></p>	<p>დიახ 1 არა 2</p>	
<p>MF2. სარგებლობთ თუ არა სმენის აპარატით?</p>	<p>დიახ 1 არა 2</p>	
<p>MF3. ახლა უნდა დაგისვათ რამდენიმე შეკითხვა იმ სირთულეებზე, რომლებსაც შეიძლება აწყდებოდეთ სხვადასხვა აქტივობების შესრულებისას. თითოეულ აქტივობას ოთხი შესაძლო პასუხი აქვს: 1) არანაირი სირთულე, 2) მცირედი სირთულე, 3) საგრძნობი სირთულე ან 4) საერთოდ ვერ ვასრულებ აღნიშნულ აქტივობას.</p> <p><i>თითოეული კითხვის დასმისას, თუ რესპონდენტი არ იყენებს პასუხის რომელიმე მოცემულ ვარიანტს, გაუმეორეთ: გახსოვდეთ, რომ ოთხი შესაძლო პასუხი არის: 1) არანაირი სირთულე, 2) მცირედი სირთულე, 3) საგრძნობი სირთულე ან 4) საერთოდ ვერ ვასრულებ აღნიშნულ აქტივობას.</i></p>		
<p>MF4. შეამოწმეთ MF1: სარგებლობს თუ არა რესპონდენტი სათვალთ ან კონტაქტური ლინზებით?</p>	<p>დიახ, MF1=1 1 არა, MF1=2..... 2</p>	<p>1 ⇒MF5A 2 ⇒MF5B</p>
<p>MF5A. სათვალთ ან კონტაქტური ლინზებით სარგებლობისას გაქვთ თუ არა მხედველობასთან დაკავშირებული სირთულეები?</p> <p>MF5B. გაქვთ თუ არა მხედველობასთან დაკავშირებული სირთულეები?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე 2 საგრძნობი სირთულე 3 საერთოდ ვერ ვხედავ 4</p>	
<p>MF6. შეამოწმეთ MF2: სარგებლობს თუ არა რესპონდენტი სმენის აპარატით?</p>	<p>დიახ, MF2=1 1 არა, MF2=2..... 2</p>	<p>1 ⇒MF7A 2 ⇒MF7B</p>

<p>MF7A. სმენის აპარატ(ებ)ით სარგებლობისას გაქვთ თუ არა სმენასთან დაკავშირებული სირთულეები?</p> <p>MF7B. გაქვთ თუ არა სმენასთან დაკავშირებული სირთულეები?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე 2 საგრძნობი სირთულე 3 საერთოდ არ მესმის..... 4</p>	
<p>MF8. გაქვთ თუ არა სიარულთან ან საფეხურების ავლასთან დაკავშირებული სირთულეები?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე 2 საგრძნობი სირთულე 3 საერთოდ არ შემძლია სიარული/ საფეხურების ავლა 4</p>	
<p>MF9. გაქვთ თუ არა გახსენებასთან ან კონცენტრირებასთან დაკავშირებული სირთულეები?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე 2 საგრძნობი სირთულე 3 საერთოდ არ შემძლია გახსენება/ კონცენტრირება..... 4</p>	
<p>MF10. გაქვთ თუ არა თავის მოვლასთან დაკავშირებული სირთულეები, მაგალითად, გიჭირთ თუ არა ტანის დაბანა ან ჩაცმა?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე 2 საგრძნობი სირთულე 3 საერთოდ ვერ ვუვლი საკუთარ თავს 4</p>	
<p>MF11. თქვენს სასაუბრო ენაზე გაქვთ თუ არა კომუნიკაციასთან დაკავშირებული სირთულეები, მაგალითად, გიჭირთ თუ არა გააგებინოთ სხვებს ან გაიგოთ სხვების აზრი?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე 2 საგრძნობი სირთულე 3</p>	

ცნობები ბავშვის შესახებ		CB
CB4. უვლია თუ არა ოდესმე (<i>სახელს</i>) საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან საბავშვო ბაღში?	დიახ..... 1 არა 2	2 ⇒ FCD2
CB5. რა არის განათლების უმაღლესი დონე და საფეხური ან სწავლების წლების რაოდენობა, სადაც ოდესმე უსწავლია (<i>სახელს</i>)?	საბავშვო ბაღი..... 000 დაწყებითი.....1 ___ არასრული საშუალო (საბაზო).....2 ___ სრული საშუალო.....3 ___ პროფესიული განათლება არასრული საშუალო განათლების ბაზაზე.....4 ___ პროფესიული განათლება სრული საშუალო განათლების ბაზაზე.....5 ___ უმაღლესი6 ___	000 ⇒ CB7
CB6. დაასრულა თუ არა (სახელმა) ეს საფეხური/წელი?	დიახ..... 1 არა 2	
CB7. მიმდინარე 2023-2024 სასწავლო წლის რომელიმე პერიოდში თუ დადიოდა (<i>სახელი</i>) საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან საბავშვო ბაღში?	დიახ..... 1 არა 2	2 ⇒ CB9
CB8. მიმდინარე 2023-2024 სასწავლო წელს, განათლების რა დონეზე და საფეხურზე/მერამდენე წელს სწავლობს (<i>სახელი</i>)?	საბავშვო ბაღი..... 000 დაწყებითი.....1 ___ არასრული საშუალო (საბაზო).....2 ___ სრული საშუალო.....3 ___ პროფესიული განათლება არასრული საშუალო განათლების ბაზაზე.....4 ___ პროფესიული განათლება სრული საშუალო განათლების ბაზაზე.....5 ___ უმაღლესი6 ___	
CB9. (<i>სახელმა</i>) გასული 2022-2023 სასწავლო წლის რომელიმე პერიოდში თუ იარა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან საბავშვო ბაღში	დიახ..... 1 არა 2	2 ⇒ FCD2
CB10. განათლების რა დონეზე და საფეხურზე/მერამდენე წელს სწავლობდა (<i>სახელი</i>) გასულ 2022-2023 სასწავლო წელს?	საბავშვო ბაღი..... 000 დაწყებითი.....1 ___ არასრული საშუალო (საბაზო).....2 ___ სრული საშუალო.....3 ___ პროფესიული განათლება არასრული საშუალო განათლების ბაზაზე.....4 ___ პროფესიული განათლება სრული საშუალო განათლების ბაზაზე.....5 ___ უმაღლესი6 ___	

<p>FCD2. უფროსები სხვადასხვა მეთოდებს იყენებენ იმისათვის, რომ ბავშვებს სწორად მოქცევა ასწავლონ ან გადააჩვიონ ცუდ საქციელს. ახლა ჩამოგითვლით ამ მეთოდებს და გთხოვთ, მითხრათ, <u>გასული 30 დღის განმავლობაში</u> გამოგიყენებიათ თუ არა ისინი <u>თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის</u> სხვა რომელიმე <u>ზრდასრულ წევრს (სახელს)</u> მიმართ.</p>		
<p>[A] უზღუდავდით (<i>სახელს</i>) გართობას - უკრძალავდით იმას, რაც უყვარს ან არ უშვებდით სახლიდან.</p>	<p>უზღუდავდით გართობას 1</p>	<p>2</p>
<p>[B] უხსნიდით (<i>სახელს</i>) რატომ იყო მისი საქციელი არასწორი.</p>	<p>უხსნიდით, რომ ცუდად იქცეოდა.... 1</p>	<p>2</p>
<p>[C] აჯანჯლარებდით (მას).</p>	<p>აჯანჯლარებდით..... 1</p>	<p>2</p>
<p>[D] უყვიროდით (მას).</p>	<p>უყვიროდით..... 1</p>	<p>2</p>
<p>[E] ავალებდით რაიმეს გაკეთებას ყურადღების გადატანის მიზნით.</p>	<p>ავალებდით რაიმეს გაკეთებას ყურადღების გადატანის მიზნით 1</p>	<p>2</p>
<p>[F] ურტყამდით ხელს დუნდულებზე.</p>	<p>ურტყამდით ხელს დუნდულებზე ... 1</p>	<p>2</p>
<p>[G] ურტყამდით დუნდულებზე ან სხეულის სხვა ნებისმიერ ნაწილზე ქამრით, სავარცხლით, ჯოხით ან ნებისმიერი სხვა მყარი საგნით?</p>	<p>ურტყამდით ქამრით, ჯოხით ან ნებისმიერი სხვა მყარი საგნით 1</p>	<p>2</p>
<p>[H] ეძახდით „უტვინოს“, „ზარმაცს“ ან სხვა მსგავს სიტყვებს.</p>	<p>ეძახდით „უტვინოს“, „ზარმაცს“ ან სხვა მსგავს სიტყვებს 1</p>	<p>2</p>
<p>[I] ურტყამდით სახეში, თავში ან ყურებში?</p>	<p>ურტყამდით სახეში, თავში, ან ყურებში..... 1</p>	<p>2</p>
<p>[J] ურტყამდით ხელებზე, მხრებსა ან ფეხებზე?</p>	<p>ურტყამდით ხელებზე, მხრებსა ან ფეხებზე 1</p>	<p>2</p>
<p>[K] სცემდით (მას) მთელი ძალით, გამუდმებით.</p>	<p>სცემდით (მას) მთელი ძალით, გამუდმებით 1</p>	<p>2</p>
<p>FCD5. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ბავშვის სწორად გასაზრდელად და აღსაზრდელად ფიზიკური დასჯა აუცილებელია?</p>	<p>დიახ..... 1 არა..... 2 არ ვიცი / არანაირი მოსაზრება არ მაქვს 8</p>	

ბავშვის ფუნქციონირება		FCF
<p>FCF1. ახლა დაგისვამთ რამოდენიმე კითხვას იმ სირთულეებზე, რომლებსაც შეიძლება <i>(სახელი)</i> განიცდიდეს?</p> <p>სარგებლობს თუ არა <i>(სახელი)</i> სათვალთ ან კონტაქტური ლინზებით?</p>	<p>დიახ..... 1</p> <p>არა..... 2</p>	
<p>FCF2. სარგებლობს თუ არა <i>(სახელი)</i> სმენის აპარატით?</p>	<p>დიახ..... 1</p> <p>არა..... 2</p>	
<p>FCF3. ესაჭიროება თუ არა <i>(სახელს)</i> სიარულისას დამხმარე მოწყობილობა ან სხვისი დახმარება?</p>	<p>დიახ..... 1</p> <p>არა..... 2</p>	
<p>FCF4. ახლა ჩემ მიერ დასმულ თითოეულ კითხვაზე გთხოვთ აირჩიოთ ოთხი შესაძლო პასუხიდან ერთ-ერთი. შესაძლო პასუხები ასეთია: 1) არანაირი სირთულე; 2) მცირედი სირთულე; 3) საგრძნობი სირთულე და 4) საერთოდ არ შეუძლია <i>(სახელს)</i> ხსენებული მოქმედების შესრულება.</p> <p><i>თითოეული კითხვის დასმისას, თუ რესპონდენტი არ იყენებს პასუხის რომელიმე მოცემულ კატეგორიას, გაუმეორეთ:</i></p> <p>გახსოვდეთ, რომ ოთხი შესაძლო პასუხია: 1) არანაირი სირთულე; 2) მცირედი სირთულე; 3) საგრძნობი სირთულე; და 4) საერთოდ არ შეუძლია.</p>		
<p>FCF5. შეამოწმეთ FCF1: ხმარობს თუ არა ბავშვი სათვალეს ან კონტაქტურ ლინზებს?</p>	<p>დიახ, FCF1=1..... 1</p> <p>არა, FCF1=2..... 2</p>	<p>1 ⇒FCF6A</p> <p>2 ⇒FCF6B</p>
<p>FCF6A. სათვალის ან კონტაქტური ლინზების ხმარებისას აქვს თუ არა <i>(სახელს)</i> მხედველობასთან დაკავშირებული სირთულეები?</p> <p>FCF6B. აქვს თუ არა <i>(სახელს)</i> მხედველობასთან დაკავშირებული სირთულეები?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1</p> <p>მცირედი სირთულე..... 2</p> <p>საგრძნობი სირთულე..... 3</p> <p>საერთოდ ვერ ხედავს..... 4</p>	
<p>FCF7. შეამოწმეთ FCF2: სარგებლობს თუ არა ბავშვი სმენის აპარატით?</p>	<p>დიახ, FCF2=1..... 1</p> <p>არა, FCF2=2..... 2</p>	<p>1 ⇒FCF8A</p> <p>2 ⇒FCF8B</p>

<p>FCF8A. სმენის აპარატ(ებ)ით სარგებლობისას, აქვს თუ არა (<i>სახელს</i>) ადამიანთა ხმების ან მუსიკის მოსმენასთან დაკავშირებული სირთულეები?</p> <p>FCF8B. აქვს თუ არა (<i>სახელს</i>) ადამიანთა ხმების ან მუსიკის მოსმენასთან დაკავშირებული სირთულეები?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე..... 3 საერთოდ არ ესმის 4</p>	
<p>FCF9. შეამოწმეთ FCF3: ესაჭიროება თუ არა ბავშვს სიარულისას დამხმარე მოწყობილობა ან სხვისი დახმარება?</p>	<p>დიახ, FCF3=1..... 1 არა, FCF3=2..... 2</p>	<p>2 ⇒ FCF14</p>
<p>FCF10. დამხმარე მოწყობილობის ან სხვისი დახმარების გარეშე, უჭირს თუ არა (<i>სახელს</i>) 100 მეტრის გავლა სწორ ადგილას?</p> <p><i>განუმარტეთ:</i> ეს დაახლოებით 1 ფეხბურთის მოედნის სიგრძეა.</p> <p><i>მიაქციეთ ყურადღება, რომ კატეგორია „არანაირი სირთულე“ ამოღებულია, რადგან ბავშვი დამხმარე მოწყობილობით ან სხვისი დახმარებით გადაადგილდება.</i></p>	<p>მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე..... 3 საერთოდ არ შეუძლია 100 მეტრის გავლა 4</p>	<p>3 ⇒ FCF12 4 ⇒ FCF12</p>
<p>FCF11. დამხმარე მოწყობილობის ან სხვისი დახმარების გარეშე, უჭირს თუ არა (<i>სახელს</i>) 500 მეტრის გავლა სწორ ადგილას?</p> <p><i>განუმარტეთ:</i> ეს დაახლოებით 5 ფეხბურთის მოედნის სიგრძეა.</p> <p><i>მიაქციეთ ყურადღება, რომ კატეგორია „არანაირი სირთულე“ ამოღებულია, რადგან ბავშვი დამხმარე მოწყობილობით ან სხვისი დახმარებით გადაადგილდება.</i></p>	<p>მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე..... 3 საერთოდ არ შეუძლია 500 მეტრის გავლა 4</p>	
<p>FCF12. დამხმარე მოწყობილობის ან სხვისი დახმარებით, უჭირს თუ არა (<i>სახელს</i>) 100 მეტრის გავლა სწორ ადგილას?</p> <p><i>განუმარტეთ:</i> ეს დაახლოებით 1 ფეხბურთის მოედნის სიგრძეა.</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე..... 3 საერთოდ არ შეუძლია 100 მეტრის გავლა 4</p>	<p>3 ⇒ FCF16 4 ⇒ FCF16</p>

<p>FCF13. დამხმარე მოწყობილობის ან სხვისი დახმარებით, უჭირს თუ არა (<i>სახელს</i>) 500 მეტრის გავლა სწორ ადგილას?</p> <p><i>განუმარტეთ:</i> ეს დაახლოებით 5 ფეხბურთის მოედნის სიგრძეა.</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე..... 3 საერთოდ არ შეუძლია 500 მეტრის გავლა 4</p>	<p>1 ⇒FCF16 2 ⇒FCF16 3 ⇒FCF16 4 ⇒FCF16</p>
<p>FCF14. იმავე ასაკის სხვა ბავშვებთან შედარებით, უჭირს თუ არა (<i>სახელს</i>) 100 მეტრის გავლა სწორ ადგილას?</p> <p><i>განუმარტეთ:</i> ეს დაახლოებით 1 ფეხბურთის მოედნის სიგრძეა.</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე..... 3 საერთოდ არ შეუძლია 100 მეტრის გავლა 4</p>	<p>3 ⇒FCF16 4 ⇒FCF16</p>
<p>FCF15. იმავე ასაკის სხვა ბავშვებთან შედარებით, უჭირს თუ არა (<i>სახელს</i>) 500 მეტრის გავლა სწორ ადგილას?</p> <p><i>განუმარტეთ:</i> ეს დაახლოებით 5 ფეხბურთის მოედნის სიგრძეა.</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე..... 3 საერთოდ არ შეუძლია 500 მეტრის გავლა 4</p>	
<p>FCF16. აქვს თუ არა (<i>სახელს</i>) თავის მოვლასთან დაკავშირებული სირთულეები; მაგალითად, უჭირს თუ არა დამოუკიდებლად ჭამა და ჩაცმა?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე..... 3 საერთოდ ვერ უვლის თავს 4</p>	
<p>FCF17. უჭირს თუ არა (<i>სახელს</i>) ისე ლაპარაკი, რომ მისი ნათქვამი გაიგონ ამ შინამეურნეობაში მცხოვრებმა ადამიანებმა?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე..... 3 საერთოდ არ ესმით მისი..... 4</p>	
<p>FCF18. უჭირს თუ არა (<i>სახელს</i>) ისე ლაპარაკი, რომ მისი ნათქვამი გაიგონ ამ შინამეურნეობის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებმა ადამიანებმა?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე..... 3 საერთოდ არ ესმით მისი..... 4</p>	
<p>FCF19. იმავე ასაკის სხვა ბავშვებთან შედარებით, აქვს თუ არა (<i>სახელს</i>) სირთულეები რაიმეს სწავლასთან დაკავშირებით?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე 3 საერთოდ ვერ სწავლობს..... 4</p>	
<p>FCF20. იმავე ასაკის სხვა ბავშვებთან შედარებით, აქვს თუ არა (<i>სახელს</i>) სირთულეები რაიმეს გახსენებასთან დაკავშირებით?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე 3 საერთოდ ვერაფერს იმახსოვრებს..... 4</p>	

<p>FCF21. უჭირს თუ არა (<i>სახელს</i>) ისეთ რამეზე კონცენტრირება, რისი კეთებაც მოსწონს?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე 3 საერთოდ არ შეუძლია კონცენტრირება 4</p>	
<p>FCF22. უჭირს თუ არა (<i>სახელს</i>) ყოველდღიური განრიგის შეცვლასთან შეგუება?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე 3 საერთოდ ვერ ეგუება ცვლილებებს..... 4</p>	
<p>FCF23. იმავე ასაკის სხვა ბავშვებთან შედარებით, უჭირს თუ არა (<i>სახელს</i>) თავისი ქცევის გაკონტროლება.</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე 3 საერთოდ ვერ აკონტროლებს საკუთარ ქცევას..... 4</p>	
<p>FCF24. უჭირს თუ არა (<i>სახელს</i>) სხვა ბავშვებთან დამეგობრება?</p>	<p>არანაირი სირთულე..... 1 მცირედი სირთულე..... 2 საგრძნობი სირთულე 3 საერთოდ არ შეუძლია ადამიანებთან დამეგობრება 4</p>	
<p>FCF25. მომდევნო კითხვებს ხუთი შესაძლო პასუხი აქვს. ამ ვარიანტებს თითოეული კითხვის დასმის შემდეგ ჩამოგივლით.</p> <p>ხომ ვერ მეტყობით, რამდენად ხშირად გამოიყურება (<i>სახელი</i>) ძალიან შემფოთებულად, გაღიზიანებულად ან შეფიქრიანებულად?</p> <p>რას იტყობით: ყოველდღე, ყოველკვირა, ყოველთვე, წელიწადში რამდენჯერმე ან არასოდეს?</p>	<p>ყოველდღე 1 ყოველკვირა..... 2 ყოველთვე 3 წელიწადში რამდენჯერმე 4 არასოდეს 5</p>	
<p>FCF26. ხომ ვერ მეტყობით, რამდენად ხშირად გამოიყურება (<i>სახელი</i>) ძალიან მოწყენილად ან დათრგუნულად?</p> <p>რას იტყობით: ყოველდღე, ყოველკვირა, ყოველთვე, წელიწადში რამდენჯერმე ან არასოდეს?</p>	<p>ყოველდღე 1 ყოველკვირა..... 2 ყოველთვე 3 წელიწადში რამდენჯერმე 4 არასოდეს 5</p>	

მშობლების ჩართულობა		PR
PR3. სახელმძღვანელოებისა და რელიგიური წიგნების გარდა, რამდენი წიგნი გაქვთ სახლში, რომ <i>(სახელზე)</i> წაიკითხოს?	არც ერთი.....00 წიგნების რაოდენობა <u>0</u> ___ ათი და მეტი წიგნი.....10	
PR4. შეამოწმეთ CB7: დადის თუ არა ბავშვი რომელიმე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში? <i>შეამოწმეთ ED9 „შინამეურნეობის კითხვარის“ „განათლების“ მოდული მოცემულ ბავშვთან მიმართებაში, თუ კითხვა CB7-არ დასმულა.</i>	დიახ, CB7/ED9=11 არა, CB7/ED9=2 ან ცარიელია2	2 ⇨ დასასრული
PR5. აძლევენ თუ არა <i>(სახელზე)</i> როდესმე საშინაო დავალებას?	დიახ1 არა2 არ ვიცი8	2 ⇨ PR7 8 ⇨ PR7
PR6. ეხმარება თუ არა <i>(სახელზე)</i> ვინმე საშინაო დავალების გაკეთებაში.	დიახ1 არა2 არ ვიცი8	
PR7. აქვს თუ არა <i>(სახელზე)</i> სკოლას სკოლის მმართველი ორგანო, რომელშიც მშობლებსაც შეუძლიათ მონაწილეობა (მაგალითად, სამეურვეო საბჭო, დისციპლინალური კომისია და ა.შ.)?	დიახ1 არა2 არ ვიცი8	2 ⇨ PR10 8 ⇨ PR10
PR8. ბოლო 12 თვის განმავლობაში დასწრებიხართ თუ არა თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე სხვა ზრდასრული წევრი სკოლის ამ ორგანოს მიერ გამართულ კრებებს?	დიახ1 არა2 არ ვიცი8	2 ⇨ PR10 8 ⇨ PR10

<p>PR9. განხილულა თუ არა რომელიმე ამ კრებაზე შემდეგი საკითხები:</p> <p>[A] <i>(სახელის)</i> სკოლის წინაშე წამოჭრილი ძირითადი საგანმანათლებლო პრობლემების გადაჭრის გეგმა?</p> <p>[B] <i>(სახელის)</i> სკოლის ბიუჯეტის ან მიღებული სახსრების გამოყენების საკითხები?</p>	<p>დიახ არა ავ</p> <p>სკოლის წინაშე წამოჭრილი პრობლემების მოგვარების გეგმა..... 1 2 8</p> <p>სკოლის ბიუჯეტი.....1 2 8</p>	
<p>PR10. ბოლო 12 თვის განმავლობაში მიგიღიათ თუ არა თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე სხვა ზრდასრულ წევრს <i>(სახელის)</i> მოსწავლის აკადემიური შეფასება, მაგალითად, ნიშნების ფურცელი ან წერილობითი შეფასება?</p>	<p>დიახ1 არა2</p> <p>არ ვიცი8</p>	
<p>PR11. ბოლო 12 თვის განმავლობაში მისულხართ თუ არა თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე სხვა ზრდასრული წევრი <i>(სახელის)</i> სკოლაში შემდეგი მიზეზების გამო:</p> <p>[A] სასკოლო ზეიმი ან სპორტული ღონისძიება?</p> <p>[B] <i>(სახელის)</i> აკადემიური მოსწრების განხილვა მასწავლებლებთან?</p>	<p>დიახ არა ავ</p> <p>ზეიმი ან სპორტული ღონისძიება.....1 2 8</p> <p>აკადემიური მოსწრების განხილვა.....1 2 8</p>	

<p>PR12. ბოლო 12 თვის განმავლობაში ხომ არ დაკეტილა (<i>სახელის</i>) სკოლა სასწავლო დღეს შემდეგი მიზეზების გამო:</p> <p>[A] სტიქიური უბედურებები, მაგალითად, წყალდიდობა, დიდთოვლობა, ეპიდემია და ა.შ.?</p> <p>[B] ადამიანის მიერ გამოწვეული კატასტროფები, მაგალითად, ხანძარი, შენობის ჩამონგრევა, მასობრივი არეულობები და ა.შ.?</p> <p>[C] მასწავლებლების გაფიცვა?</p> <p>[X] სხვა?</p>	<p style="text-align: right;">დიახ არა ავ</p> <p>სტიქიური უბედურებები1 2 8</p> <p>ადამიანის მიერ გამოწვეული კატასტროფები1 2 8</p> <p>მასწავლებლების გაფიცვა1 2 8</p> <p>სხვა.....1 2 8</p>	
<p>PR13. ბოლო 12 თვის განმავლობაში ხომ არ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ (<i>სახელს</i>) არ ჩატარებოდა გაკვეთილი მასწავლებლის გამოუცხადებლობის გამო?</p>	<p>დიახ1</p> <p>არა2</p> <p>არ ვიცი8</p>	
<p>PR14. შეამოწმეთ PR12[C] და PR13: ხომ არ არის რომელიმე პასუხი „დიახ“?</p>	<p>დიახ, PR12[C]=1 ან PR13=11</p> <p>არა2</p>	2 ⇨ დასასრული
<p>PR15. ასეთ შემთხვევებში (<i>მასწავლებლების გაფიცვა /მასწავლებლის გამოუცხადებლობა</i>) მიგიმართავთ თუ არა თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე სხვა ზრდასრულ წევრს სკოლის ხელმძღვანელობისთვის ან სკოლის მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებისთვის?</p>	<p>დიახ1</p> <p>არა2</p> <p>არ ვიცი8</p>	

FL1. ახლა მსურს (*სახელს*) გავესაუბრო. მას რამდენიმე კითხვას დავესვამ საკუთარი თავის შესახებ, შემდეგ კი ვთხოვ შეასრულოს რამდენიმე საკითხავი და რიცხვითი აქტივობა.

ეს აქტივობები, არ წარმოადგეს სასკოლო ტესტებს და შედეგების გაზიარება არავისთან არ მოხდება.

მონაწილეობისგან პირდაპირ სარგებელს ვერ მიიღებთ და მე არ ვარ კომპეტენტური, რომ გითხრათ, რამდენად კარგად გვიპასუხა (*სახელმა*).

ეს აქტივობები დაგვეხმარება იმის გარკვევაში, თუ რამდენად კარგად სწავლობენ ბავშვები ამ ქვეყანაში კითხვას და რიცხვების გამოყენებას.

ამას დაახლოებით 20 წუთი დასჭირდება. კიდევ ერთხელ, ჩვენ მიერ მოპოვებული ყველა ინფორმაცია მკაცრად კონფიდენციალური და ანონიმურია.

შემიძლია (<i>სახელს</i>) გავესაუბრო?	დიახ, ნებართვა მიღებულია.....1 არა, ნებართვა არ არის მიღებული2	2 ⇒ FL28
--	---	----------

FL2. ინტერვიუს დაწყების დრო.	საათი და წუთები..... : ____	
-------------------------------------	-----------------------------	--

FL3. ჩემი სახელია (სახელი და გვარი). მინდა გითხრათ ცოტა ჩემს შესახებ.

შეგიძლია მომიყვე ცოტა შენს შესახებ?

როდესაც ბავშვი კომფორტულად იგრძნობს თავს, გააგრძელებთ სიტყვიერი თანხმობით:

ნება მომეცი გითხრა, რატომ ვარ დღეს აქ. მე ვარ გუნდის წევრი, რომელიც ცდილობს გაარკვიოს, როგორ სწავლობენ ბავშვები კითხვას და რიცხვების გამოყენებას. ამ თემაზე რამდენიმე სხვა ბავშვსაც ვესაუბრებით და ვთხოვთ კითხვისა და რიცხვითი აქტივობების შესრულებას. (დედათქვენმა/ მყურვის სახელმა) მითხრა, რომ შენ შეგიძლია გადაწყვიტო, გსურთ თუ არა რომ დაგვეხმარო. თუ გსურთ დაგვეხმარო, დაგისვამ რამდენიმე კითხვას და მოგცემ რამდენიმე დავალებას. მე აგისხნი თითოეულ აქტივობას და შენ შეგიძლია ნებისმიერ დროს დამისვა შეკითხვები. შენ არ უნდა გააკეთოთ ისეთი რამ, რისი გაკეთებაც არ გსურს. მას შემდეგ რაც დავიწყებთ, თუ არ მოისურვებ პასუხის გაცემას ან გაგრძელებას, არაუშავს.

მზად ხარ დასაწყებად?	დიახ1 არა / შეკითხვა არ დასმულა.....2	2 ⇒ FL28
----------------------	--	----------

<p>FL4. სანამ დაიწყებთ საკითხავ და რიცხვებით აქტივობებს, მონიშნეთ თითოეული ველი, რათა დააფიქსიროთ, რომ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> თქვენ არ ხართ მარტო ბავშვთან ერთად, ან ის არის ბავშვისთვის ცნობილი ზრდასრულის მხედველობის არეალში. <input type="checkbox"/> თქვენ ჩართეთ ბავშვი საუბარში და ჩამოაყალიბეთ ურთიერთობა, ე.ი. ყინულმჭრელის გამოყენებით. <input type="checkbox"/> ბავშვი კომფორტულად არის მოკალათებული, შეუძლია უპრობლემოდ ისარგებლოს საკითხავი და რიცხვითი აქტივობების წიგნით, ხოლო თქვენ ხედავთ რომელ გვერდზეა წიგნი გადაშლილი. 		
<p>FL6. პირველ რიგში, ვისაუბროთ კითხვაზე.</p> <p>[A] კითხულობ თუ არა წიგნებს შინ?</p> <p>[B] ვინმე ხომ არ გიკითხავს წიგნებს შინ?</p>	<p>დიახ არა</p> <p>კითხულობს წიგნებს შინ1 2</p> <p>უკითხავენ წიგნებს შინ1 2</p>	
<p>FL7. რომელ ენაზე საუბრობთ სახლში ყველაზე ხშირად?</p> <p>საჭიროების შემთხვევაში დააზუსტეთ და ჩაიკითხეთ ჩამოთვლილი ენები.</p>	<p>საკითხავი ტესტი ხელმისაწვდომია</p> <p>ქართული11</p> <p>სომხური12</p> <p>აზერბაიჯანული13</p> <p>საკითხავი ტესტი არ არის ხელმისაწვდომი</p> <p>რუსული21</p> <p>სხვა (მიუთითეთ) _____ 96</p> <p>არ ვიცი98</p>	
<p>FL8. შეამოწმეთ CB7: მიმდინარე სასწავლო წლის რომელიმე პერიოდში თუ დადიოდა ბავშვი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან საბავშვო ბაღში?</p>	<p>დიახ, CB7=11</p> <p>არა, CB7=2 ან ცარიელია2</p>	<p>1 ⇒FL9A</p>
<p>FL8A. შეამოწმეთ CB4: უვლია თუ არა ოდესმე ბავშვს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან საბავშვო ბაღში?</p>	<p>დიახ, CB4=11</p> <p>არა, CB4=2 ან ცარიელია2</p>	<p>1 ⇒FL9B</p> <p>2 ⇒FL9C</p>

<p>FL9A. რა ენას იყენებენ თქვენი მასწავლებლები ყველაზე ხშირად, გაკვეთილის მიმდინარეობის პროცესში?</p> <p>FL9B. როცა სკოლაში დადიოდი, რა ენას იყენებდნენ შენი მასწავლებლები ყველაზე ხშირად, გაკვეთილის მიმდინარეობის პროცესში?</p> <p><i>საჭიროების შემთხვევაში დააზუსტეთ და წაიკითხეთ ჩამოთვლილი ენები..</i></p>	<p>საკითხავი ტესტი ხელმისაწვდომია ქართული11 სომხური12 აზერბაიჯანული13</p> <p>საკითხავი ტესტი არ არის ხელმისაწვდომი რუსული21</p> <p>სხვა (<i>მიუთითეთ</i>)96 არ ვიცი98</p>	<p>11 ⇒FL10A 12 ⇒FL10A 13 ⇒FL10A</p>
<p>FL9C. შეამოწმეთ FL7: არის თუ არა საკითხავი და რიცხვითი აქტივობების წიგნი ხელმისაწვდომი სახლში გამოყენებულ სასაუბრო ენაზე?</p>	<p>დიახ, FL7=11, 12 ან 131 არა, FL7=21, 96 ან 982</p>	<p>1 ⇒FL10B 2 ⇒FL10C</p>
<p>FL10A. ახლა წასაკითხად მოგცემ მოკლე მოთხრობას (<i>FL9A/B-ში დაფიქსირებული ენა</i>) ენაზე. გსურს დაიწყო მოთხრობის წაკითხვა?</p> <p>FL10B. ახლა წასაკითხად მოგცემ მოკლე მოთხრობას (<i>FL7-ში დაფიქსირებული ენა</i>) ენაზე. გსურს დაიწყო მოთხრობის წაკითხვა?</p>	<p>დიახ1 არა2</p>	<p>1 ⇒FL11</p>
<p>FL10C. მე მაქვს მოთხრობები ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. მოთხრობები თითქმის იგივენაირია. გსურს სცადო რომელიმე მათგანის წაკითხვა?</p>	<p>ქართული11 სომხური12 აზერბაიჯანული13</p> <p>არ სურს ცდა95</p>	<p>95 ⇒FL23</p>
<p>FL11. შეამოწმეთ დემოგრაფიული კითხვარი HL6: ბავშვის ასაკი?</p>	<p>7-9 წლის ასაკის1 10-14 წლის ასაკის2</p>	<p>1 ⇒FL13</p>
<p>FL12. შეამოწმეთ CB7: მიმდინარე სასწავლო წლის რომელიმე პერიოდში თუ დადიოდა ბავშვი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან საბავშვო ბაღში?</p>	<p>დიახ, CB7 =11 არა, CB7 =2 ან ცარიელია2</p>	<p>1 ⇒FL18B</p>

FL13. მიეცით ბავშვს საკითხავი და რიცხვითი აქტივობების წიგნი ტესტირებისთვის შესაბამის ენაზე: გამოიყენეთ FL10C-ში დაფიქსირებული პასუხი. თუ პასუხი არ არის დაფიქსირებული, გამოიყენეთ FL9A/B-ში დაფიქსირებული პასუხი, თუ ხელმისაწვდომია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, იხელმძღვანელეთ FL7-ში დაფიქსირებული პასუხით.

გადაშალეთ იმ გვერდზე, სადაც მოცემულია საკითხავი ნაწილი და თქვით:

ახლა ჩვენ ვაპირებთ წაკითხვას. მიუთითეთ წინადადებაზე. მინდა ეს ხმამალა წაიკითხო. შემდგომ, კი შეიძლება დაგისვა შეკითხვა.

(ქართული: კუდა არის კატა. რიჩი ძაღლია. კუდა 5 წლისაა. რიჩი 6 წლისაა./

Հայերեն. Կուդան կատու է: Ռիչին շուն է: Կուդան 5 տարեկան է: Ռիչին 6 տարեկան է: /

AZƏRBAYCANCA: Məstan pişikdir. Riçi itdir. Məstanın 5 yaşı var. Riçinin 6 yaşı var.)

<p>FL14. სწორად წაკითხა თუ არა ბავშვმა ყველა სიტყვა?</p>	<p>დიახ1 არა.....2</p>	<p>2 ⇒FL21D</p>
<p>FL15. წაკითხვის დასრულების შემდეგ, ჰკითხეთ: (რამდენი წლის არის კუდა?/ Քանի՞ տարեկან է Կուդան:/ Məstan neçə yaşındadır?)</p>	<p>სწორია (5/ 5/ 5).....1 სხვა პასუხები2 პასუხი არ არის 5 წამის შემდეგ.....3</p>	<p>1 ⇒FL17</p>
<p>FL16. უთხარით: (კუდა არის 5 წლის/ Կուդան 5 տարեկან է/ Məstan 5 yaşındadır)</p>		<p>⇒FL21D</p>
<p>FL17. კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამ: (რომელია უფროსი: კუდა თუ რიჩი?/ Ո՞րն է ավագը՝ Կուդան թե Ռիչին:/ Hansı böyükdür: Məstan və ya Riçi?)</p>	<p>სწორია (რიჩი/ Ռիչին / Riçi)1 სხვა პასუხები2 პასუხი არ არის 5 წამის შემდეგ.....3</p>	<p>1 ⇒FL18A</p>
<p>FL18. უთხარით: (რიჩი კუდაზე უფროსია. რიჩი 6 წლისაა, ხოლო კუდა კი 5 წლის./ Ռիչին Կուդայից մեծ է: Ռիչին 6 տարեկան է, իսկ Կուդան 5 տարեկան:/ Riçi Məstandan böyükdür. Riçi 6 yaşındadır, Məstan isə 5 yaşında.)</p>		<p>⇒FL21D</p>
<p>FL18A. გადაშალეთ წიგნი საკითხავი ნაწილის გვერდზე. უთხარით: მაღლობა. ახლა მინდა ეს სცადო.</p>		<p>⇒FL19</p>

<p>FL18B. მიეცით ბავშვს საკითხავი და რიცხვითი აქტივობების წიგნი ტესტირებისთვის შესაბამის ენაზე გამოიყენეთ FL10C-ში დაფიქსირებული პასუხი. თუ პასუხი არ არის დაფიქსირებული, გამოიყენეთ FL9A/B-ში დაფიქსირებული პასუხი, თუ ხელმისაწვდომია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, იხელმძღვანელეთ FL7-ში დაფიქსირებული პასუხით.</p> <p>გადაშალეთ იმ გვერდზე, სადაც მოცემულია საკითხავი ნაწილი.</p>		
--	--	--

<p>FL19. აქ მოცემულია მოთხრობა. მინდა, რომ ის რაც შეიძლება ყურადღებით და ხმამაღლა წაიკითხო.</p> <p>კითხვა აქედან დაიწყე (მიუთითეთ პირველი ხაზის პირველ სიტყვაზე) და შესაბამისად გააგრძელე (მიუთითეთ თითოეული სტრიქონის წაკითხვის მიმართულებაზე).</p> <p>როდესაც დაასრულებ, რამდენიმე კითხვას დაგისვამ წაკითხულის შესახებ.</p> <p>თუ შეგხვდა ისეთი სიტყვა, რომელიც არ იცი, გამოტოვე ის და გადადი შემდეგ სიტყვაზე.</p> <p>პირველ სიტყვას თითო დაადე. მზად ხარ? დავიწყეთ.</p>	დაჩი	მეორე	კლასშია.	ერთ	დღეს	დაჩი	სკოლიდა 5
	Դաչին	երկրորդ	դասարան ում	է:	Մի	օր	Դաչին
	Daçi	ikinci	sinifdadir.	Bir	gün,	Daçi	məktəbdən
	1	2	3	4	5	6	7
	სახლში	მიდიოდა.	გზად	მან	წითელი	ყვავილები	დაინახა.
	դպրոցի ց	თուն	էր	գնում:	Ճանապարհին	նա	մի
	evə	qayırdı.	Yolda,	o	bir	neçə	qırmızı
	8	9	10	11	12	13	14
	ყვავილები	პომიდვრის	ბოსტანთან	ახლოს	იყო.	დაჩის	მოუხდა,
	քանի	կարմիր	ბაղი	თესა:	Ծաղիկները	լიქი	აզარակ
	gül	gördü.	Güller	tomat	ferması nın	yanında	idi.
	15	16	17	18	19	20	21
	რომ	დედისთვის	რამდენიმე	ყვავილი	წაეღო.	დაჩი	ბოსტანის
	մոտ	էին:	Դաչին	ցանկացდა	մայրի կի	համար	մի
	Daçi	istədi	ki,	anası	üçün	bir	neçə
	22	23	24	25	26	27	28
	გავლით	ყვავილებს	დასაკრეფად	გაიქცა.	ის	ვამლის	ხესთან
	քանի	ბაღი	თანს:	Դაչին	ბაღი կներ	քაღი	հამარ
	gül	aparsın.	Daçi	gülləri	dərmək	üçün	dərhal
	29	30	31	32	33	34	35
	წაიქცა.	დაჩიმ	ტირილი	დაიწყო.	გლებმა	ის	დაინახა
	դես	ცხელი	აզარაკ	ქაღ:	სა	ქანდორ	ბაღი
	fermaya	qaçdı.	O,	alma	ağacını	yanında	yıxıldı.
	36	37	38	39	40	41	42
	და	მასთან	მივიდა.	მან	დაჩის	ბევრი	ყვავილი
	մոտ	ըსკა:	Դაչին	լաց	ქინ:	სკ:	Գյուլ ցին
	Daçi	ağlamağa	başladı.	Fermer	onu	gördü	və
	43	44	45	46	47	48	49

აზუქა.	დაზი	ძალიან	ბედნიერი	იყო.		
ნრანს	თხააყ	ni	მითხეაყ:	სა	რუაჟიჟინ	ჯაათ
ona	yaxınlaşdı	O,	Dağıya	çoxlu	güllər	bağışladı
50	51	52	53	54	55	56
ბაჟიჟის	სჟიჟრე:	რუაჟინ	ჯაათ	სჟიჟრის	სჟი:	
Dağı	çox	xoşbəxt	idi.			
57	58	59	60	61	62	63

<p>FL20. ბავშვის კითხვის შედეგები.</p> <p>არასწორად წაკითხული ან გამოტოვებული სიტყვები (B) არის ისინი, რაც კითხვისას აღნიშნეთ არასწორად, ამას დამატებული სხვაობა მოთხრობაში ბოლო სიტყვის ნომერსა (ქართული: 54 / ჯაჟსჟინს '62 / AZƏRBAYCANCA: 60) და ბოლო სიტყვის წაკითხვის მცდელობას შორის (A).</p> <p>თუ ბავშვს არ უცდია მოთხრობის წაკითხვა, დააფიქსირეთ კოდი „00“, ბოლო სიტყვის წაკითხვის მცდელობაში (A).</p>	<p>ბოლო სიტყვის წაკითხვის მცდელობა (A)..... ნომერი ___</p> <p>არასწორად წაკითხული ან გამოტოვებული სიტყვების ჯამური რაოდენობა (B).....რაოდენობა ___</p>	
<p>FL21A. შეამოწმეთ FL20(B): ბავშვმა არასწორად წაკითხა ან გამოტოვა (ქართული:6/ ჯაჟსჟინს ' 7 / AZƏRBAYCANCA:7) ან მეტი სიტყვა?</p>	<p>დიახ, სულ მცირე (ქართული:6/ ჯაჟსჟინს ' 7/AZƏRBAYCANCA:7) არასწორი სიტყვა.....1</p> <p>არა, (ქართული:6/ ჯაჟსჟინს ' 7/ AZƏRBAYCANCA:7) არასწორ სიტყვაზე ნაკლები2</p>	<p>1 ⇨ FL21D</p>

<p>FL21B. ახლა მინდა რამდენიმე კითხვა დაგისვა წაკითხულის შესახებ.</p> <p><i>თუ ბავშვი არ გასაუბობთ რამდენიმე წამის განმავლობაში, გაიმეორეთ შეკითხვა. თუ გეჩვენებათ, რომ კითხვის გამეორების შემდეგ ბავშვს არ შეუძლია პასუხის გაცემა, მონიშნეთ „პასუხი არ არის“ და თქვით: გმადლობ. კარგია. განვაგრძობთ.</i></p> <p><i>დარწმუნდით, რომ ბავშვი ისევ ხედავს შესაბამის ტექსტს და ჰკითხეთ:</i></p> <p>[A] (რომელ კლასშია დაჩი?/ Ո՞ր դասարանում է Դաչին:/ Daçi neçənci sinifdədir?)</p> <p>[B] (რა დაინახა დაჩიმ სახლის გზაზე?/ Ի՞նչ տեսավ Դաչին տան ճանապարհին:/ Daçi evə gedən yolda nə gördü?)</p> <p>[C] (რატომ დაიწყო დაჩიმ ტირილი?/ Ինչո՞ւ սկսեց Դաչին լաց լինել:/ Nə üçün Daçi ağlamağa başladı?)</p> <p>[D] (სად დაეცა დაჩი?/ Որտե՞ղ ընկավ Դաչին:/ Daçi harada yığıldı?)</p>	<p>სწორია (მეორე/ Երկրորդ / İKİNCİ).....1 არასწორია.....2 პასუხი არ არის / პასუხია „არ ვიცი“3</p> <p>სწორია (ყვავილები/ ծաղիկներ / GÜLLƏR).....1 არასწორია.....2 პასუხი არ არის / პასუხია „არ ვიცი“3</p> <p>სწორია (იმიტომ, რომ დაეცა / որովհետის ընկավ / ÇÜNKİ YIXILDI).....1 არასწორია.....2 პასუხი არ არის / პასუხია „არ ვიცი“3</p> <p>სწორია (ვაშლის ხესთან ახლოს / խնձორի ծառի մոտ / ALMA AĞACININ YAXINLIĞINDA)1 არასწორია.....2 პასუხი არ არის / პასუხია „არ ვიცი“3</p>	
--	---	--

<p>[E] (რატომ იყო დაზი ბედნიერი?/ ჩնչი¹ ლ ზაყჩი² ლეჟანჩი³:/ Nə üçün Daçı xoşbəxt idi?)</p>	<p>სწორია (იმითომ, რომ გლეხმა მას ბევრი ყვაველი აჩუქა, ან იმითომ, რომ მას ჰქონდა დედასთვის მისატანი ყვაველები/ ირი-ყჩხსს, აფარაყასხრლ სრას ჯას თარაყსხრ საქირხ, ყას ირი-ყჩხსს სს სირ ჯასარ სასხლი- თარაყსხრ იჩხსრ / ÇÜNKİ FERMER ONA ÇOXLU GÜLLƏR BAĞIŞLADI VƏ YA ÇÜNKİ ANASINA GÜLLƏR APARACAQDI).....1 არასწორია.....2 პასუხი არ არის / პასუხია „არ ვიცი“3</p>	
<p>FL21C. შეამოწმეთ FL21B[A-E]: სწორად უპასუხა თუ არა ბავშვმა ყველა კითხვას?</p>	<p>დიახ, ყველა FL21B[A-E]=11 არა, სულ მცირე ერთი FL21B[A-E]=2 ან 32</p>	<p>1 ⇒FL23</p>
<p>FL21D. მე მაქვს კიდევ ერთი მოთხოვნა (ენების სია, რომელზე წაკითხვაც ბავშვს ჯერ არ უცდია) ენაზე. გსურს სცადო ერთ-ერთი მათგანის წაკითხვა? ბავშვს არ შეუძლია აირჩიოს იგივე ენა, რომელზე წაკითხვაც უკვე სცადა.</p>	<p>ქართული.....11 სომხური12 აზერბაიჯანული13 არ სურს ცდა.....95</p>	<p>95 ⇒FL23</p>
<p>FL21E. შეამოწმეთ დემოგრაფიული კითხვარი HL6: ბავშვის ასაკი?</p>	<p>7-9 წლის ასაკის 1 10-14 წლის ასაკის 2</p>	<p>1 ⇒FL21G</p>
<p>FL21F. შეამოწმეთ CB7: მიმდინარე სასწავლო წლის რომელიმე პერიოდში თუ დადიოდა ბავშვი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან საბავშვო ბაღში?</p>	<p>დიახ, CB7 =1 1 არა, CB7 =2 ან ცარიელია 2</p>	<p>1 ⇒FL21N</p>
<p>FL21G. მიეცით ბავშვს საკითხავი და რიცხვითი აქტივობების წიგნი ტესტირებისთვის ენაზე, რომელიც დაფიქსირებულია კითხვაში FL21D. გადაშალეთ იმ გვერდზე, სადაც მოცემულია საკითხავი ნაწილი, მიუთითეთ წინადადებაზე და თქვით: ისევე როგორც აქამდე, მინდა ეს ხმამაღლა წაიკითხო. შემდგომ, კი შეიძლება დაგისვა შეკითხვა. (ქართული: ნიკო ბიჭია. ანა გოგოა. ნიკოს აქვს 2 კვერცხი. ანას აქვს 3 კვერცხი./ Հայերեն՝ Նիկոն սոյա է: Աննան սոյիկ է: Նիկոն 2 ձու ունի: Աննան 3 ձու ունի:/ AZƏRBAYCANCA: Niko oğlandır, Anna qızdır. Nikonun 2 yumurtası var. Annanın 3 yumurtası var.</p>		
<p>FL21H. სწორად წაკითხა თუ არა ბავშვმა ყველა სიტყვა?</p>	<p>დიახ.....1 არა2</p>	<p>2 ⇒FL23</p>

<p>FL21I. წაკითხვის დასრულების შემდეგ, <i>ჰკითხეთ:</i> (რამდენი კვერცხი აქვს ნიკოს?/ ჭანსი⁰ დი იისი სქინს:/ Nikonun neça yumurtası var?)</p>	<p>სწორია (2/ 2/ 2).....1 სხვა პასუხები.....2 პასუხი არ არის 5 წამის შემდეგ3</p>	<p>1 ⇒FL21K</p>
<p>FL21J. <i>უთხარით:</i> (ნიკოს აქვს 2 კვერცხი./ სქინს იისი 2 დი:/ Nikonun 2 yumurtası var.)</p>		<p>⇒FL23</p>
<p>FL21K. კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამ: (ვის უფრო მეტი კვერცხი აქვს: ნიკოს თუ ანას?/ ი⁰ აქვს ჯათ დი იისი⁰ სქინს⁰ ჟს⁰ სანანს:/ Kimin daha çox yumurtası var: Nikonun və ya Annanın?)</p>	<p>სწორია (ანას/ სსსსს / ANNANIN).....1 სხვა პასუხები.....2 პასუხი არ არის 5 წამის შემდეგ3</p>	<p>1 ⇒FL21M</p>
<p>FL21L. <i>უთხარით:</i> (ანას უფრო მეტი კვერცხი აქვს, ვიდრე ნიკოს. ანას აქვს 3 კვერცხი, ხოლო ნიკოს კი 2./ სანანს აქვს ჯათ დი იისი, ჟანს სქინს: სანანს იისი 3 დი, ისე სქინს⁰ 2:/ Annanın daha çox yumurtası var, nöinki Nikonun. Annanın 3 yumurtası var, Nikonun isə 2.)</p>		<p>⇒FL23</p>
<p>FL21M. <i>გადაშალეთ წიგნი საკითხავი ნაწილის გვერდზე. უთხარით: მადლობა. ახლა მინდა ეს სცადო.</i></p>		<p>⇒FL21O</p>
<p>FL21N. <i>მიეცით ბავშვს საკითხავი და რიცხვითი აქტივობების წიგნი ტესტირებისთვის ენაზე, რომელიც დაფიქსირებულია კითხვაში FL21D.</i> <i>გადაშალეთ იმ გვერდზე, სადაც მოცემულია საკითხავი ნაწილი.</i></p>		

<p>FL210. აქ მოცემულია მოთხრობა. მინდა, რომ ის რაც შეიძლება ყურადღებით და ხმამაღლა წაიკითხო.</p> <p>კითხვა აქედან დაიწყე (მიუთითეთ პირველი ხაზის პირველ სიტყვაზე) და შესაბამისად გააგრძელე (მიუთითეთ თითოეული სტრიქონის წაკითხვის მიმართულებაზე).</p> <p>როდესაც დაასრულებ, რამდენიმე კითხვას დაგისვამ წაკითხულის შესახებ.</p> <p>თუ შეგხვდა ისეთი სიტყვა, რომელიც არ იცი, გამოტოვე ის და გადადი შემდეგ სიტყვაზე.</p> <p>პირველ სიტყვას თითო დაადე. მზად ხარ? დავიწყეთ.</p>	მარიამი	შვიდი	წლისაა.	ერთ	დილას,	ბეზიამ	ის
	Մարիամ ը	յոթ	տարեկա ն	է:	Մի	առավո տ	տաստիկ ը
	Maryam	yeddi	yaşındadır	Bir	səhər,	nənəsi	Onu
	1	2	3	4	5	6	7
	მაღაზიაში	სტაფილ ოს	საყიდლა დ	გაუშვა.	მან	მარიამს	ფული
	նրան	խանութ	ուրարկեց	և	գազար	գնել	խնդրեց:
	mağazaya	göndərdi	və	yerkökü	almağı	xahiş	etdi.
	8	9	10	11	12	13	14
	მისცა.	მარიამმა	ის	ჩანთაში	ჩაიდო.	ჩანთა	გახეულ ო
	სა	Մարիա մին	փող	տվեց:	Մարիա մը	այն	սայուս ակի
	ო,	Maryəmə	pul	verdi.	Məryəm	pulu	çantasın a
	15	16	17	18	19	20	21
	იყო.	გზაში	მარიამს	ფული	დაეკარგ ა.	პეტრემ	ფული
	მსჯ	იქნე:	Պայուսս կը	մաշված	էր:	Ճանս պար հին	Մարիա մը
	qoydu.	Çanta	sökülmüş	idi.	Yolda	Məryə m	pulu
	22	23	24	25	26	27	28
	იპოვა	და	მარიამს	დაუბრ უნა.	მარიამი	გახარე ბულ ო	იყო.
	փող	կորցրեց:	Պետրեն	գտավ	փող	և	այն
	itirdi.	Petre	pulu	tapdı	və	onu	Məryəm ə
	29	30	31	32	33	34	35
	მან	პეტრეს	მადლობა	გადაუბ ადა	და	მაღაზი ისაკე ნ	წავიდა.
	Մարիամ ին	վերադա րձրեց:	Մարիամ ը	ուրախ	էր:	Մարի ամը	Պետրեի ն
	qaytardı.	Məryəm	çox	sevindi.	Məryəm	Petreyə	təşəkkür
	36	37	38	39	40	41	42

	ღიუჩხასკ აღიუჩიო ნ	ჰაჟინსეგ	ს	ღესაჟი	ქასნიოჟ ლ	ცნაგ:	
	Etdi	və	mağazaya	getdi.			
	43	44	45	46	47	48	49

<p>FL21P. ბავშვის კითხვის შედეგები.</p> <p>არასწორად წაკითხული ან გამოტოვებული სიტყვები (B) არის ისინი, რაც კითხვისას აღნიშნეთ არასწორად, ამას დამატებული სხვაობა მოთხრობაში ბოლო სიტყვის ნომერსა (ქართული: 42 / ჯაჟეჟენ '48 / AZƏRBAYCANCA:46) და ბოლო სიტყვის წაკითხვის მცდელობას შორის (A).</p> <p>თუ ბავშვს არ უცდია მოთხრობის წაკითხვა, დააფიქსირეთ კოდი „00“, ბოლო სიტყვის წაკითხვის მცდელობაში (A).</p>	<p>ბოლო სიტყვის წაკითხვის მცდელობა (A)..... ნომერი ___</p> <p>არასწორად წაკითხული ან გამოტოვებული სიტყვების ჯამური რაოდენობა (B).....რაოდენობა ___</p>	
<p>FL21Q. შეამოწმეთ FL21P(B): ბავშვმა არასწორად წაკითხა ან გამოტოვა (ქართული:5/ ჯაჟეჟენ ' 5 / AZƏRBAYCANCA:5) ან მეტი სიტყვა?</p>	<p>დიახ, სულ მცირე (ქართული:5/ ჯაჟეჟენ '5/ AZƏRBAYCANCA:5) არასწორი სიტყვა.....1</p> <p>არა, (ქართული:5/ ჯაჟეჟენ '5/ AZƏRBAYCANCA:5) არასწორ სიტყვაზე ნაკლები.....2</p>	1 ⇒FL23
<p>FL22. ახლა მინდა რამდენიმე კითხვა დაგისვა წაკითხულის შესახებ.</p> <p>თუ ბავშვი არ გაასუხობთ რამდენიმე წამის განმავლობაში, გაიმეორეთ შეკითხვა. თუ გეჩვენებათ, რომ კითხვის გამეორების შემდეგ ბავშვს არ შეუძლია პასუხის გაცემა, მონიშნეთ „პასუხი არ არის“ და თქვით: გმადლობ. კარგია. განვაგრძოთ.</p> <p>დარწმუნდით, რომ ბავშვი ისევ ხედავს შესაბამის ტექსტს და ჰკითხეთ:</p>		

<p>FL23. გადაშალეთ საკითხავი და რიცხვითი აქტივობების წიგნი იმ გვერდზე, რომელზეც მოცემულია რიცხვების სია. დარწმუნდით, რომ ბავშვი უყურებს ამ გვერდს.</p> <p>აქ მოცემულია რამდენიმე რიცხვი. მინდა, თითოეულ რიცხვზე მიუთითო და მითხრა რა რიცხვია ეს.</p> <p>მიუთითეთ პირველ რიცხვზე და თქვით:</p> <p>დაიწყე აქ.</p> <p>თუ ბავშვი ცოტა ხნით შეყოვნდა რიცხვზე, უთხარით ბავშვს რა რიცხვია ეს, და ჩაწერეთ კოდი „3“, მცდელობა არ არის, მიუთითეთ შემდეგ რიცხვზე და უთხარით: ეს რა რიცხვია?</p> <p>თუ ბავშვი არ ცდის რიცხვის დასახელებას ზედიზედ ორი რიცხვისთვის, ჩაწერეთ კოდი „3“, მცდელობა არ არის დარჩენილი რიცხვებისთვის და უთხარით: კარგია. მადლობა.</p>	<p>9</p> <p>სწორია.....1</p> <p>არასწორია.....2</p> <p>მცდელობა არ არის3</p> <p>12</p> <p>სწორია.....1</p> <p>არასწორია.....2</p> <p>მცდელობა არ არის3</p> <p>30</p> <p>სწორია.....1</p> <p>არასწორია.....2</p> <p>მცდელობა არ არის3</p> <p>48</p> <p>სწორია.....1</p> <p>არასწორია.....2</p> <p>მცდელობა არ არის3</p> <p>74</p> <p>სწორია.....1</p> <p>არასწორია.....2</p> <p>მცდელობა არ არის3</p> <p>731</p> <p>სწორია.....1</p> <p>არასწორია.....2</p> <p>მცდელობა არ არის3</p>	
<p>FL23A. შეამოწმეთ FL23: სწორად ამოიცნო თუ არა ბავშვმა პირველი სამი რიცხვიდან ორი მაინც (9, 12 და 30)?</p>	<p>დიახ, სულ მცირე ორი სწორი პასუხი 1</p> <p>არა, სულ მცირე ორი არასწორია ან მცდელობა არ არის 2</p>	<p>2 ⇒FL27A</p>

<p>FL24. გადაშალეთ წიგნი იმ გვერდზე, რომელზეც მოცემულია რიცხვების პირველი წყვილი. დარწმუნდით, რომ ბავშვი უყურებს ამ გვერდს. უთხარით:</p> <p>შეხედეთ ამ რიცხვებს. მითხარი რომელი რიცხვი უფრო მეტი</p> <p>დააფიქსირეთ ბავშვის პასუხი, შემდეგ გადაშალეთ წიგნი მომდევნო გვერდზე და გაიმეორეთ შეკითხვა რიცხვების შემდეგი წყვილისთვის.</p> <p>თუ ბავშვი რამდენიმე არ გაპასუხოთ რამდენიმე წამის განმავლობაში, გაიმეორეთ შეკითხვა. თუ გეჩვენებათ, რომ კითხვის გამეორების შემდეგ ბავშვს არ შეუძლია პასუხის გაცემა, მონიშნეთ კოდი „3“, მცდელობა არ არის, რიცხვების შესაბამისი წყვილისთვის, გადაშალეთ წიგნი მომდევნო გვერდზე და აჩვენეთ ბავშვს რიცხვების შემდეგი წყვილი.</p> <p>თუ ბავშვი არ ცდის პასუხის გაცემას რიცხვების ზედიზედ ორი წყვილისთვის, ჩაწერეთ კოდი „3“, მცდელობა არ არის, დარჩენილი წყვილებისთვის და უთხარით: კარგია. მაღლობა. გადავიდეთ შემდეგ დავალებაზე.</p>	<p>7 & 5 სწორია (7)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p> <p>11 & 24 სწორია (24)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p> <p>58 & 49 სწორია (58)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p> <p>65 & 67 სწორია (67)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p> <p>146 & 154 სწორია (154)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p>	
--	---	--

<p>FL25. მიეცით ბავშვს ფანქარი და ფურცელი. გადაშალეთ წიგნი იმ გვერდზე, რომელზეც მოცემულია ჯამის პირველი გამოსახულება. დარწმუნდით, რომ ბავშვი უყურებს ამ გვერდს. უთხარით: შეხედეთ ამ გამოსახულებას. რამდენია (რიცხვი პლუს რიცხვი)? გთხოვ, მითხრა პასუხი. შეგიძლია გამოიყენოთ ფანქარი და ქაღალდი, თუ ეს დაგეხმარება.</p> <p>დააფიქსირეთ ბავშვის პასუხი, შემდეგ გადაშალეთ წიგნი მომდევნო გვერდზე და გაიმეორეთ შეკითხვა შემდეგი გამოსახულებისთვის.</p> <p>თუ ბავშვი რამდენიმე არ გაპასუხობთ რამდენიმე წამის განმავლობაში, გაიმეორეთ შეკითხვა. თუ გეჩვენებათ, რომ კითხვის გამეორების შემდეგ ბავშვს არ შეუძლია პასუხის გაცემა, მონიშნეთ კოდი „3“, მცდელობა არ არის, შესაბამისი გამოსახულებისთვის, გადაშალეთ წიგნი მომდევნო გვერდზე და აჩვენეთ ბავშვს შემდეგი გამოსახულება.</p> <p>თუ ბავშვი არ ცდის პასუხის გაცემას ზედიზედ ორი გამოსახულებისთვის, ჩაწერეთ კოდი „3“, მცდელობა არ არის, დარჩენილი გამოსახულებებისთვის და უთხარით: კარგია. მადლობა. გადავიდეთ შემდეგ დავალებაზე.</p>	<p>3 + 2 სწორია (5)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p> <p>8 + 6 სწორია (14)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p> <p>7 + 3 სწორია (10)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p> <p>13 + 6 სწორია (19)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p> <p>12 + 24 სწორია (36)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p>	
---	---	--

<p>FL26. გადაშალეთ პირველ სავარჯიშო გვერდზე მიმდევრობის პრინციპის ამოცნობისთვის და თქვით:</p> <p>აქ მოცემულია რამდენიმე რიცხვი: 1, 2, __, და 4.</p> <p>მიუთითეთ თითოეულ რიცხვზე და გამოტოვებული რიცხვის ადგილზე და ჰკითხეთ:</p> <p>აქ რა რიცხვი იქნება?</p>	<p>სწორია (3)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p>	<p>2 ⇒FL26B 3 ⇒FL26B</p>
<p>FL26A. სწორია, 3. მოდი კიდევ ერთი გავაკეთოთ.</p>		<p>⇒FL26C</p>
<p>FL26B. არ აუხსნათ, როგორ მიიღება სწორი პასუხი. უბრალოდ უთხარით:</p> <p>აქ რიცხვი 3 იქნება. მოდი, ჩემთან ერთად წაიკითხე რიცხვები. (თითოეულ რიცხვზე მიუთითეთ) 1, 2, 3, 4. აქ 3 იქნება. მოდი კიდევ ერთი გავაკეთოთ.</p>		
<p>FL26C. აქ მოცემულია კიდევ რამდენიმე რიცხვი: 5, 10, 15 და __.</p> <p>მიუთითეთ თითოეულ რიცხვზე და გამოტოვებული რიცხვის ადგილზე და ჰკითხეთ:</p> <p>აქ რა რიცხვი იქნება?</p>	<p>სწორია (20)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p>	<p>2 ⇒FL26E 3 ⇒FL26E</p>
<p>FL26D. სწორია, 20.</p>		<p>⇒FL27</p>
<p>FL26E. არ აუხსნათ, როგორ მიიღება სწორი პასუხი. უბრალოდ უთხარით:</p> <p>აქ რიცხვი 20 იქნება. მოდი, ჩემთან ერთად წაიკითხე რიცხვები. (თითოეულ რიცხვზე მიუთითეთ) 5, 10, 15, 20. აქ 20 იქნება.</p>		
<p>FL26F. შეამოწმეთ FL26: პასუხი სწორი იყო?</p>	<p>დიახ, FL26=1 1 არა, FL26=2 ან 3 2</p>	<p>2 ⇒FL27A</p>

<p>FL27. ახლა კი, მინდა რომ დამოუკიდებლად სცადო.</p> <p>აქ მოცემულია კიდევ რამდენიმე რიცხვი. მითხარი რა რიცხვი იქნება აქ (მიუთითეთ გამოტოვებული რიცხვის ადგილზე).</p> <p><i>დააფიქსირეთ ბავშვის პასუხი, შემდეგ გადაშალეთ წიგნი მომდევნო გვერდზე და გაიმეორეთ შეკითხვა.</i></p> <p><i>თუ ბავშვი რამდენიმე არ გაპასუხოთ წამის განმავლობაში, გაიმეორეთ შეკითხვა. თუ გეჩვენებათ, რომ კითხვის გამეორების შემდეგ ბავშვს არ შეუძლია პასუხის გაცემა, მონიშნეთ კოდი „3“, მცდელობა არ არის, შესაბამისი დავალებისთვის, გადაშალეთ წიგნი მომდევნო გვერდზე და აჩვენეთ ბავშვს შემდეგი დავალება.</i></p> <p><i>თუ ბავშვი არ ცდის პასუხის გაცემას ზედიზედ ორი დავალებისთვის, ჩაწერეთ კოდი „3“, მცდელობა არ არის, დარჩენილი გამოსახულებებისთვის და უთხარით: კარგია. მადლობა.</i></p>	<p>5, 6, 7, __ სწორია (8)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p> <p>14, 15, __, 17 სწორია (16)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p> <p>20, __, 40, 50 სწორია (30)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p> <p>2, 4, 6, __ სწორია (8)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p> <p>5, 8, 11, __ სწორია (14)1 არასწორია.....2 მცდელობა არ არის3</p>	
---	--	--

<p>FL27A. ეს ჩემი ბოლო კითხვა იყო. ძალიან სასიამოვნო იყო შენთან საუბარი. ძალიან კარგია, რომ დაგვეხმარე. ძალიან დიდი მადლობა.</p> <p>თუ ბავშვი ან დედა/მეურვე გკითხავთ, რამდენად კარგად შეასრულა ბავშვმა დავალებები, შეაქეთ ბავშვი ძალისხმევისთვის, მაგრამ ნუ გააკეთებთ კომენტარს დავალებებთან დაკავშირებით. თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ:</p> <p>მე არ მაქვს შესაბამისი კომპეტენცია, რომ გითხრათ, როგორ (გაართვი თავი/გაართვა თავი თქვენმა შვილმა) დავალებებს, მაგრამ (შენი/მისი) მონაწილეობა დაგვეხმარება იმის გაცნობიერებაში, თუ როგორ სწავლობენ ბავშვები საქართველოში.</p>		
--	--	--

<p>FL28. ბავშვის გამოკითხვის შედეგი.</p>	<p>ინტერვიუ ჩატარდა..... 01 შინ არ დახვდა..... 02 ბავშვის დედა/მეურვემ უარი განაცხადა ბავშვის გამოკითხვაზე..... 03 ბავშვმა უარი განაცხადა გამოკითხვაზე..... 04 სხვა (მიუთითეთ) 96</p>	
---	---	--

<p>M12. ინტერვიუს დასრულების დრო:</p>	<p>საათი და წუთები :</p>	
<p>M16. მადლობა გადაუხადეთ რესპონდენტს თანამშრომლობისთვის.</p> <p><i>უზრუნველყავით ამ შინამეურნეობის წევრთა გამოკითხვა დარჩენილი კითხვარ(ებ)ის მიხედვით.</i></p>		

ინტერვიუერის შენიშვნები

ზედამხედველის შენიშვნები

კუდა არის კატა. რიჩი ძაღლია. კუდა 5 წლისაა.
რიჩი 6 წლისაა.

დაჩი მეორე კლასშია. ერთ დღეს დაჩი სკოლიდან სახლში მიდიოდა. გზად მან წითელი ყვავილები დაინახა. ყვავილები კომიდვრის ბოსტანთან ახლოს იყო. დაჩის მოუწინდა, რომ დედისთვის რამდენიმე ყვავილი წაეღო. დაჩი ბოსტნის გავლით ყვავილების დასაკრევად გაიქცა. ის ვაშლის ხესთან წაიქცა. დაჩიმ ტირილი დაიწყო. გლახმა ის დაინახა და მასთან მივიდა. მან დაჩის ბევრი ყვავილი აჩუქა. დაჩი ძალიან ბედნიერი იყო.

ნიკო ბიჭია. ანა გოგოია. ნიკოლს აქვს 2 კვერცხი. ანას
აქვს 3 კვერცხი.

მარიამი შვიდი წლისაა. ერთ დილას ბებიაშ ის
მაღაზიაში სტაფილოს საყიდლად გაუშვა. მან
მარიამს ფული მისცა. მარიამმა ის ჩანთაში ჩაიდო.
ჩანთა გახეული იყო. გზაში მარიამს ფული
დაეკარგა. პეტრემ ფული იპოვა და მარიამს
დაუბრუნა. მარიამს გაუხარდა. მან პეტრეს
მადლობა გადაუხადა და მაღაზიისაკენ წავიდა.

9

12

30

48

74

731

7

5

11

24

58

49

65

67

146

154

$$3 + 2 =$$

$$8 + 6 =$$

$$7 + 3 =$$

$$13 + 6 =$$

$$12 + 24 =$$

1 2 — 4

5 10 15 —

5

6

7

—

14 15 — 17

20 — 40 50

2 4 6 —

5

8

11

—

**საქართველოს შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების ფუნქციონირება და
საფუძვლიანი სწავლების უნარები
გამოუქასუხებლობის ფორმა**

გთხოვთ, შეავსოთ ერთი გამოუქასუხებლობის ფორმა თითოეული დაკვირვების უბნისთვის

უბნის ნომერი _____ ზედამხედველის კოდი _____ ინტერვიუერის კოდი _____

გამოუქასუხებლობის ცხრილი - უნდა შეივსოს, თუ სამი ვიზიტის განხორციელების შემდეგ არ ჩატარდა ინტერვიუ (ვერ მოხერხდა „დემოგრაფიული კითხვარის“ და შესაბამისად „ძირითადი კითხვარის“ შევსება) შინამეურნეობაში (სვეტი 3) ან ვერ მოხერხდა მხოლოდ „ძირითადი კითხვარის“ შევსება.

ინტერვიუერს: თუ სვეტი 3 შევსებულია სვეტი 4 არ ივსება, და პირიქით. თუ სახლი ხანგრძლივი დროითაა დაკეტილი, შეეცადეთ მათი მეზობლების მეშვეობით გაიგოთ ერთ წელზე მეტი თუ ნაკლები ხნით არიან წასულები.

#	შინამეურნეობის კოდი	ინტერვიუს არ ჩატარების მიზეზი (არ შეივსო დემოგრაფიული კითხვარი და შესაბამისად შინამეურნეობის და ძირითადი კითხვარი)	ძირითადი კითხვარის არ შევსების მიზეზი (არ შეივსო შინამეურნეობის და ძირითადი კითხვარი)	რესპონდენტის კოდი
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

ინტერვიუს არ ჩატარების მიზეზების კოდები (სვეტი 3):

სახლში ცხოვრობენ, მაგრამ:

1. უარი განაცხადეს ინტერვიუზე;
2. შინ არავინ დაგვხვდა;
3. დროებით წასულები არიან (რამდენიმე კვირით, თვით ან სეზონურად) საქართველოს სხვა რეგიონში;
4. დროებით წასულები არიან (რამდენიმე კვირით, თვით ან სეზონურად) საზღვარგარეთ;
5. სხვა მიზეზი (ჩაწერეთ შესაბამის სტრიქონში);

არავინ არ ცხოვრობს აღნიშნულ მისამართზე:

6. მაცხოვრებლები გადავიდნენ სხვა ადგილზე, სხვა რეგიონში საქართველოს ფარგლებში;
7. მაცხოვრებლები გადავიდნენ საცხოვრებლად საზღვარგარეთ;
8. მაცხოვრებელი(ები) გარდაიცვალა(ნენ);
9. სხვა მიზეზი (ჩაწერეთ შესაბამის სტრიქონში);

მისამართზე არ (აღარ) არის საცხოვრებელი:

10. არარსებული მისამართი;
11. ბინა (სახლი) დანგრეულია, ან ავარიულობის გამო საცხოვრებლად არ გამოიყენება;
12. ბინა (სახლი) არ გამოიყენება საცხოვრებლად (გადაკეთდა სხვა დანიშნულების ობიექტად);
13. სხვა მიზეზი (ჩაწერეთ შესაბამის სტრიქონში).

შინამეურნეობის და ძირითადი კითხვარის არ შევსების მიზეზების კოდები (სვეტი 4):

1. შინამეურნეობის ვერც ერთმა წევრმა ვერ გაიარა ფილტრი კითხვები (არ შეავსოთ სვეტი 5);
2. შინამეურნეობის წევრ(ებ)მა გაიარეს ფილტრი კითხვები, მაგრამ არ შეივსო შინამეურნეობის და ძირითადი კითხვარი;
3. „ძირითადი კითხვარების“ საჭირო რაოდენობა უბანში შევსებულია (არ შეავსოთ სვეტი 5)

გამომცემლობა „უნივერსალი“

თბილისი, 0186, ა. ჰოლიბაოვსაიას №4. ☎: 5(99) 17 22 30; 5(99) 33 52 02
E-mail: universal505@ymail.com; gamomcemlobauniversal@gmail.com

